

11.2024

Potentiale der B Corp Zertifizierung zur Etablierung regenerativer Geschäftsstrategien

INSTITUT REGENERATIVES
WIRTSCHAFTEN
REGWI

MICHELE MANDERSCHIED

Alanus Hochschule für Kunst
und Gesellschaft

REGWI WISSENSTRANSFER SERIE

Schlagwörter: Regeneratives Wirtschaften; Regenerative Geschäftsmodelle; Regenerative Unternehmen; B Corp Zertifizierung; Systemischer Wandel; Transformation.

Herausgeber: REGWI Institut für Regeneratives Wirtschaften

REGWI gUG (haftungsbeschränkt)

An der alten Ziegelei 2

41470 Neuss

E-Mail: info@regwi.org

Webseite: www.regwi.org

Editor: Prof. Dr. Stephan Hankammer

Das REGWI Institut für Regeneratives Wirtschaften ist ein unabhängiges An-Institut der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, das sich auf die Entwicklung regenerativer Wirtschaftsmodelle konzentriert. Es engagiert sich in Forschung, Aus- und Weiterbildung und unterstützt durch Wissens- und Kompetenztransfer die Transformation von Unternehmen. Als wissenschaftliches Transferinstitut fördert es die Regeneration von Wirtschaft und Gesellschaft durch ko-kreative Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für Wirtschaftsaktivitäten so zu gestalten, dass sie gesellschaftliches Wohlergehen aktiv verbessern und zur Wiederherstellung natürlicher Systeme beitragen. REGWI fungiert als Netzwerkpartner der Regeneration- und Net-positive Impact-Bewegung, um so signifikant zur globalen Regeneration beizutragen.

Rechtliche Hinweise:

Die Inhalte dieser Publikation sind frei zur Vervielfältigung, Verbreitung und Nutzung, sofern die Quelle angegeben wird. Bitte zitieren Sie die Materialien wie im Zitationshinweis angegeben.

Eingereicht: 03.2023

Veröffentlicht: 11.2024

Zitationsvorschlag:

Manderscheid, M. (2024). Potentiale der B Corp Zertifizierung zur Etablierung regenerativer Geschäftsstrategien. REGWI Wissenstransfer Serie (2). Neuss: REGWI Institut für Regeneratives Wirtschaften.

DOI: 10.5281/zenodo.14192032

Zusammenfassung

Die vorliegende Studie beleuchtet die Potentiale der B Corp Zertifizierung zur Etablierung regenerativer Geschäftsstrategien innerhalb Unternehmen, um zu einer sozial-ökologischen Transformation des aktuellen Wirtschaftssystems beizutragen. Als Kern der Studie dient das Paradigma der regenerativen Nachhaltigkeit, das über aktuelle Nachhaltigkeitsansätze hinausgeht und darauf abzielt, sozio-ökologische Systeme wiederherzustellen, zu schützen und aufzubauen. Eine Übertragung des Konzeptes auf die Wirtschaft und die Umsetzung regenerativer Unternehmenspraktiken stehen dabei noch am Anfang und bilden ein aufstrebendes, aber noch forschungsintensives Thema.

Durch das mehrstufige, qualitative Forschungsdesign einer Einzelfallstudie und Expert:inneninterviews, deckt die Studie zentrale Merkmale der B Corp Zertifizierung und daraus resultierenden regenerativen Handlungsansätze für Unternehmen auf. Die Studie zeigt, dass die B Corp-Zertifizierung, durch das B Impact Assessment (BIA), eine systematische Bewertung und Unterstützung für Unternehmen darstellt, die regenerative Ziele verfolgen. Ferner wird aufgezeigt, dass der Zertifizierungsprozess in geringem Maß zu einer Offenlegung und Förderung regenerativer Geschäftsstrategien von Unternehmen führt, wie es die Vision von B Lab zunächst vermuten lässt. Dennoch können Rückschlüsse gezogen werden, dass in den Unternehmen primär nachhaltige und punktuelle regenerative Maßnahmen angestoßen und etabliert werden. Zudem wird ersichtlich, dass zukünftige regenerative Geschäftsstrategien in allen Unternehmen angestrebt werden, diese aber in ihrem Umfang deutliche Unterschiede aufweisen.

Die Forschung hebt abschließend hervor, dass die B Corp Zertifizierung regenerative Unternehmenstätigkeit noch stärker etablieren und verbreiten sollte, um damit die Wiederherstellung, den Schutz und die Weiterentwicklung unserer globalen sozial-ökologischen Systeme zu forcieren. Gleichzeitig wird aufgezeigt, dass B Corps aufstrebende Wirtschaftsakteure mit einem hohen Potenzial für einen wirtschaftlichen Wandel darstellen, dabei bleibt weiterhin zu erforschen, inwiefern diese zukünftig auch zu einer regenerativen Entwicklung beitragen werden.

Abstract

This study examines the potential of B Corp certification to foster regenerative business strategies within companies, contributing to the socio-ecological transformation of the current economic system. At the core of this study lies the paradigm of regenerative sustainability, which surpasses conventional sustainability approaches by aiming to restore, protect, and regenerate socio-ecological systems. The application of this concept to business and the implementation of regenerative corporate practices are still in the early stages, representing a promising yet research-intensive field.

Through a multi-layered, qualitative research design based on single-case studies and expert interviews, the study reveals key characteristics of B Corp certification and the resulting regenerative strategies for companies. It demonstrates that B Corp certification, through the B Impact Assessment (BIA), provides a systematic evaluation and support framework for companies pursuing regenerative goals. However, the findings also indicate that the certification process contributes only marginally to the disclosure and promotion of regenerative business strategies, contrary to B Lab's initial vision. Nonetheless, insights suggest that companies primarily initiate and establish sustainable and, in some cases, incremental regenerative actions. Furthermore, it becomes evident that while future regenerative business strategies are broadly envisioned by all companies, their scope varies significantly.

The study ultimately emphasizes that B Corp certification could play a greater role in establishing and advancing regenerative business activities, thereby driving the restoration, protection, and development of our global socio-ecological systems. It also highlights that B Corps are emerging economic actors with significant potential to drive economic transformation. However, further research is needed to determine the extent to which they will contribute to regenerative development in the future.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Stand der Wissenschaft	4
2.1 Regenerative Nachhaltigkeit im Unternehmenskontext	4
2.1.1 Begriffsabgrenzung regenerative Nachhaltigkeit	4
2.1.2 Regenerative Unternehmen	8
2.1.3 Regenerative Geschäftsstrategien	9
2.2 Hybride Unternehmen	15
2.3 B Corp Zertifizierung	15
2.3.1 Entstehung der B Corp Zertifizierung	16
2.3.2 Darstellung des B Corp Zertifizierungsprozesses	17
2.3.3 Einführung B Impact Assessment	19
2.3.4 B Corp Entwicklung	21
2.4 Abgrenzung der Forschungslücke und -frage	23
3. Methodik	25
3.1 Forschungsansatz und Forschungsdesign	25
3.2 Einzelfallstudie	27
3.3 Expert:inneninterviews	29
3.3.3 Planung und Durchführung der Expert:inneninterviews	31
3.3.4 Beschreibung der Stichprobe	33
3.3.5 Auswertungsmethode der Expert:inneninterviews	35
3.4 Qualitätskriterien und Limitation des Forschungsdesigns	37
4. Ergebnisse	39
4.1 Ergebnisdarstellung der Einzelfallstudie	39
4.1.1 BIA Offenlegung der regenerativen Geschäftsstrategien	39
4.1.2 Fallstudieninterview	55
4.2 Ergebnisdarstellung der Expert:inneninterviews	55
4.2.1 Kategorienbasierte Ergebnisdarstellung der Expert:inneninterviews	55
4.2.1.1 B Corp Motivation und Zielsetzung	55
4.2.1.2 Potenziale B Impact Assessment	56
4.2.1.3 Etablierte regenerative Geschäftsstrategien	65
4.2.1.4 Zukünftige regenerative Geschäftsstrategien	67
4.2.1.5 Resümee und zukünftige Zielsetzung B Corp Zertifizierung	68

4.2.2 Kategorienbasierte Ergebnisdarstellung der Expert:innenkurzinterviews	69
4.2.2.1 B Corp Ausrichtung	69
4.2.2.2 Nutzung B Impact Assessment	70
4.2.2.3 B Community	71
4.2.2.4 Neuer B Corp Standard	72
5. Diskussion	73
5.1 Theoretische Implikation	73
5.2 Praktische Implikation	84
5.3 Limitation	85
5.4 Ausblick weiterführende Forschung	87
6. Resümee	88
Literaturverzeichnis	90

1. Einleitung

Wissenschaftliche Studien zeigen auf, dass der anthropogene Klimawandel die lebenserhaltenden sozial-ökologischen Systeme über kritische Grenzen und Tragfähigkeiten hinaus belastet, sodass heute vor einem sechsten Artensterben gewarnt wird (u.a. Rockström et al., 2009; Steffen et al., 2015; Steffen et al. 2018; Xu et al. 2020). Trotz internationalen Abkommen wie dem Kyoto-Protokoll¹ (UN, 1998) und dem Pariser Klimaabkommen² (UN, 2015) zur Eindämmung des Klimawandels, steigen die anthropogenen Treibhausgasemissionen³ laut dem aktuellen Report des Intergovernmental Panel on Climate Change, weiterhin an (IPCC, 2022), sodass die Abkommensziele fast nicht mehr zu erreichen sind (Wunderling et. al, 2022). Das vorherrschende Wirtschaftsmodell, das auf einem wachstumsorientierten und linearen System beruht, sind Hauptverursacher des Klimawandels (Rockström et al., 2009; Folke et al., 2011; Steffen et al., 2015), sodass alleine ein KMU in der Europäischen Union jährlich ca. 75 Tonnen THG⁴ emittiert (Muller et al., 2022). Ferner weisen nur 14% der weltweiten KMUs eine Zertifizierung auf, die eine nachhaltige Ausrichtung in einzelnen Unternehmensbereichen beurkunden (International Trade Centre, 2021). Infolgedessen spielen Unternehmen in der Transformation eine entscheidende Rolle (Quintás et al., 2018; Slawinski et al., 2019; Aboelmaged & Hashem, 2019; Dahlmann et al., 2020), sodass Wissenschaftler:innen vermehrt für die Notwendigkeit eines langfristigen Systemansatzes in der Unternehmensstrategie plädieren (u.a. Holling, 2001; Williams et al., 2017; Slawinski et al., 2019). Aktuelle Forschungsliteratur führt an, dass das herkömmliche Verständnis von Nachhaltigkeit nicht mehr ausreicht, um diesen Wandel zu erreichen (u.a. Rockström et al., 2009; Mehmood et al., 2020), da die unternehmerischen Handlungen sich auf die Reduzierung der negativen

¹ Das Kyoto-Protokoll wurde 1998 im Rahmen der dritten UN Klimakonferenz verabschiedet. Es ist 2005 in Kraft getreten, als weltweit erster völkerrechtlich verbindlicher Vertrag zur Eindämmung des Klimawandels, mit der Verpflichtung den Ausstoß klimaschädlicher THG zu senken (UN, 1998).

² Das Pariser Klimaabkommen wurde 2015 im Rahmen der Weltklimakonferenz verabschiedet. Die 195 Staaten verpflichten sich im Sinne der Agenda 2030 zur Eindämmung des Klimawandels, die Weltwirtschaft klimafreundlich umzugestalten und den weltweiten Temperaturanstieg auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu beschränken (UN, 2015).

³ Laut dem IPCC Report 2022 sind die gesamten anthropogenen Netto Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2010-2019 weiter angestiegen, ebenso wie die kumulierten netto CO₂-Emissionen seit 1850 (IPCC, 2022).

⁴ Die Analyse basiert auf wenigen quantitativen Daten der Environmental Impact Database for SMEs und stellt folglich eine Schätzung dar. Es wird davon ausgegangen, dass KMUs für mehr als 63,3% der THG von Unternehmen verantwortlich sind (Muller et al., 2022), im Jahr 2021 wurden 29,9 Millionen KMUs in der EU gelistet (Eurostat, 2022).

Auswirkungen auf das Ökosystem fokussieren, wobei die Herausforderungen isoliert voneinander betrachtet werden (Slawinski et al., 2019). Der geforderte Systemansatz geht darüber hinaus (Holling, 2001), sodass Unternehmen sich als Teil des sozial-ökologischen Systems sehen (Gibbons, 2020) und durch ihre wirtschaftlichen Aktivitäten darauf ausgerichtet sind, diese zu erhalten, zu schützen und zu verbessern (Hahn & Tampe, 2021, Dahm, 2022). Dies wird als regenerative Nachhaltigkeit betitelt (du Plessis, 2012; Roland & Landua, 2015; Mang & Reed, 2018). Zielsetzung für Unternehmen wird es in Zukunft sein, eine ganzheitliche Perspektive zu entwickeln, um zu einer regenerativen Entwicklung beizutragen (Williams et al., 2017; Hahn & Tampe, 2021; Dahm, 2022). Die Relevanz der Thematik verdeutlicht, dass neue Ansätze erforderlich sind, die zu einem tiefgreifenden Wandel in Unternehmen führen (Slawinski et al., 2019). Ein wachsendes Phänomen bilden dabei sogenannte ‚hybride Unternehmen‘, die als Antwort auf gesellschaftliche und ökologische Herausforderungen gesehen werden (Dahlmann et al., 2020; Stubbs, 2022). Diese stellen eine Kreuzung von gewinnorientierten und gemeinnützigen Unternehmen (u.a. Holt & Littlewood, 2015; Stubbs, 2017) dar, indem ihr Geschäftsmodell auf die Lösung eines bestimmten sozialen oder ökologischen Problems ausgerichtet ist (Haigh et al. 2015). Eine Form von hybriden Unternehmen bilden B Corp⁵ zertifizierte Unternehmen (Holt & Littlewood, 2015; Stubbs, 2017). Der im Jahr 2007 von der Non-Profit-Organisation B Lab entwickelte Standard bewertet Unternehmen in ihrem sozialen und ökologischen Handeln (Honeyman & Jana, 2019) mit der langfristigen Vision:

„An inclusive, equitable and regenerative economic system for all people and the planet.“ (Honeyman & Jana, 2019: S. 26)

Infolgedessen hat sich in den letzten Jahren die wissenschaftliche Aufmerksamkeit auf spezifischere Aspekte des B Corp Geschäftsmodells gerichtet (Stubbs, 2018; Moroz & Gamble, 2021). Hierbei bleibt jedoch offen, inwiefern B Corps einen systemischen Wandel in Unternehmen vorantreiben können (Stubbs, 2017; Blasi & Sedita, 2022). Damit setzte sich die Verfasserin das Forschungsziel, die B Corp Zertifizierung kritisch zu beleuchten, um die damit verbundenen Potenziale, in

⁵ B Corp zertifizierte Unternehmen (kurz: B Corps) sind differenziert von ‚Benefit Corporations‘ zu betrachten. B Corps sind keine juristische Person, sondern Mitglied eines freiwilligen Standards. ‚Benefit Corporations‘ bilden in den United States of America (USA) eine staatliche Rechtsform, die Unternehmen verpflichtet, neben der Unternehmensgewinne auch ein öffentliches Interesse und Nutzen zu verfolgen (Hiller, 2013).

Unternehmen regenerative Geschäftsstrategien zu etablieren, empirisch zu bewerten.

Die vorliegende Studie gliedert sich in sechs Hauptkapitel, wobei das einleitende Kapitel die Relevanz der Thematik sowie die Zielsetzung und Motivation der Verfasserin beschreibt. Die folgende Abbildung (Abb.1) zeigt die vollständige Strukturierung.

Abbildung 1: Aufbau und Herangehensweise der Studie
(Quelle: Eigene Darstellung)

In der Abbildung wird deutlich, dass zunächst in Kapitel zwei ein theoretischer Rahmen geschaffen wird, in dem der Stand der Wissenschaft aufgezeigt wird. Hierzu wird ein allgemeines Verständnis der regenerativen Nachhaltigkeit im Unternehmenskontext (Kapitel 2.1) hergestellt und hybride Unternehmen beleuchtet (Kapitel 2.2), um angrenzend die B Corp Zertifizierung (Kapitel 2.3) vorzustellen. Infolgedessen wird in Kapitel 2.4 die daraus resultierende Forschungslücke aufgezeigt und die Forschungsfrage der Studie konkretisiert. Es folgt der empirische Teil, in dem in Kapitel drei die Methodik inklusive Erläuterung des qualitativen Forschungsdesigns dargelegt wird, um im Anschluss zur Darstellung der gewonnenen Ergebnisse in Kapitel vier zu kommen. Aufbauend auf allen relevanten Erkenntnissen wird die Arbeit durch die theoretische (Kapitel 5.1) und praktische

(Kapitel 5.2) Implikation, dem Aufzeigen von Limitationen (Kapitel 5.3) und einem Ausblick für weitere Forschungen (Kapitel 5.4) sowie einer zusammenfassenden Schlussbetrachtung im sechsten Kapitel abgerundet.

2. Stand der Wissenschaft

In diesem Kapitel wird das theoretische Verständnis des Forschungsthemas und seine Bedeutung aufgezeigt, um die bestehenden Forschungslücken in der Literatur herauszuarbeiten und die Forschungsfrage zu konkretisieren. Gleichzeitig ist diese Auseinandersetzung von Relevanz, um die Ergebnisse des empirischen Teils einzuordnen und interpretieren zu können.

2.1 Regenerative Nachhaltigkeit im Unternehmenskontext

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die regenerative Nachhaltigkeit im Unternehmenskontext, indem auf die Begriffsabgrenzung regenerative Nachhaltigkeit, regenerative Unternehmen und regenerative Geschäftsstrategien eingegangen wird.

2.1.1 Begriffsabgrenzung regenerative Nachhaltigkeit

Um den Gesamtkontext der regenerativen Nachhaltigkeit herzustellen, muss zunächst eine Eingrenzung der Begrifflichkeiten stattfinden. Das Wort ‚Nachhaltigkeit‘ stammt von dem Adjektiv ‚nachhaltig‘⁶, welches die folgende Bedeutung hat: sich auf längere Zeit stark auswirkend, langanhaltend oder ausdauernd (Duden, 2020). Die rein ressourcenschonende Interpretation des Begriffs ‚Nachhaltigkeit‘ wurde das erste Mal 1713 von Hans Carl von Carlowitz im forstwirtschaftlichen Zusammenhang verwendet. Dieser bezeichnete Nachhaltigkeit als einen Ausgleich von Ressourcenverbrauch und -reproduktion (Carlowitz, 1713). Das heutige Verständnis der Nachhaltigkeit wurde maßgeblich durch den im Jahr 1987 veröffentlichten Brundtland-Bericht ‚Our common future‘⁷ der World Commission on Environment and Development geprägt und wie folgt definiert:

„Nachhaltige Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, daß künftige Generationen ihre Bedürfnisse nicht befriedigen können“ (Hauff, 1987: S. 46)

⁶ Die Anführungszeichen (‘, ’), werden in der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit an Stellen verwendet, um Wortteile, Wörter oder Textstücke hervorzuheben.

⁷ Der Brundtland-Bericht bezeichnet den von der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung veröffentlichten Bericht „Unsere gemeinsame Zukunft“ (Hauff, 1987).

In der Definition wird deutlich, dass der Fokus nicht mehr nur auf der Umweltverträglichkeit liegt, sondern auf einer verstärkten wirtschaftlichen, umweltbezogenen und sozialen Hinsicht zu verstehen ist. Wird der Begriff ‚Regeneration‘ verwendet, geht dies über die Nachhaltigkeit hinaus (Reed, 2007; Roland & Landua 2015; Rhodes, 2017). Bereits im etymologischen Ursprung wird dies sichtbar. Das Wort ‚Regeneration‘ setzt sich zusammen aus dem lateinischen Präfix ‚re‘ - zurück und dem Terminus ‚generatio‘ - Erschaffung. Folglich bedeutet ‚regeneratio‘ - Wiedergeburt, das heißt auf ihr beruhend und wiederherstellend (Duden, 2020). Im Umkehrschluss beschreibt Regeneration nicht nur, etwas zu reparieren und zu schützen, sondern auch, mit der Natur zusammenzuarbeiten (du Plessis & Hes, 2014), sodass ein System seine Fähigkeit zur kontinuierlichen Selbstorganisation und Weiterentwicklung wiederherstellen kann (Dias, 2019; Dahm, 2022). Infolgedessen muss der Begriff regenerative Nachhaltigkeit in seiner Bedeutung differenziert betrachtet werden. Folgende Abbildung (Abb.2) zeigt die Abgrenzungsstufen in Anlehnung an Reed (2007) und Mang und Reed (2018).

Abbildung 2: Abgrenzungsstufen regenerative Nachhaltigkeit
(Quelle: In Anlehnung an Reed, 2007, S.676; Mang & Reed, 2018, S.10)⁸

⁸ Für die Erstellung der Abbildung wurde die Grafik von Reed (2007: S.676), zur Beschreibung des Weges zu einem regenerativen Design, als Grundlage verwendet und mit den von Mang und Reed (2018: S.10) definierten Abgrenzungsstufen der regenerativen Nachhaltigkeit bezogen auf die technischen und lebenden Systeme ergänzt.

In der Abbildung wird deutlich, dass Nachhaltigkeit eine Nulllinie bildet, bei der die Auswirkungen auf das Ökosystem begrenzt werden, indem so viel zurückgegeben wird wie genommen wurde. Die vorgelagerten Ebenen ‚konventionell‘ und ‚grün‘ führen zu einer degenerativen Entwicklung (Reed, 2007; Mang & Reed, 2018). Das heißt, sie bewegen sich im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen oder tragen zu einer relativen Verbesserung des Ökosystems bei, wobei sie dennoch Ausbeutung und Zerstörung an den sozialen und ökologischen Systemen betreiben (Mang & Reed, 2015). Die Schritte zum Nullpunkt der Nachhaltigkeit, bilden dabei nicht das Ziel, sondern der Anfang einer Transformation (Reed, 2007; Mang & Reed, 2018). Dies wird nach Dahm (2022) als ‚Sustainability Zeroline‘⁹ betitelt, das heißt ab diesem Punkt wird die Erhaltung der sozial-ökologischen Lebensgrundlagen gewährleistet. Die Ebenen ‚restaurativ‘ und ‚regenerativ‘ gehen über die Nachhaltigkeit hinaus und sorgen für eine regenerative Entwicklung, indem sie das Ökosystem wiederherstellen, schützen und aufbauen. Es handelt sich hier um ein Spektrum, das durch restauratives und regeneratives Handeln erweitert wird. Dabei wird das Ökosystem wiederhergestellt (restaurativ), während soziale und ökologische Systeme in die Lage versetzt werden, diesen gesunden Zustand zu erhalten und sich weiterzuentwickeln (regenerativ) (Mang & Reed, 2015). Um eine differenzierte Betrachtung des Begriffs ‚regenerative Nachhaltigkeit‘ ableiten zu können, werden in der Literatur unterschiedliche Definitionen aufgeführt. Exemplarisch werden in der folgenden Tabelle (Tab.1) drei praxisorientierte Begriffsbestimmungen gezeigt.

Autor:in	Definition
Mang & Reed, 2018: S. 14	„(...) a conscious and integral interrelationship where humans and nature are in a mutually beneficial being and becoming relationship – one that is always aware of evolutionary potential. (...) It is <i>co-evolutionary</i> [Hervorhebung hinzugefügt].“
Du Plessis, 2012: S. 19	„(...) a <i>co-creative partnership</i> [Hervorhebung hinzugefügt] with nature to restore and regenerate the global social–ecological system (...)“
Gibbons, 2020: S. 3	„Regenerative sustainability sees humans and the rest of life as one (...) system in which developmental change processes manifest the unique essence and potential of each place or community. (...) in the fully integrated individual-to-global system.“

Tabelle 1: Begriffsabgrenzung regenerative Nachhaltigkeit
(Quelle: Mang & Reed, 2018, S.14; du Plessis, 2012, S.19 ; Gibbons, 2020, S.3)

In der Tabelle wird deutlich, dass Mang und Reed (2018) eine regenerative Nachhaltigkeit als eine auf Wechselseitigkeit beruhende Beziehung zwischen

⁹ Nach Dahm (2022) wird die ‚Sustainability Zeroline‘ wie folgt definiert: (Internalisierung + Kompensation + positive Auswirkungen) - (Externalisierung negativer Auswirkungen) ≤ 0. Das heißt, ab diesem Punkt wird erst von Nachhaltigkeit gesprochen.

Menschen und dem Ökosystem definieren. Dies wird als ‚koevolutionär‘ beschrieben. Das bedeutet, dass die Gesundheit des Ökosystems von der Gesundheit des Menschen abhängig ist und umgekehrt, sodass diese sich gegenseitig beeinflussen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Verbesserung und die Zusammenarbeit der Systeme im Mittelpunkt stehen, den davon profitieren sowohl Mensch als auch die Umwelt (Mang & Reed, 2018). Weiterführend beschreibt du Plessis (2012), dass eine regenerative Nachhaltigkeit darauf abzielt, globale sozial-ökologische Systeme wiederherzustellen und zu regenerieren. Dies wird durch ‚co-kreative‘ Partnerschaften mit der Natur ermöglicht, die sowohl lebensunterstützende als auch lebensverbessernde Bedingungen für die globale menschliche Gemeinschaft innerhalb eines gesunden Ökosystems schaffen (du Plessis, 2012). Ergänzend zeigt Gibbons (2020) auf, dass eine regenerative Nachhaltigkeit ein ganzheitliches System darstellt, in dem der Mensch und die Umwelt durch Entwicklungs- und Veränderungsprozesse ihre Potenziale entfalten. Folglich wird von einer ganzheitlichen Weltansicht und einem ‚Paradigmenwechsel der Nachhaltigkeit‘ gesprochen (du Plessis, 2012; Benne & Mang, 2015; Gibbons, 2020; Dahm, 2022). Mit der Zielsetzung eine Zukunft zu schaffen, in der Menschen und Natur in Harmonie leben können und sich gegenseitig in ihrer Entwicklung unterstützen, was über die Erhaltung der Ökosysteme hinausgeht (du Plessis, 2012; Gibbons, 2020). Folglich wird die Widerstandsfähigkeit und Gesundheit der Umwelt durch anthropogene Aktivitäten verbessert (Cole, 2012; Gibbons, 2020). Die Grundsätze der regenerativen Nachhaltigkeit und Entwicklung finden bereits heute in verschiedenen Bereichen Anwendung. Dabei erstrecken sich die Forschungsgebiete der regenerativen Nachhaltigkeit beispielsweise auf die regenerative Landwirtschaft (Francis & Harwood 1985; Wahl, 2016), regeneratives Design und Architektur (Reed, 2007; du Plessis, 2012; Cole, 2012; Mang & Reed, 2018) bis hin zur regenerativen Medizin (Mason & Dunnill, 2008). Im wirtschaftlichen Kontext wird praxisorientiert von regenerativem Kapitalismus (Fullerton, 2015), regenerativer Führung (Storm & Hutchins, 2019) und auch regenerativen Organisationen (Roland & Landua, 2015; Sanford, 2017; Muñoz & Branzei, 2021; Caldera et al. 2022) gesprochen. Dennoch kritisieren Wissenschaftler, wie Morseletto (2020), dass das Konzept der Regeneration symbolisch und suggestiv, aber mit begrenzter Anwendung für die Wirtschaft ist.

2.1.2 Regenerative Unternehmen

Um das Ziel der regenerativen Nachhaltigkeit zu erreichen, sind im wirtschaftlichen Kontext Unternehmen dazu angehalten, einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und das Ökosystem als Ganzes zu leisten (Roland & Landua, 2015; Good & Thorpe, 2020; Muñoz & Branzei, 2021; Dahm, 2022). Für die Transformation sind neue unternehmerische Methoden und Praktiken notwendig (Stubbs & Cocklin, 2008; Schaltegger et al., 2016; Dahm, 2022). Infolgedessen sollen die Geschäftsstrategien auf die spezifischen Bedürfnisse des sozial-ökologischen Systems, in dem die Unternehmen interagieren, abgestimmt werden (Slawinski et al., 2019). Folglich sehen regenerative Unternehmen die Beziehung zwischen Unternehmensaktivitäten und dem sozial-ökologischen System als symbiotisch eingebettet (Marcus et al., 2010). Die Interaktionen und Strategien können dabei variieren, sowohl im Umfang als auch in ihrer Reichweite (Hahn & Tampe, 2021). Regenerative Unternehmen verfolgen die Zielsetzung, die individuellen, sozialen und ökologischen Schäden, die durch menschliche Aktivitäten verursacht wurden, durch ihre Tätigkeiten wiederherzustellen (Slawinski et al., 2019). Der Kern der regenerativen Unternehmensaktivitäten fokussiert sich auf eine systematische Denkweise, um sowohl das Humankapital¹⁰ als auch die natürlichen Ressourcen zu schützen, wiederherzustellen und zu regenerieren (WEF (World Economic Forum), 2020). Dabei handelt es sich um einen langfristigen, holistischen Ansatz, der auf der Anpassung, Selbstorganisation sowie dem Treffen von Entscheidungen, die die Gesundheit des gesamten Systems unterstützen, beruht (Gibbons, 2020). Ferner werden in regenerativen Unternehmen auf Grund der großen Diskrepanz die unternehmerischen Rhythmen mit den Rhythmen der Natur synchronisiert. Dahinter steht ein intrinsischer Wert, der dem Ökosystem zugeschrieben wird (Sanford, 2017). Infolgedessen sehen sich Unternehmen als einen Teil des Systems, welches von der Natur abhängig ist, wodurch sie nicht gegen, sondern gemeinsam mit ihr interagieren. Auf diese Weise arbeiten regenerative Unternehmen und die Natur in einer fortschrittlichen Partnerschaft zusammen (Vlasov, 2021). Folglich können regenerative Unternehmen soziale und ökologische Systeme durch koevolutionäre Prozesse verbessern (Hahn & Tampe, 2021). Eine konsequent neue Ausrichtung kann für Unternehmen im ersten Schritt jedoch zu radikal sein (Dyllick & Muff, 2016).

¹⁰ Humankapital bezeichnet das ausgebildete und qualifizierte Leistungspotenzial eines Individuums, das heißt die personenbezogenen Fähigkeiten und Kenntnisse (Becker, 1993).

Sie sind möglicherweise nicht in der Lage, ihre Strategien vollständig an den Grundsätzen der regenerativen Nachhaltigkeit auszurichten, können dies aber dennoch in einzelnen Unternehmensbereichen erfüllen (Hahn & Tampe, 2021). Ein Praxisbeispiel bildet der Teppichfliesenhersteller Interface Inc., der sich von einem traditionell gewinnorientierten Produktionsunternehmen hin zu einem regenerativen Unternehmen wandelt. Seine Mission ist es, die Teppichfliesenprodukte international anzubieten und dabei einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten. Um dies zu erreichen, wurden zunächst einzelne Geschäftspraktiken umgestellt und neue Lösungen erforscht. Beispielsweise durch das Umstellen auf kreislauffähige Produkte, interne Schulungsprogramme oder die Umgestaltung und regenerative Ausrichtung von Produktionsstätten¹¹. Seit 2003 ist das Unternehmen durch CO₂-Kompensationen klimaneutral und erprobt weiterhin neue Geschäftsmodelle, um der Mission bis 2040 klimapositiv¹² zu agieren gerecht zu werden (Interface Inc., o.D.). Zusammenfassend sind regenerative Unternehmen darauf ausgerichtet, geschädigte Ökosysteme gezielt wiederherzustellen und zu regenerieren sowie die Widerstandsfähigkeit und das Wohlergehen der Gemeinschaften, die auf solche Ökosysteme angewiesen sind, zu verbessern (Muñoz & Branzei, 2021).

2.1.3 Regenerative Geschäftsstrategien

Um regenerative Geschäftsstrategien herauszuarbeiten, wird im Folgenden auf das Modell nach Hahn und Tampe (2021) eingegangen. Es wird darauf verwiesen, dass weitere Rahmenwerke zur regenerativen Ausrichtung von Unternehmen existieren (u.a. Fullerton, 2015; Caldera et al., 2022)¹³. Begründet ist die Entscheidung darin, dass es sich bei Hahn und Tampe (2021) um ein Rahmenwerk handelt, das auf den wichtigsten regenerativen Forschungsarbeiten aufbaut und eine Operationalisierung des regenerativen Wirtschaftens in Unternehmen durch die Definition von Prinzipien

¹¹ Interface Inc. gestaltet unter dem Projekt „Factory as a Forest“ ihre Produktionsstätten so um, dass sie Teil des Ökosystems werden und Umgebungen schaffen, die von den sozial-ökologischen Systemen lernen und diese fördern (Meezan, 2022).

¹² Interface Inc. setzt sich das Ziel klimapositiv bis 2040 zu agieren. Ihre Emission Scope 1 & 2 sollen um 50% reduziert werden, sowie Scope 3 um 30%. Die Ziele werden von der Science Based Targets Initiative geprüft und bestätigt (Interface Inc., 2023).

¹³ Der Vollständigkeit halber ist anzuführen, dass weitere Modelle zu regenerativen Geschäftsstrategien in der Praxis zu finden sind. Beispielsweise den ‚Stellar Approach ®‘ zur regenerativen Organisationstransformation (TheDive, 2021) oder das ‚One Planet Business Framework‘ (PANDA Fördergesellschaft für Umwelt GmbH, o.D.). Auf Grund ihrer nicht wissenschaftlichen Grundlagen werden diese nicht für die Forschung in Betracht gezogen.

und Kriterien regenerativer Geschäftsstrategien bereitstellt und damit das Forschungsinteresse widerspiegelt.

Hahn und Tampe (2021) konzipierten in ihrem Modell regenerative Ansätze für Unternehmen, die auf dem Systemansatz aufbauen. Durch das Operationalisieren werden Prinzipien und Kriterien für regenerative Unternehmen entwickelt und eine daraus resultierende regenerative Strategie definiert (Hahn & Tampe, 2021). Folgende Tabelle (Tab.2) zeigt eine Zusammenfassung des Rahmenwerks.

Prinzipien		Systembasiertes Anspruchsniveau			Adaptiver Managementansatz		
Kriterien / Strategie		Einfluss auf die SES	Beziehung zu den SES	Grundlegende Geschäftsbeziehungen	Örtliche Dimension	Zeitliche Dimension	Geschäftspraktiken
Grad der Regeneration	Exploit	Auswirkungen als externe Effekte	Beherrschung	Maximierung des Shareholder Value	Losgelöst von Ort und Ökosystem	Kurzfristig linear	Business as usual mit gesetzlichen Mindestanforderungen
	Restore	Negative Auswirkungen kompensieren Bsp.: Unternehmen erkennen Zerstörung der SES an und kompensieren die verursachten Schäden	Instrumentelle Trennung Bsp.: Unternehmen betrachten SES als wertvoll die es zu besitzen und auszubeuten gilt	Sicherung der Nutzung und Maximierung der Erträge aus dem Ökosystem Bsp.: Unternehmen optimieren die Erträge aus der Ausbeutung von Ökosystemen und stellen diese unter Zwang wieder her	Ort und Ökosystem als austauschbare Ware Bsp.: Unternehmen engagieren sich in dem Maße, wie es für die Wiederherstellung der SES erforderlich ist	Transaktionsbezogen linear Bsp.: Unternehmen sehen die Nutzung der SES auf begrenzte Zeit an	Aufgeklärtes Business as usual durch Post-hoc-Reparatur, punktuelles und einseitiges Eingreifen Bsp.: Unternehmen streben Gewinnmaximierung an, passen aber ihre Praktiken an die Funktionsweise der SES an
	Preserve	Vermeidung von Auswirkungen oder Netto-Null-Auswirkungen Bsp.: Unternehmen wählen Praktiken, die SES schützen	Gegenseitig abhängige Koexistenz Bsp.: Unternehmen erkennen die Abhängigkeit der SES an	Unternehmen innerhalb der ökologischen Grenzen betreiben Bsp.: Unternehmen schränken Wachstum ein, um die SES zu erhalten	Anerkennung der ortsspezifischen Merkmale und Anforderungen Bsp.: Unternehmen verstehen die Bedingungen der lokalen SES	Langfristig linear Bsp.: Unternehmen verfolgen ein langfristiges Interesse die SES zu erhalten	Anpassung des Geschäftsbetriebs durch regelmäßiges Feedback und Anpassung Bsp.: Unternehmen reagieren auf Veränderungen der SES
	Enhance	Positive Nettoauswirkungen Bsp.: Unternehmen entwickeln Geschäftspraktiken, die SES verbessern	Symbiotische Einbettung Bsp.: Unternehmen sehen sich als Teil der SES	Sich gegenseitig verstärkende Ko-Evolution von Ökosystem und Unternehmen Bsp.: Unternehmen koppeln ihre Geschäftsaktivitäten an die Verbesserung der SES	Einzigartigkeit und Verschachtelung des Ortes innerhalb des sozio-ökologischen Systems Bsp.: Unternehmen sehen sich als integralen Bestandteil des Ortes und seiner SES-Dynamik	Langfristig, zyklisch, synchron Bsp.: Unternehmen leben mit dem zyklischen und saisonalen Rhythmus des SES	Strategische Integration durch iteratives und partizipatives Experimentieren Bsp.: Unternehmen passen iterativ an die sich entwickelnden Bedingungen der SES an

Tabelle 2: Prinzipien und Kriterien regenerativer Geschäftsstrategien
(Quelle: Hahn und Tampe, 2021: S. 463 & 466)

Hierbei wird ersichtlich, dass zwischen zwei Leitansätzen unterschieden wird: dem systembasierten Anspruchsniveau und dem adaptiven Managementansatz. Das systembasierte Anspruchsniveau definiert den Grad der sozial-ökologischen Systemperspektive des Unternehmens, in dem es interagiert. Regenerative Unternehmensstrategien werden folglich aus dem gesunden Leben und den Grenzen des sozial-ökologischen Systems abgeleitet, mit dem die Unternehmensorganisation interagiert (Hahn & Tampe, 2021). Hierzu wird zwischen drei Kriterien differenziert. Das erste Kriterium, das Wirkungsspektrum, kategorisiert den Einflussgrad auf das sozial-ökologische System. Der Auswirkungsgrad reicht von der Kompensation bis hin zu positiven Nettoauswirkungen. Das zweite Kriterium zeigt die Beziehung des Unternehmens zum Ökosystem auf. Die Skala bewegt sich zwischen einer instrumentellen Trennung bis hin zur symbiotischen Einbettung des Unternehmens in das sozial-ökologische System. Als letztes Kriterium wird die Interaktion der Unternehmen innerhalb des Ökosystems kategorisiert. Dies kann auf einem Spektrum angesiedelt werden, das von dem Wunsch nach Sicherheit und stetigen

Erträgen aus den sozial-ökologischen Systemen bis zur Verbesserung der Lebensfähigkeit und Widerstandsfähigkeit dieser reicht. Der zweite Leitansatz bildet der adaptive Managementansatz. Demnach muss der Managementansatz anpassungsfähig sein, um den Merkmalen und der Komplexität des sozial-ökologischen Systems gerecht zu werden und regenerativ zu agieren. Hierbei wird zwischen den Kriterien ‚Ort‘ ‚Zeit‘ und ‚Geschäftsstrategien‘ unterschieden. Beginnend mit der örtlichen Perspektive liegt der Fokus regenerativer Unternehmen darauf, die mit einem Ort verbundene Bedeutungen und das lokale sozial-ökologische System zu erhalten. Hierbei wird zwischen dem austauschbaren Wiederherstellen des Ökosystems vor Ort bis hin zur Einbettung des Unternehmens in das lokale sozial-ökologische System differenziert. Die zeitliche Orientierung stellt ein zweites Kriterium des adaptiven Managementansatzes dar. Das heißt, regenerative Unternehmen erkennen die zeitliche Perspektive als wichtigen Faktor an, um den Nachhaltigkeitsherausforderungen effektiv entgegenzuwirken. Die Zeitorientierung kann von einer eher rückwärtsgerichteten und linearen Perspektive bis hin zu einer zukunftsgerichteten und zyklischen Perspektive reichen. Abschließend bildet die Ausrichtung der Geschäftsstrategien das letzte Kriterium der adaptiven Managementansätze. Das bedeutet, inwiefern das Konzept der Regeneration in die Kernstrategie und die damit verbundenen Praktiken von Unternehmen eingedrungen ist. Dies kann von punktuellm Eingreifen bis hin zur strategischen Integration reichen (Hahn & Tampe, 2021). Anhand der Einordnungsmatrixen leiten Hahn und Tampe (2021) im nächsten Schritt regenerative Strategien ab, um den Begriff des regenerativen Unternehmertums zu operationalisieren. Dabei ist festzuhalten, dass alle von dem Erhalt und der Verbesserung des sozial-ökologischen Systems ausgehen, sich jedoch in dem Ausmaß, in dem sie den Begriff der Regeneration vollständig aufgreifen, differenzieren (Hahn & Tampe, 2021). Folgende Abbildung (Abb.4) zeigt die Abgrenzung der unterschiedlichen regenerativen Geschäftsstrategien.

Abbildung 4: Grad der regenerativen Geschäftsstrategien
 (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Hahn & Tampe, 2021, S. 463-466)¹⁴

In der Abbildung wird ersichtlich, dass zwischen drei regenerativen Strategien unterschieden wird, die ein Spektrum der Regeneration darstellen und im folgenden erläutert werden.

Zu Beginn wird die Restore-Strategie angeführt. Diese beruft sich auf die Wiederherstellung und Rückkehr zu einem früheren ursprünglichen Zustand (Mang & Reed, 2012; Morseletto, 2020; Hahn & Tampe, 2021). Die Geschäftsinteraktion innerhalb der sozial-ökologischen Systeme verfolgen einen instrumentellen, geschäftsorientierten Ansatz mit der Zielsetzung, den Ertrag von Ökosystemen zu maximieren. Dabei sind sich Unternehmen, die eine Restore-Strategie verfolgen, dennoch bewusst, dass sie auf das sozial-ökologische System angewiesen sind und erstreben demnach, dieses zu sichern. Folglich nehmen sie reaktiv und korrigierend Eingriffe vor, die einen systematischen Ansatz folgen, um die Funktionsweise der sozial-ökologischen Systeme wiederherzustellen (Hahn & Tampe, 2021). Als Beispiel für eine Restore-Strategie kann die Nu company GmbH als Start-up innerhalb der Schokoladenindustrie angeführt werden. In dem Unternehmen besteht ein Bewusstsein für die schlechten Bedingungen der Kakaoindustrie (Nu company GmbH, o.D.-a). Die Rohstoffgewinnung steht bis heute in einem kritischen Zusammenhang mit Sklaverei, Kinderarbeit, hoher Abholzung und dem umweltschädlichen Anbau (The World Bank Group, 2017). Demnach setzt sich die Nu company GmbH (o.D.-a) aktiv für einen verantwortungsvollen Kakaoeinkauf ein

¹⁴ Für die Erstellung der Abbildung wurden die beschriebenen Charakteristiken der Regenerationsgrade nach Hahn und Tampe (2021, S. 463-466) stichpunktartig auf die wichtigsten Merkmale des Forschungsvorhaben zusammengefasst.

und bezahlt beispielsweise neben den strengen Richtlinien des Fairtradesiegels eine Extra-Prämie an ihre peruanischen Farmer:innen und pflegt langfristige Partnerschaften, damit diese die Agroforstwirtschaft und Biodiversität vor Ort fördern können. Zudem werden 3% der Umsatzerlöse an die Eden Reforestation Projects gespendet, die sich für den Wiederaufbau zerstörter Naturlandschaften in Entwicklungsländern einsetzen (Nu company GmbH, o.D.-b). Infolgedessen werden bei der Restore-Strategie, auf Grund des Zwangs der sozial-ökologischen Systeme, punktuelle Anpassungen der Geschäftspraktiken vorgenommen. Eine grundlegende Geschäftsmodelländerung wird nicht angestrebt (Hahn & Tampe, 2021).

Angrenzend folgt die Preserve-Strategie, die stärker in die Regeneration eingebettet ist, da sie darauf abzielt, die Funktion von sozial-ökologischen Systemen von Anfang an zu schützen (Hahn & Tampe, 2021). Die Schutzfunktion wird als die Aufrechterhaltung des Status quo eines sozial-ökologischen Systems verstanden, um beispielsweise das Aussterben von Arten zu verhindern (Mang & Reed, 2012). Folglich verfolgen Unternehmen mit der Preserve-Strategie die Zielsetzung, die Auswirkungen auf die sozial-ökologischen Systeme auf Null zu reduzieren. Geschäftsabläufe werden so angepasst, dass sie die sozial-ökologischen Grenzen respektieren, da Unternehmen die Wirtschaftstätigkeit und sozial-ökologische Systeme als eine wechselseitig abhängige Koexistenz anerkennen. Die Unternehmen sind bereit, ihr Wachstum einzuschränken, um die Tragfähigkeit des Ökosystems, von dem sie abhängig sind, zu erhalten. Hierzu wird ein dynamisches Gleichgewicht zwischen der Gesundheit des Systems und lebensfähigen wirtschaftlichen Aktivitäten des Unternehmens geschaffen. Dies kann durch anpassungsfähige Geschäftspraktiken geschehen (Hahn & Tampe, 2021). Beispielsweise wurde die Regenerative Rubber Initiative (RRI) durch den Kondomhersteller Einhorn mit Landwirt:innen in Südafrika gegründet, um durch die Zusammenarbeit Latex auf regenerative Weise zu gewinnen, aus dem die Kondome hergestellt werden. Dies funktioniert durch Agroforstsysteme, die die biologische Vielfalt fördern und natürliche Ressourcen verantwortungsvoll nutzen (RRI, o.D.). Folglich passte Einhorn seine Geschäftspraktiken an und erkannte die wechselseitig abhängige Koexistenz der sozial-ökologischen Systeme.

Abschließend wird die Enhance-Strategie angeführt, die das höchste Anspruchsniveau an die Regenerationsstrategien von Unternehmen hat (Hahn &

Tampe, 2021). Dabei wird die Regeneration als eine Zielsetzung verstanden, die darauf abzielt, die Lebensbedingungen in sozial-ökologischen Systemen zu verbessern (du Plessis & Brandon, 2015; Hahn & Tampe, 2021). Unternehmen, die eine Enhance-Strategie verfolgen, erkennen sich selbst als integralen Bestandteil eines bestimmten Ortes und seiner sozial-ökologischen Systeme an. Folglich werden die Geschäftsaktivitäten an die Entwicklung und Gesundheit von sozial-ökologischen Systemen gekoppelt. Durch einen Prozessansatz wird es Unternehmen ermöglicht, sich iterativ an die sich entwickelnden Bedingungen anzupassen. Hierzu werden Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den Stakeholdern¹⁵ des Unternehmens ergriffen, die die sozial-ökologischen Systeme verbessern, ohne die langfristige Flexibilität zu beeinträchtigen (Hahn & Tampe, 2021). Als Beispiel kann der Insektizid-Hersteller die Reckhaus GmbH & Co. KG angeführt werden. Das Geschäftsmodell beruhte auf der Herstellung von Bioziden zur Bekämpfung von Insekten. Das Unternehmen erkannte die zerstörerischen Geschäftspraktiken an und richtete sein Geschäftsmodell neu aus, um das sozial-ökologische System zu verbessern. Im ersten Schritt wurde der Insektenverlust durch Ausgleichsflächen kompensiert und das erste Gütezeichen INSECT RESPECT® für eine nachhaltige Förderung von Insekten entwickelt. Damit nicht genug, entwickelte das Unternehmen eine Insekten-Lebendfalle und distanziert sich heute komplett von der Herstellung von Bioziden. Zusätzlich betreibt das Unternehmen öffentliche Aufklärungsarbeit (Reckhaus GmbH & Co. KG, o.D.).

Anhand der aufgezeigten Strategien wird deutlich, dass einige Unternehmen bereits Ansätze für regenerative Geschäftsstrategien in ihrem Unternehmen etabliert haben. Um regenerative Geschäftsstrategien zu entwickeln und zu transformieren, bedarf es neuer Formen des Unternehmertums (Vlasov, 2021) und die Durchsetzung von rechtlichen, regulatorischen sowie institutionellen und internationalen Rahmenbedingungen (Dahm, 2022). Hierbei spielen sogenannte ‚hybride Unternehmen‘ eine entscheidende Rolle.

¹⁵ Der Begriff Stakeholder, der in der Studie verwendet wird, bezieht sich auf die Definition nach Freeman (1984), dieser beschreibt die Stakeholder als Interessengruppen (Primäre: Kunden, Mitarbeiter, Manager, Lieferanten, Investoren, Gesellschaft. Sekundäre: Staat, Mitbewerber, Medien, öffentliche Institutionen, Sonstige), die von dem Unternehmen beeinflusst werden. In den weiterführenden Kapiteln wird für den Begriff Stakeholder als Synonym Interessengruppen und Anspruchsgruppen verwendet, die sich auf die oben aufgeführte Definition beziehen.

2.2 Hybride Unternehmen

Unternehmen, die soziale, ökologische und wirtschaftliche Ziele in Einklang bringen, sind ein wachsendes Phänomen in der heutigen Zeit und werden in unterschiedlichen wissenschaftlichen Studien erforscht (u.a. Haigh et al., 2015; Stubbs, 2017; Dahlmann et al., 2020). Diese neue Ausrichtung von Unternehmen wird oft mit dem Begriff ‚hybride Unternehmen‘ betitelt, das heißt, sie richten ihr Geschäftsmodell auf die Lösung eines bestimmten sozialen oder ökologischen Problems aus (Haigh et al., 2015), da sie ihre Geschäftstätigkeiten auf die Bewältigung dieser Probleme anpassen (Carroll, 2000; Crane & Matten, 2016). Daher bilden hybride Unternehmen eine Kreuzung zwischen gewinnorientierten und gemeinnützigen Unternehmen (Haigh & Hoffmann, 2012). Sie werden als Antwort auf gesellschaftliche und ökologische Herausforderungen gesehen, weil sie explizit einen ausgewogeneren Ansatz zwischen sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Zielen verfolgen, um zu einer positiven Entwicklung innerhalb des Ökosystems beizutragen (Haigh et al., 2015, Dahlmann et al., 2020; Stubbs, 2022). In diesem Zusammenhang sind in einigen Rechtsordnungen eine Reihe neuer Rechtsformen und Zertifizierungen entstanden, die die Entwicklung hybrider Unternehmen erleichtern (Crane & Matten, 2016). B Corp zertifizierte Unternehmen sind ein Beispiel für hybride Unternehmen, welche eine Schnittstelle zwischen gemeinnützigen und gewinnorientierten Unternehmen bilden (Holt & Littlewood, 2015; Stubbs, 2017; Stubbs, 2022). B Corps bringen die Unternehmensgewinne mit den gesellschaftlichen Wirkungen in Einklang, indem sie den positiven, sozialen und ökologischen Ergebnissen Vorrang gewähren (Stubbs, 2017; Gamble et al., 2019; Stubbs, 2022).

2.3 B Corp Zertifizierung

In diesem Kapitel werden die zentralen Grundlagen der B Corp Zertifizierung dargestellt, um einen Überblick über die Entstehung der Zertifizierung und ein Verständnis des Zertifizierungsprozesses zu schaffen mit einer differenzierten Betrachtung des B Impact Assessment (BIA). Abschließend wird auf die Entwicklung der B Corps eingegangen.

2.3.1 Entstehung der B Corp Zertifizierung

Im Jahr 2006 wurde in den USA die gemeinnützige Organisation B Lab gegründet, mit der Vision, ein integratives, gerechtes und regeneratives Wirtschaftssystem für alle Menschen und den Planeten zu etablieren (Honeyman & Jana, 2019). Aufbauend auf den heute vorherrschenden Problemen im Wirtschaftssystem formulierte B Lab eine Theorie des Wandels, bei dem Unternehmen eine führende Rolle im Systemwandel spielen, indem sie sich verpflichten, ihren Einfluss zu optimieren und positive Entwicklungen transparent zu teilen sowie den Aufbau eines lokalen, regionalen und globalen Netzwerks zu fördern (Honeyman & Jana, 2019). Folgende Abbildung (Abb.5) zeigt dabei den Aufbau der Theorie.

Abbildung 5: B Lab Theorie des Wandels

(Quelle: Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Honeyman und Jana (2019); B Lab (o.D.-h))

B Labs Zielsetzung ist es ein internationales Netzwerk von B Corps (B Community¹⁶) aufzubauen, öffentliches, politisches Engagement zum Systemwandel zu fördern und die Entwicklung von Standards voranzutreiben, die die sozialen und ökologischen Auswirkungen von Unternehmen und Investmentfonds bewertet (Marquis et al., 2011; Honeyman & Jana, 2019). Infolgedessen entwickelte B Lab einen strengen Standard, der Unternehmen für ihre sozialen und ökologischen Leistungen mit der B Corp

¹⁶ Alle B Corp zertifizierten Unternehmen und in der Verifikation Pipeline befindliche Unternehmen sind Teil der B Community. Sie stellt ein internationales Netzwerk von Unternehmen und deren Vertreter zur freiwilligen Vernetzung, Zusammenarbeit und dem Wissensaustausch dar. Der Austausch wird über die Plattform B Hive gesteuert (B Lab, o.D.-a).

Zertifizierung beurkundet. Das bedeutet, dass Unternehmen nicht nur für die Gewinne ihrer Gesellschafter und Aktionäre, sondern für die Wertschöpfung aller am Unternehmen direkt und indirekt Beteiligten wirtschaften. B Lab schafft dabei eine Infrastruktur für eine nachhaltige Wirtschaft und nutzt die Kraft der Unternehmen, um einen öffentlichen Nutzen zu schaffen (Honeyman & Jana, 2019). Infolgedessen werden die Gewinne und das Wachstum von B Corps zertifizierten Unternehmen für eine positive Entwicklung ihrer Mitarbeiter:innen, der Gemeinden und der Umwelt eingesetzt (Marquis et al., 2011).

„B Corps represent a new form of prosocial enterprising that requires to incorporate the purpose of serving the common good into the legal fabric of the business“ (Muñoz et al., 2018: S.150)

Nach Muñoz et al. (2018) ist die rechtliche Struktur der B Corps auf das Gemeinwohl ausgerichtet. Infolgedessen richten B Corps ihren Unternehmenszweck dem Gemeinwohl aus, um durch ihr Wirtschaften Gutes zu tun. B Lab betitelt dies als *„people using Business as a Force for good“* (Honeyman & Jana, 2019: S. 25). Durch den von B Lab aufgesetzten B Corp Standard soll eine Bewegung für einen Systemwandel angestoßen werden (Woods, 2016; Honeyman & Jana, 2019).

2.3.2 Darstellung des B Corp Zertifizierungsprozesses

Mit dem B Corp Zertifizierungsprozess zielt B Lab darauf ab, die sozialen und ökologischen Aktivitäten von Unternehmen zu messen, zu verbessern, zu legitimieren (Woods, 2016). Nach Haigh et al. (2015) kann der B Corp Zertifizierungsprozess als ein Mechanismus betrachtet werden, der bei der Entwicklung hybrider Organisationen unterstützt. Folgende Abbildung (Abb.6) zeigt dabei den detaillierten Ablauf des Zertifizierungsprozesses.

Abbildung 6: B Corp Zertifizierungsprozess

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Honeyman und Jana (2019); B Lab (o.D.-a))

Hierzu wird ersichtlich, dass im ersten Schritt jedes Unternehmen das BIA zur Messung der sozialen und ökologischen Leistungen durchläuft. Dieses beinhaltet einen detaillierten Fragenkatalog zu unterschiedlichen Wirkungskategorien, in dem das Unternehmen interagiert und angrenzend bewertet wird. Infolgedessen muss eine Mindestpunktzahl von 80 Punkten von möglichen 200 Punkten über alle Kategorien erzielt und von einem unabhängigen B Corp Analysten verifiziert werden (B Lab, o.D.-a). Ferner ist eine rechtliche Anpassung¹⁷, der ‚Mission Lock‘, der Unternehmenssatzung notwendig, die vertraglich verpflichtend festhält, dass bei allen Unternehmensentscheidungen die Auswirkungen auf alle Stakeholder des Unternehmens berücksichtigt werden (B Lab, o.D.-b). Dabei ist die Satzungsanpassung mit dem Gesellschaftsrecht vereinbar, stellt aber keine neue Rechtsstruktur für Unternehmen dar und ist daher nicht auf bestimmte Rechtsordnungen beschränkt (Honeyman & Jana, 2019). Nach erfolgreicher Zulassung zu der B Corp Zertifizierung ist eine einmalige und jährliche Zertifizierungsgebühr zu entrichten, die sich an dem jährlichen Gesamtumsatz des Unternehmens orientieren und zwischen 2.000 € und 50.000 €¹⁸ liegt (B Lab, o.D.-c). Abschließend willigen die Unternehmen der transparenten Veröffentlichung ihrer im BIA gemessenen kumulierten Leistungen in ihrem B Corp Profil auf der öffentlich zugänglichen B Lab Website ein (B Lab, o.D.-a). Alle drei Jahre findet eine Rezertifizierung statt. Hierbei ist anzumerken, dass Unternehmen auch ihre B Corp Zertifizierung verlieren oder eine geringere Punktzahl im BIA erzielen können (B Lab,

¹⁷ Die rechtliche Anpassung wird unter dem Punkt ‚Mission Lock‘ in dem BIA abgebildet und zählt als BIA Frage auf den B Impact Score mit ein (B Lab, o.D.-b).

¹⁸ Die Preise wurden zum 1. Juli 2022 angepasst und gelten für drei Jahre (B Lab, o.D.-c).

o.D.-a). Folglich stellt die B Corp Zertifizierung einen Standard dar, der Unternehmen zu einer kontinuierlichen, laufenden Verbesserung ihrer sozialen und ökologischen Aktivitäten auffordert (Muñoz et al., 2018). Neben der B Corp Zertifizierung haben B Corps oder in dem B Corp Zertifizierungsprozess befindende Unternehmen Zugriff auf weitere Nachhaltigkeitstools, um ihre soziale und ökologische Ausrichtung weiterhin zu verbessern. Beispielsweise wurde der Sustainable Development Goals¹⁹ (SDG) Action Manager von B Lab und dem Global Compact der Vereinten Nationen entwickelt (B Lab, o.D.-d) oder das temporäre B Climate Tool von dem B Corp Climate Collective (BCCC) und der Oxford University gemeinsam veröffentlicht, um Unternehmen verbindlich zu Netto-Null-Emissionen bis 2023 zu verpflichten und zu begleiten (BCCC, o.D.). Ferner wird der B Corp Standard kontinuierlich weiterentwickelt, wobei eine Einbeziehung aller Stakeholder gewährleistet ist (Honeyman & Jana, 2019). Aktuell wird die sechste Version aus dem Jahr 2019 überarbeitet, wobei erstmalig die Kernprozesse des BIA verändert werden durch die Differenzierung in zehn Wirkungsbereiche, die Erhöhung der Risikostandards und das Einbeziehen der Basisanforderungen von Mutterunternehmen ab 5 Mrd. Dollar. Der neue Standard befindet sich in der ersten Entwurfsphase, wird im Jahr 2023 getestet und final in 2024 ausgerollt (B Lab, o.D.-e).

2.3.3 Einführung B Impact Assessment

Das BIA ist ein kostenloses Tool für Unternehmen zur Messung, Organisation und Verbesserung ihrer sozialen und ökologischen Auswirkungen (Honeyman & Jana, 201, B Lab, o.D.-f). Dabei wurde das BIA von B Lab Arbeitsgruppen sowie externen Interessengruppen erarbeitet, die auf erfolgreiche Methoden aus der Unternehmenspraxis und externen Standards, wie beispielsweise der Global Reporting Initiative (GRI), The Ellen Mc Arthur Foundation, Sustainability Accounting Standards Board und dem Future Fit Business Benchmark aufbauen (B Lab Europe, o.D.-a). Hierzu werden Unternehmen anhand von fünf Stakeholder orientierten Wirkungsbereichen bemessen und bewertet. Einen abgegrenzten sechsten Bereich bilden die ‚Disclosure Questionnaire‘. Diese Fragen fließen nicht in den B Impact Score eines Unternehmens ein, sondern überprüfen sensible Branchen, Praktiken

¹⁹ Die SDGs wurden 2015 von den Vereinten Nationen (UN) verabschiedet als eine Agenda-2030 für eine nachhaltige Entwicklung, als ein umfassender programmatischer Rahmen mit 17 Nachhaltigkeitszielen und 169 Unterzielen für Frieden und Wohlstand für die Menschen und den Planeten, für heutige und zukünftige Generationen (UN, 2015).

und Ergebnisse eines Unternehmens zur Bestimmung der Eignung der B Corp Zertifizierung (BIA, o.D.-a). Folgende Abbildung (Abb.7) zeigt die detaillierte Beschreibung der BIA Struktur.

Abbildung 7: Struktur des B Impact Assessment

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Honeyman & Jana (2019); B Lab (o.D.-f))

Hierbei wird ersichtlich, dass die BIA Wirkungsbereiche nach der Unternehmensführung und den vier wichtigsten Interessengruppen am Unternehmen, nämlich die Mitarbeiter:innen, die Kund:innen, die Community und die Umwelt, kategorisiert sind (B Lab, o.D.-f). Folgende Tabelle (Tab.3) gibt einen kurzen Überblick über die einzelnen Wirkungsbereiche.

Wirkungsbereich	Beschreibung
Umwelt	bewertet die gesamten Umweltmanagementpraktiken eines Unternehmens sowie die Auswirkungen auf Luft, Klima, Wasser, Land und Biodiversität.
Mitarbeiter:innen	bewertet die Beiträge eines Unternehmens zur finanziellen Sicherheit, Gesundheit und Sicherheit, zum Wohlbefinden, zur Karriereentwicklung sowie zum Engagement und zur Zufriedenheit seiner Mitarbeiter:innen
Unternehmensführung	bewertet die Mission, das Engagement in Bezug auf die sozialen, ökologischen Auswirkungen, Ethik und Transparenz eines Unternehmens
Kund:innen	bewertet die Verantwortung von Unternehmen gegenüber die Kund:innen im Bezug auf die Qualität, des ethischen Marketings, des Datenschutzes, der Sicherheit sowie der Transparenz
Community	bewertet das Engagement und den Einfluss eines Unternehmens auf die Gemeinschaften, in denen es tätig ist. z.B. das bürgerschaftliche, politische Engagement, Lieferkettenmanagement.

Tabelle 3: BIA Wirkungsbereiche

(Quelle: In Anlehnung an BIA, o.D.-b)²⁰

²⁰ Für die Erstellung der Tabelle wurden die beschriebenen Charakteristiken der BIA Wirkungsbereiche (BIA, o.D.-b) stichpunktartig auf die wichtigsten Merkmale zusammengefasst.

In der Tabelle wird deutlich, dass die einzelnen Wirkungsbereiche ein Unternehmen auf den unterschiedlichsten Ebenen durchleuchten. Abschließend ist in der BIA Struktur zu erkennen, dass die einzelnen Wirkungsbereiche in Auswirkungsthemen kategorisiert sind. Dabei wird zwischen ‚Operations‘ und ‚Impact Business Model‘ (IBM) Themen differenziert. Die ‚Operations Themen‘ fokussieren sich auf die betriebliche Leistung eines Unternehmens für seine Stakeholder und sind für alle Unternehmen gleich. Die ‚IBM Themen‘ beziehen sich auf das Geschäftsmodell, um ein spezifisches positives Ergebnis für Stakeholder zu schaffen. Sie basieren auf den individuellen Produkten, Prozessen, Tätigkeiten oder der Unternehmensstruktur. Die ‚IBM Fragen‘ werden als ungewichtete Fragen gestellt, um festzustellen, ob ein IBM anwendbar sein könnte. Auf der Grundlage der Antworten werden nachträglich Folgefragen freigeschaltet (BIA, o.D.-c).

2.3.4 B Corp Entwicklung

Fokussiert auf die B Corp Entwicklung wird deutlich, dass die Zertifizierung ein internationales Wachstum verzeichnet (B Lab, o.D.-g). Folgende Abbildung (Abb.8) zeigt die globale Entwicklung der B Corp zertifizierten Unternehmen.

Abbildung 8: Entwicklung der B Corp zertifizierten Unternehmen weltweit
(Quelle: Eigene Darstellung auf der Datenbasis von B Lab (o.D.-g))

Zehn Jahre nach dem ersten B Corp zertifizierten Unternehmen gab es weltweit bereits über 2.300 B Corps aus 50 Ländern und 130 Branchen (B The Change, 2017). Im Jahr 2019 wuchs die Anzahl auf über 3.100 Unternehmen (B The Change, 2019). Per Ende 2022 sind mehr als 5.300 B Corps gelistet, aus 78 Ländern und über 155 Branchen (B Lab, o.D.-g). Das heißt alleine in den letzten drei Jahren ist die

Zahl der zertifizierten Unternehmen um 72% gestiegen. In Deutschland wurde als erstes Unternehmen im April 2014 die Suchmaschinenplattform Ecosia GmbH zertifiziert (B Lab, o.D.-f). Die folgende Abbildung (Abb.9) zeigt die Entwicklung der B Corp zertifizierten Unternehmen mit ihrem Hauptsitz in Deutschland.

Abbildung 9: Entwicklung der B Corp zertifizierten Unternehmen in Deutschland
(Quelle: Eigene Darstellung auf der Datenbasis von B Lab, o.D.-g)²¹

In der Abbildung wird deutlich, dass im Jahr 2022 insgesamt 29 neue Unternehmen mit Sitz in Deutschland B Corp zertifiziert wurden, dies sind 45% aller B Corps in Deutschland. Das exponentielle Wachstum der zertifizierten Unternehmen verdeutlicht die gesteigerte Aufmerksamkeit und Annahme der Zertifizierung in Deutschland.

An dieser Stelle ist der Vollständigkeit halber festzuhalten, dass es neben der B Corp Zertifizierung weitere ganzheitliche Unternehmenszertifizierungen gibt. Hierzu zählen beispielsweise die Gemeinwohlökonomie (GWÖ), Certified Sustainable Enterprise als auch das Future Fit Business Benchmark. Die detaillierte Abgrenzung der Zertifizierungen wird jedoch nicht weiter ausgeführt. Die Fokussierung auf die B Corp Zertifizierung ist darin begründet, dass keine der vorherrschenden Zertifizierungen die explizit regenerative Ausrichtung der Unternehmenspraktiken in ihrer Vision verankert haben, zudem die B Corps Entwicklung als ein Mechanismus angesehen wird, der die Entwicklung hybrider Unternehmen unterstützt (Gamble et al., 2019;

²¹ Für die Erstellung der Analyse wurden die von B Lab (o.D.-g) angegebenen B Corp zertifizierten Unternehmen mit dem Hauptsitz in Deutschland herausgefiltert und pro Jahr analysiert.

Stubbs, 2017; Stubbs, 2022) und somit das Forschungsinteresse spiegelt. Weiterführend bieten B Corps einen branchenübergreifenden Ausgangspunkt (Parker et al., 2019), der für eine ganzheitliche Perspektive des Forschungsvorhaben von Interesse ist.

2.4 Abgrenzung der Forschungslücke und -frage

Zu Beginn des Forschungsprozesses wurde wissenschaftliche Literatur gesammelt und geprüft, um die Forschungslücke zu identifizieren. Hierzu wurden zwei Methoden angewandt. Im ersten Schritt wurden Datenbanken nach relevanter Literatur untersucht, um einen Überblick des Forschungsthemas zu erhalten. Folgende Tabelle (Tab.4) zeigt dabei die Suchparameter, die angewendet wurden.

Datenbank	Sage Journal, Web of Science, Econbiz, Science Direct, physische wissenschaftliche Bücher
Datenart	Wissenschaftliche Artikel und Bücher
Schlüsselbegriffe	regenerativ, regenerative business, regenerative development, regenerative framework, systems approach, regenerative strategies, regenerative principles, regenerative sustainability, regenerative organization, regenerative entrepreneurship, B Corp, B Corporation, B Corp Movement, B Lab, B Impact Assessment

Tabelle 4: Suchparameter der Literaturrecherche
(Quelle: Eigene Darstellung)

Infolgedessen wird deutlich, dass nur wissenschaftliche Artikel und Bücher verwendet wurden. Ferner wurde die Suche mittels Schlüsselbegriffen eingegrenzt. Im zweiten Schritt wurde das Schneeballsystem angewendet, bei dem Referenzen aus der bereits identifizierten Literatur untersucht wurden. Dies war notwendig, da auf Grund der Neuartigkeit des Forschungsthemas nur eine geringe Anzahl an Literatur vorherrscht. Zunächst wurde die wissenschaftliche Literatur zu regenerativem Wirtschaften analysiert. Final wurde die Analyse auf Artikel eingegrenzt, die sich mit den Strategien und Ansätzen regenerativer Unternehmen befassen. Hierbei wurde ersichtlich, dass erste Forschungen den Zusammenhang zwischen regenerativer Nachhaltigkeit im unternehmerischen Kontext erörtern (u.a. Slawinski et al., 2019; Gibbons, 2020; Muñoz & Branzei, 2021; Hahn & Tampe, 2021), die praxisorientierte Umsetzung regenerativer Strategien und Ansätze für eine regenerative Transformation jedoch nicht ausreichend erforscht sind (Hahn & Tampe, 2021). So führt beispielsweise Gibbons (2020) an, dass mehr Fallstudien in

Verbindung mit theoretischen regenerativen Entwicklungen notwendig sind, um ganzheitliche Methoden und verschiedene Wissensansätze zu integrieren und damit eine Brücke zwischen Disziplinen, Wissenschaft und Praxis schlagen zu können. Folglich kann festgehalten werden, dass regeneratives Unternehmertum ein aufstrebendes, aber noch forschungsintensives Thema ist. Fokussiert auf die wissenschaftliche Forschung zu B Corps wird deutlich, dass im Jahr 2009 (Sneirson, 2009) die erste Studie publiziert wurde. Die wissenschaftlichen Artikel zu der B Corp Zertifizierung verzeichnen ein exponentielles Wachstum²² (Diez-Busto et al., 2021). Das verdeutlicht, dass es sich um ein junges Forschungsgebiet mit hohem Potenzial handelt. Infolgedessen plädieren Wissenschaftler:innen zukünftig weiterführende Forschungen, bei der die Stichprobe der zertifizierten B Corp Unternehmen vergrößert werden sollte (u.a. Stubbs, 2017, Nigri & Del Baldo, 2018; Gamble et al., 2019; Blasi & Sedita, 2022). Weiterführend rufen Studien dazu auf, die Wirkungen der B Corps entlang der BIA zu analysieren (Nigri & Del Baldo, 2018; Poponi et al., 2019) sowie die ökonomische, soziale und ökologische Entwicklung von B Corps weiter zu erforschen (Romi et al., 2018). Infolgedessen hat sich in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit auf spezifischere Aspekte des B Corp Geschäftsmodells gerichtet (Stubbs, 2018; Moroz et al., 2018; Moroz & Gamble, 2021), wie beispielsweise die strategischen und betriebswirtschaftlichen Fragen (Blasi & Sedita, 2022). Gleichzeitig plädieren einige Autoren wie Rankin und Matthews (2020) für zukünftige Studien, die sich auf das Verständnis des B Corp Zertifizierungssystems konzentrieren, um grundlegende Fragen zur Entwicklung und Bedeutung im Unternehmenskontext beantworten. Hierbei bleibt jedoch offen, inwiefern B Corps einen systematischen Wandel in Unternehmen vorantreiben können (Stubbs, 2017; Blasi & Sedita, 2022). Folglich existiert bis heute keine Studie zu den Potenzialen der B Corp Zertifizierung zur Etablierung regenerativer Geschäftsstrategien.

Anhand der Abgrenzung der Forschungslücke wird ersichtlich, dass die Forschung zu regenerativen Geschäftsstrategien und ihre praxisorientierte Umsetzung sowohl begrenzt als auch notwendig ist. Gleichzeitig bilden B Corps eine Brücke zwischen regenerativen Theorien und der Praxis auf Grund der hybriden Ausrichtung der zertifizierten Unternehmen. Die vorliegende Studie zielt demnach in erster Linie darauf ab, zu erforschen, welche Potenziale die B Corp Zertifizierung zur Etablierung

²² In den Jahren 2018 bis 2020 wurden 70% der wissenschaftlichen Artikel zu B Corps veröffentlicht (Diez-Busto et al., 2021).

regenerativer Geschäftsstrategien in Unternehmen entfaltet. Die Verfasserin verweist darauf, dass sich der Begriff regenerative Geschäftsstrategien, der im Folgenden verwendet wird, auf die regenerativen Strategien, Prinzipien und Praktiken im unternehmerischen Kontext bezieht. Ferner werden diese in die Strategien ‚Preserve‘, ‚Reserve‘, ‚Enhance‘ nach Hahn und Tampe (2021) kategorisiert, die das sozial-ökologische System erhalten, schützen und verbessern und über die Nachhaltigkeit hinausgehen. Diese Definition ist nicht zu verwechseln mit der detaillierten Begriffsdefinition, die im Kapitel 2.1 über die Literaturlauswertung erläutert wird, sie dient lediglich zum weiterführenden Verständnis für die Forschung und das methodische Vorgehen. Folglich kann die Forschungsfrage in vier Unterfragen untergliedert werden, die in folgender Tabelle (Tab.5) dargestellt sind.

Fragennr.	Fragestellung
F1	Inwiefern kann der BIA Prozess zu einer Offenlegung und Förderung regenerativer Geschäftsstrategien in einem Unternehmen beitragen?
F2	Welche Maßnahmen werden durch den B Corp Zertifizierungsprozess in Unternehmen angestoßen und etabliert? Inwiefern zielen diese auf eine regenerative Ausrichtung ab?
F3	Inwiefern sind regenerativen Geschäftsstrategien in B Corps etabliert?
F4	Inwiefern werden zukünftigen regenerativen Geschäftsstrategien in B Corp zertifizierten Unternehmen angestrebt?

Tabelle 5: Forschungsfragen Studie
(Quelle: Eigene Darstellung)

Zielsetzung der wissenschaftlichen Arbeit ist es, durch die Potenzialanalyse der B Corp Zertifizierung einen Beitrag zu den theoretischen und praktischen Implikationen regenerativer Geschäftsstrategien zu leisten.

3. Methodik

Im folgenden Kapitel wird die im Rahmen der vorliegenden Forschung angewandte Methodik dargestellt. Zunächst wird der Forschungsansatz und das Forschungsdesign beleuchtet, um angrenzend die angewandten empirischen Methoden vorzustellen. Abschließend wird auf die Qualitätskriterien und die Limitationen der gewählten Forschungsmethodiken eingegangen.

3.1 Forschungsansatz und Forschungsdesign

Das Forschungsvorhaben wird empirisch durchgeführt. Begründet ist die Entscheidung darin, dass die Analyse der Potenziale der B Corp Zertifizierung zu der Entwicklung und Anwendung regenerativer Geschäftsstrategien eine hohe

Anwendungs- und Praxisrelevanz mit sich bringt und es sich um ein neuartiges Forschungsgebiet handelt.²³ Für die Beantwortung der Forschungsfrage wurde der induktive Ansatz²⁴ verwendet, bei der eine Theorie aus empirischen Beobachtungen entwickelt wird (Sandberg, 2013). Begründet ist die Entscheidung darin, dass aus der Potenzialanalyse der B Corp Zertifizierung im Bezug auf die regenerative Ausrichtung von Unternehmen eine neue Theorie gebildet werden soll. Dieser Ansatz steht im Einklang mit dem gewählten explorativen Forschungsdesign²⁵ der Studie. Da es derzeit nur wenige Studien zu regenerativen Geschäftsstrategien gibt, wurde die bestehende Literatur durch neue Analysen ergänzt. Dies bedeutet das durch ein exploratives Forschungsdesign eine Hypothese durch neue Erkenntnisse aus Phänomenen, Verhalten und deren Interaktionen entwickelt wird (Ebster & Stalzer, 2017). Weiterführend wurden qualitative Forschungsmethoden²⁶ verwendet, da diese sich besonders für theoriebildende Forschungen eignen, bei denen eine detaillierte Analyse mit interpretativer Auswertung erforderlich ist (Flick, 2007). Auf diese Weise werden die Potenziale der B Corp Zertifizierung in einem praxisorientierten Bezug zu den theoretischen regenerativen Geschäftspraktiken analysiert und interpretiert. In der Studie wird ein zweistufiger Ansatz verwendet. Im ersten Schritt wird das BIA in Form einer Einzelfallstudie analysiert. Der Zweck dieser Fallstudie ist ein Verständnis für den B Corp Zertifizierungsprozess zu schaffen und zu analysieren, inwiefern der BIA Prozess zu einer Offenlegung regenerativer Geschäftsstrategien in einem Unternehmen beitragen kann. Im zweiten Schritt werden mittels Expert:inneninterviews die praxisorientierten regenerativen Geschäftsstrategien von B Corps erforscht, um zu überprüfen, welche Maßnahmen und Strategien durch die Zertifizierung angestoßen werden. Anhand der empirischen Forschungen in Kombination mit den theoretischen Grundlagen können somit charakteristische Potenziale der B Corp Zertifizierung zur Etablierung regenerativer Strategien in Unternehmen herausgearbeitet werden.

²³ Vgl. hierzu die Ausführung in Kapitel 2.4.

²⁴ Innerhalb der empirischen Forschung wird zwischen zwei primären Forschungsansätzen differenziert: induktiv und deduktiv. Bei der deduktiven Argumentation wird die Richtigkeit einer Hypothese in Bezug auf eine bestehende Theorie geprüft. Induktive Forschung ist eine Methode, bei der eine Theorie aus der Realität der empirischen Evidenz entsteht (Sandberg, 2013).

²⁵ Grundsätzlich werden empirische Studien in explorative, deskriptive und explanative Forschungsdesigns untergliedert und nach Auswahl des Erkenntnisinteresses angewendet (Ebster & Stalzer, 2017).

²⁶ In empirischen Studien wird grundsätzlich zwischen quantitativen und qualitativen Methoden differenziert, sowie durch Mix-Methods beide Vorgehensweisen kombiniert. (Ebster & Stalzer, 2017).

3.2 Einzelfallstudie

In der Einzelfallstudie können die realen, konzeptionellen Bedingungen des B Corp Zertifizierungsprozesses auf die Offenlegung regenerativer Geschäftsstrategien untersucht werden. Die Methode ermöglicht tiefgreifende Einblicke in das BIA, da das Tool nur für Unternehmen zugänglich ist, die sich für die B Corp Zertifizierung erfolgreich registriert haben. Zielsetzung der Fallstudie ist es, das BIA zu analysieren, um zu verstehen ob, wie und warum regenerative Geschäftsstrategien hierdurch offengelegt und somit gefördert werden können. Weiterführend sollen anhand der Fallstudie die Zielsetzungen, Motive und Erwartungen an die B Corp Zertifizierung innerhalb von Unternehmen erörtert werden. Hierzu wurde die Fallstudienforschung nach Yin (2018) ausgewählt, da die Fallstudie die bestehenden Theorien zu den regenerativen Geschäftsstrategien, die durch die Literaturrecherche herausgefiltert wurden, mit der Praxis der B Corp Zertifizierung verknüpft, um die Forschungslücke zu schließen. Hierzu wurde ein qualitatives Einzelfallstudiendesign mit holistischer²⁷ Analyseeinheit gewählt. Als Analyseeinheiten werden die regenerativen Geschäftsstrategien nach Hahn und Tampe (2021) auf des BIA angewendet. Für die vorliegende Einzelfallstudie wurde die Theorie aufgestellt, dass das BIA als Kernprozess der B Corp Zertifizierung zu einer Offenlegung regenerativer Geschäftsstrategien in einem Unternehmen führen kann. Alle anstrebenden B Corps durchlaufen das BIA, sodass die Kernprozesse eines Unternehmens transparent beleuchtet werden. Es wird davon ausgegangen, dass die aus diesem Fall gezogenen Erkenntnisse übertragbar auf andere Unternehmen sind und somit ein einzelner Fall die Bedingungen für die Prüfung der Theorie erfüllt. Der Fokus der Analyse liegt auf dem BIA Fragenkatalog, bei dem Unternehmen mittels detaillierter Fragen in fünf Wirkungsbereichen bewertet werden. Hierzu wurden nur Fragen betrachtet, die einen direkten Einfluss auf den B Impact Score haben und mit Punkten im BIA versehen sind. Hierzu wurde die Prämisse getroffen, dass allgemeine, unbepunktete Fragen unternehmensindividuell sind, somit nicht vergleichbar und keine Auswirkungen auf unternehmerische Verbesserungsmaßnahmen haben. Folglich wurden einzelne Fragen innerhalb der

²⁷ Nach Yin (2018) wird, neben einem Einzel- und Mehrfallstudiendesign, zwischen einem holistischen und eingebetteten Fallstudiendesign unterschieden. Ein holistisches Design beschreibt eine ganzheitliche Betrachtung des Falls mit einer allumfassenden Analyseeinheit (Yin, 2018).

Wirkungsbereiche, sowie der sechste Bereich ‚Disclosure Fragen‘²⁸ ausgeklammert. Im ersten Schritt wurden die bepunkteten ‚Operations Fragen‘ der fünf Wirkungsbereiche des BIA für das Unternehmen ausgefüllt. Weiterführend wurden die ‚IBM Fragen‘ gesondert beantwortet, um die daraus resultierenden Folgefragen zu analysieren. Im zweiten Schritt wurden die resultierenden BIA Fragen mit den literaturbasierten regenerativen Geschäftsstrategien nach Hahn und Tampe (2021) verbunden. Hierzu wurde jede Frage einzeln betrachtet und eine Einordnung vorgenommen. Ferner wurde mit Hilfe einer Hinweisspalte die Einordnung zu einer regenerativen Strategie schriftlich begründet, um eine Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Gleichzeitig wurden BIA Fragen, die keiner regenerativen Strategie zuzuordnen sind, mit der Kategorie ‚Sustainability‘ kategorisiert und nicht wie von Hahn und Tampe (2021) mit ‚Exploid‘ definiert. Begründet ist die Entscheidung darin, dass die BIA Fragen zu einer nachhaltigeren Ausrichtung der Unternehmen beitragen und in einem direkten Zusammenhang mit den SDGs stehen. Dies wird verdeutlicht, indem der Einflussbereich der BIA Fragen in der Hinweisspalte den einzelnen SDGs zugeordnet wurde. Im dritten Schritt wird aus der resultierenden Matrix des Einzelfalls die Offenlegung der regenerativen Geschäftsstrategien dargestellt. In einem vierten Schritt werden die resultierenden Potenziale des Einzelfalls abgeleitet und mit der strategischen Nachhaltigkeitsausrichtung des Unternehmens abgeglichen, um festzustellen, welche Verbesserungspotenziale parallel angestoßen werden und nicht in einem direkten Zusammenhang mit der Offenlegung des BIA stehen. Abschließend wurde ein Fallstudieninterview durchgeführt, um die unternehmerische Perspektive zu der Zielsetzung, Motivation und der Erwartungen der B Corp Zertifizierung ausfindig zu machen. Hierzu wurde ein halbstrukturiertes Leitfadeninterview gewählt, sodass auf die Fallstudie abgestimmte forschungsrelevante Antworten gegeben werden und gleichzeitig die Flexibilität nicht eingeschränkt wird. Für die Fallauswahl wurde ein informationsbasiertes Auswahlverfahren angewendet, wobei eine maximale Ausprägung der Variablen angestrebt wurde (Flyvbjerg, 2011). Hierzu wurden die Kriterien aufgestellt, dass es sich um ein Unternehmen handelt, das die B Corp Zertifizierung anstrebt, seinen Sitz in Deutschland hat und ferner zu Beginn des BIA steht. Im Vorfeld verweist die

²⁸ Die ‚Disclosure Fragen‘ sind 57 Ja / Nein-Fragen, die zu einer Identifikation von potenziell sensiblen Branchen, Praktiken, Ergebnisse eines Unternehmens beitragen. Die Fragen fließen nicht in den B Impact Score eines Unternehmens ein, sondern übergeprüft und bestimmen die Eignung der B Corp-Zertifizierung (BIA, o.D.-a).

Verfasserin darauf, dass die Erkenntnisse aus der Einzelfallstudie ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit sind. Jedoch ist die Verfasserin der Meinung, dass die getroffene Auswahl eine aussagekräftige, vertretbare und repräsentative Theorieüberprüfung ermöglicht. Sowohl die strategische Auseinandersetzung mit der B Corp Zertifizierung als auch die nachhaltige Geschäftsmodellausrichtung des Falls bestärken die Meinung der Verfasserin. Als Auswertungsmethode wurde eine linear-analytische²⁹ Struktur gewählt, sowie eine Datentriangulいた³⁰ angewandt. Hierzu wurden primär auf die unternehmerische Datenbasis zurückgegriffen sowie auf öffentlich zugängliche Berichte des Unternehmens. Ferner wurden fachspezifische Antworten durch die unternehmensinternen Expert:innen verwendet, überprüft und verglichen, um die Transparenz und Validität zu erhöhen. Abschließend wurde das Fallstudieninterview durchgeführt und ausgewertet. Die Auswertungsmethode fand analog zu der finalen Auswertung der Expert:inneninterviews statt, sodass die Verfasserin an dieser Stelle für die ausführliche Beschreibung der Auswertungsmethode auf das Kapitel 3.3.5 verweist.

3.3 Expert:inneninterviews

Für die weiterführende Forschung wurden Expert:inneninterviews durchgeführt, mit der Zielsetzung zu analysieren, welche Maßnahmen durch das BIA in den Unternehmen angestoßen wurden und welche praxisorientierten regenerativen Strategien bereits verankert oder aufgebaut wurden. Es soll ein Verständnis geschaffen werden ob, wie und warum regenerative Geschäftsstrategien im unternehmerischen Kontext durch den B Corp Zertifizierungsprozess gefördert wurden. Dabei wurde die fundiert-informativen Form ausgewählt, die auch als systematisiertes Expert:inneninterview betitelt wird (Bogner et al., 2014). Begründet ist die Entscheidung darin, dass das Interview zur strukturierten Informationsgewinnung dienen soll, bei dem die Expert:innen ihr Wissen in umfassender und analytischer Weise teilen sollen. Infolgedessen erfolgt die Durchführung des Interviews anhand eines detaillierten Leitfadens (halbstrukturiertes Interview). Damit wurde gewährleistet, dass durch das Leitfadeninterview nur forschungsrelevante Antworten für die spätere Potenzialanalyse der B Corp

²⁹ Grundsätzlich unterscheidet Yin (2018) zwischen sechs Fallstudienstrukturen: linear-analytische, vergleichende, chronologische, theorie-bildende, nicht sequenzierte, ungewisse Fallstudien.

³⁰ Grundsätzlich kann zwischen vier Arten von Triangulいた unterschieden werden: Datentriangulいた, Untersuchungstriangulいた, Theorietriangulation und Methodentriangulation (Patton, 1987).

Zertifizierung zur Etablierung regenerativer Geschäftsstrategien erforscht werden, die sich zeitgleich an der allgemeinen Analyse der Fachliteratur³¹ sowie der Einzelfallstudie³² orientieren. Im ersten Schritt wurde hierzu eine konzeptionelle Operationalisierung vorgenommen. Infolgedessen konnten im Fall der vorliegenden Untersuchung die fünf Analysedimensionen ‚B Corp Zielsetzung und Motivation‘, ‚Potenziale B Impact Assessment‘, ‚Etablierte Regenerative Geschäftsstrategien‘, ‚Zukünftige regenerative Geschäftsstrategien, sowie ‚Resümee und zukünftige Zielsetzung B Corp Zertifizierung‘ abgeleitet werden und in Fragenkomplexe überführt werden. Abschließend werden in Form der instrumentellen Operationalisierung die Fragenkomplexe, mit Hilfe der SPSS-Formel (Sammeln, Prüfen, Sortieren, Subsumieren) nach Helfferich (2014), zu präzisen Interviewfragen weiterentwickelt (Kaiser, 2014). Folgende Abbildung (Abb.10) zeigt den Ablauf der Operationalisierung anhand des vorliegenden Untersuchungsvorhabens, wobei der gesamte Vorgang exemplarisch anhand der Analysedimension ‚B Corp Zielsetzung und Motivation‘ dargestellt wird.

Abbildung 10: Instrumentelle Operationalisierung der Forschungsfrage
(Quelle: Eigene Darstellung)

Abschließend wurde der Interviewleitfaden um Einstiegs- und Abschlussfragen ergänzt. Zudem wurde im Vorfeld festgelegt, dass unterschiedliche Akteure als Expert:innen befragt werden sollen, damit ein holistisches Verständnis geschaffen werden kann. Infolgedessen wurden drei Hauptakteurtypen gebildet. Zum einen wurden Expert:innen aus angehenden B Corps befragt, die als Voraussetzung das

³¹ Vgl. hierzu die Ausführung in Kapitel 2.

³² Vgl. hierzu die Ausführung in Kapitel 3.2.

BIA vollständig abgeschlossen haben und sich im Verifizierungsprozess befinden. Durch die unmittelbare Auseinandersetzung mit dem BIA lag der Fokus des Interviews auf den abgeleiteten Maßnahmen, die zukünftig angestoßen werden sollen. Des Weiteren wurden Expert:innen aus zertifizierten B Corps ausgewählt, die angestoßene und bereits umgesetzte Maßnahmen durch das BIA aufzeigen sollten. Abschließend wurden Expert:innen aus rezertifizierten B Corps kontaktiert, sodass eine Langzeitbetrachtung der etablierten Maßnahmen möglich war. Folglich wurden akteurspezifische Leitfäden konzipiert, die auf die konkrete Expert:innengruppe zugeschnitten waren. Gleichzeitig wurde darauf geachtet, dass alle Expert:innen dennoch gleiche Leitfragen bekamen, um eine Vergleichbarkeit innerhalb der Analysedimensionen zu gewährleisten. Abschließend wurden Expert:innenkurzinterviews mit Akteuren:innen von B Corp geführt, um einen holistischen Blick aus interner B Corp Perspektive zu erhalten.

3.3.3 Planung und Durchführung der Expert:inneninterviews

Die Planung und Durchführung der Expert:inneninterviews wurden, in Anlehnung an Kaiser (2014), in sieben Schritte untergliedert, die in folgender Tabelle (Tab.6) dargestellt sind.

Nr.	Planungsschritt
1.	Entwicklung und Erstellung des Interviewleitfadens
2.	Pre-Test
3.	Auswahl und Kontaktierung der Interviewpartner
4.	Interviewdurchführung
5.	Protokollierung des Interviews
6.	Interviewauswertung
7.	Interpretation des Interviews

Tabelle 6: Planungsschritte Expert:inneninterviews
(Quelle: Kaiser, 2014: S. 51)

Nach der Erstellung des Interviewleitfadens wurde im zweiten Planungsschritt ein Pre-Test des Interviews durchgeführt. Dieser soll Schwachstellen innerhalb des Interviewleitfadens frühzeitig aufdecken und das Verständnis, die Kontinuität sowie die Dauer des Interviews überprüfen (Helfferich, 2014). Angrenzend erfolgte die Auswahl und Kontaktierung der Expert:innen. Bei der Auswahl der Expert:innen orientierte sich die Verfasserin an den allgemeinen Kriterien zur Definition von

Expert:innen. Das heißt, dass die Interviewpartner:innen über ein weitreichendes, für die Forschungsfrage relevantes Wissen verfügen und bereit sind, die Informationen zu teilen (Gläser & Laudel, 2010). Die differenzierten Stichprobenkriterien wurden vor der Auswahl der Interviewteilnehmer:innen festgelegt, sodass von einem ‚Top-down-Verfahren‘ der Stichproben gesprochen wird (Schreier, 2013). Dies war notwendig, um für die Forschung relevantes Wissen sicherzustellen und gleiche Voraussetzungen zu gewährleisten. Voraussetzung für die Auswahl der Expert:innen innerhalb von B Corp zertifizierten Unternehmen ist, dass diese in Positionen innerhalb des Nachhaltigkeitsmanagements tätig sind und die B Corp Zertifizierung durchführen oder abgeschlossen haben. Ferner wurden nur Expert:innen aus Unternehmen innerhalb Deutschlands ausgewählt, um sicherzustellen, dass eine bessere Vergleichbarkeit der Erfahrungen gewährleistet ist und nicht um international unterschiedliche gesetzliche Regelungen verfälscht wird. Angrenzend wurde darauf geachtet, dass alle Hauptakteurtypen vertreten sind. Abschließend wurden für die interne B Corp Perspektive Expert:innen ausgewählt, die innerhalb der B Lab Deutschland GmbH arbeiten oder als ausgebildete B Leader:innen deutsche Unternehmen beraten. Die Kontaktaufnahme der Interviewpartner:innen erfolgte dabei via E-Mail und LinkedIn, wobei die Verfasserin auf das Netzwerk der Hochschule, des Unternehmens und persönliche Kontakte zurückgriff. Bereits bei der Kontaktaufnahme wurde der Forschungshintergrund geteilt, sodass die potenziellen Interviewpartner:innen mit dem Ziel der Studie und einer Definition des Begriffs ‚regenerative Nachhaltigkeit‘ vertraut gemacht wurden, um den Kontext zu verdeutlichen. Weiterführend wurde eine schriftliche Einverständniserklärung mit dem beabsichtigten Datenverarbeitungsprozess beigefügt. Auf diese Weise konnten die Expert:innen wählen, ob die geteilten Inhalte anonymisiert werden sollten und es wurde sichergestellt, dass die Daten nur für die Forschungszwecke verwendet werden. Ferner wurde darauf hingewiesen, dass es sich um ein freiwilliges Interview handelt und die Studie jederzeit abgebrochen werden kann. Auf Grund der geografischen Verteilung der potenziellen Expert:innen, wurden die Interviews digital über die Plattform Zoom oder Google Meet durchgeführt und aufgezeichnet. Dies vergrößerte den Aktionsradius und begrenzte gleichzeitig umweltbelastende Reisen, die durch persönliche Treffen entstehen. Ferner wurde die Integrität eines physischen Austausches durch die Videoanrufe aufrecht erhalten. Zudem konnten detaillierte

Post-Interview-Memos³³ erstellt werden. Nach der Vereinbarung eines verbindlichen Interviewtermins erhielten die Expert:innen eine abschließende E-Mail mit allen Zugangsdaten und der Aufforderung, Informationen zu den Aufgaben und Rollen innerhalb des B Corp Zertifizierungsprozesses oder der B Lab Deutschland Bewegung zu teilen. Dies war notwendig, um zum einen die Auswahl der Expert:innen zu überprüfen und zum anderen eine bessere Vorbereitung für das Interview zu gewährleisten. Auf Nachfrage erhielten die Expert:innen zusätzlich den Interviewleitfaden. Die Interviews wurden im Zeitraum vom 15. November bis 15. Dezember 2022 durchgeführt. Innerhalb des Interviews wurde darauf geachtet, dass in der Eröffnungssequenz der theoretische Hintergrund der Thematik sowie der weitere Gesprächsverlauf erläutert wurden. Zudem dient die Gesprächsphase dazu, eine positive Atmosphäre zu schaffen, um ein ungezwungenes, transparentes Fachgespräch führen zu können und möglichst viele Informationen zu erhalten (Bogner et al., 2014). Zeitgleich wurde während des Interviewverlaufs auf eine geeignete Gesprächsführung geachtet, in der zum Teil losgelöste Fragen von dem Fragenkatalog gestellt wurden, um die Aussagen der Expert:innen zu hinterfragen oder detaillierte, forschungsrelevante Informationen zu erhalten. Demnach ist innerhalb der Expert:inneninterviews auf eine Flexibilität zu achten, die es ermöglicht, zwischen den Themenkomplexen des Fragenkataloges zu wechseln (Gläser & Laudel, 2010). Zum Ende wurde sichergestellt, dass alle zentralen Aspekte behandelt wurden. Die Dauer der Interviews betrug, exklusive Small Talk vor und nach den Interviewfragen, ca. 30 bis 50 Minuten. Anschließend erfolgte die Protokollierung, Auswertung und Interpretation der Expert:inneninterviews, auf die in Kapitel 3.3.5 eingegangen wird.

3.3.4 Beschreibung der Stichprobe

Für die vorliegende empirische Forschung wurde sich an eine Stichprobe von vierzig³⁴ B Corps gewandt, von denen zehn zu einem Expert:inneninterview einwilligten. In einem nächsten Schritt wurde geprüft, ob die Expert:innen die

³³ Post-Interview-Memos sind strukturierte Gesprächsnotizen nach dem Interview, um Eindrücke zur Körpersprache, der Gesprächsatmosphäre und der Verhaltensindikatoren der Expert:innen festzuhalten und stellen einen wichtigen Teil der Datengenerierung dar (Bogner et al., 2014).

³⁴ Hinweis: Zum Zeitpunkt der Kontaktierung der Expert:innen (Anfang Nov 22) existierten nur 60 B Corp zertifizierte Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland die alle Forschungskriterien erfüllten. Somit begrenzte dies die kontaktierten Expert:innen. Ferner gab es nicht die Möglichkeit, im Verifizierungsprozess befindliche Unternehmen zu kontaktieren, da diese nicht öffentlich ersichtlich sind, sondern nur über Netzwerkinformationen ausfindig gemacht werden konnten.

Auswahlkriterien erfüllten und über das exklusive Wissen verfügten, das für die Forschungsfrage relevant war. Gleichzeitig wurde darauf geachtet, dass alle Hauptakteur:innen vertreten waren. Infolgedessen wurden insgesamt acht Expert:innen befragt. Zudem wurde die Analysedimension um eigene Recherchen der Verfasserin auf dem B Corp Profil, der Unternehmenswebsite sowie aus Nachhaltigkeits- und Presseberichten ergänzt. Dadurch konnten die Expert:inneninterviews im Gesprächsverlauf mit Hintergrundwissen vertieft werden und die Aussagen überprüft werden. Zur Wahrung der Anonymität wurden den Expert:innen Codenamen zugewiesen und der Unternehmensname nicht namentlich genannt. Weiterführend wurden interne B Corp Vertreter:innen kontaktiert. Hierzu wurde der direkte Kontakt mit der B Lab Deutschland GmbH aufgenommen. Gleichzeitig wurde sich an eine Stichprobe von sieben zertifizierten B Leader:innen gewandt. Final willigten zwei Akteur:innen ein. Die Stichprobe der Expert:innen wird in folgenden Tabellen (Tab. 7 & 8) dargestellt.

Interview-code	Akteur-typ	B-Corp Zertifiziert seit	Branchenzuordnung nach B-Corp	BIA Scorerange	Stärkste BIA Kategorien*	Unternehmensgründung	Expert:in Position	Interview-datum	Interview-länge
V1	Verifizierung	1. Verifizierungsphase 4. Quartal 2022	Personal care products	90 - 100 *vorläufig	Umwelt (+40)	2018-2022 (0-5 Jahre)	Sustainability Manager:in	Nov 25, 2022	38 min
Z1	Zertifiziert	4. Quartal 2021	Apparel	80 - 90	Mitarbeiter:innen (+25)	2012-2017 (6-10 Jahre)	Sustainability Manager:in	Nov 21, 2022	47 min
Z2	Zertifiziert	2. Quartal 2022	Rubber & plastics products	90 - 100	Umwelt (+35)	2018-2022 (0-5 Jahre)	Co-Founder (CEO)	Nov 29, 2022	43 min
Z3	Zertifiziert	2. Quartal 2022	Advertising & market research	90 - 100	Umwelt (+30)	2012-2017 (6-10 Jahre)	Co-Founder (CEO)	Dez 14, 2022	32 min
Z4	Zertifiziert	3. Quartal 2022	Other info service activities	80 - 90	Mitarbeiter:innen (+25)	Vor 2011 (>10 Jahre)	Chief Operating Officer (COO)	Dez 15, 2022	26 min
Z5	Zertifiziert	3. Quartal 2021	Personal care products	100 - 110	Community (+30)	vor 1972 (>50 Jahre)	Externe Sustainability Berater:in mit Fokus auf die B Corp Zertifizierung	Dez 14, 2022	39 min
Z6	Zertifiziert	4. Quartal 2022	Food products	> 110	Community (+40)	2012-2017	Sustainability Manager:in	Dez 13, 2022	38 min
R1	Rezertifiziert	2. Quartal 2018	Food products	90 - 100	Community (+40)	2018-2022 (0-5 Jahre)	Sustainability Manager:in	Nov 16, 2022	39 min

Tabelle 7: Stichprobe der Expert:inneninterviews B Corp Unternehmen
(Quelle: Eigene Darstellung auf der Datenbasis der Expert:inneninterviewtranskripte, persönliche Kommunikation V1, Z1-Z6, R1 und B Lab (o.D.-g))

Interview-code	B Corp Berufserfahrung	Expert:in Position	Aufgabe & Rolle	Interview-datum	Interview-länge
B1	Aug 2020	B Lab Deutschland	B Lab Deutschland Trainer & Consultant Impact Assessment / Impact Communication	Nov 15, 2022	Schriftlich
B1	Aug 2022	B Lab Deutschland	B Lab Deutschland Assistent:in Business Development & Zertifizierung	Dez 07, 2022	17 min
B2	April 2018	B Leader:in Deutschland	Freiberuflicher B Leader Fokus B Corps in Deutschland	Dez 14, 2022	18 min

Tabelle 8: Stichprobe der Expert:inneninterviews B Lab
(Quelle: Eigene Darstellung auf der Datenbasis von der Expert:inneninterviewtranskripte, persönliche Kommunikation B1a, B1b und B2)

Im Vorfeld verweist die Verfasserin darauf, dass die Erkenntnisse und Aussagen aus den Interviews keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Jedoch ist die Verfasserin der Meinung, dass mit der getroffenen Auswahl eine aussagekräftige, vertretbare und repräsentative Aussage entsteht. Sowohl die Berufserfahrung der Expert:innen innerhalb des Nachhaltigkeitsmanagements als auch die strategische Auseinandersetzung mit der B Corp Zertifizierung bestärken die Meinung der Verfasserin.

3.3.5 Auswertungsmethode der Expert:inneninterviews

Für die Auswertung der Expert:inneninterviews wurden im ersten Schritt die mündlichen Datenmaterialien in Textform überführt, was als Transkribieren bezeichnet wird (Kaiser, 2014). Hierzu wurde eine vollständige Transkription³⁵ vorgenommen, da der Interviewinhalt im Rahmen dieses Forschungsvorhabens im Vordergrund steht. Infolgedessen wurden alle Inhalte des Expert:inneninterviews verschriftlicht, wobei die erweiterten Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl (2020) angewandt wurden. Die transkribierten Datenmaterialien sind in digitalisierter Form archiviert, die entsprechenden Einwilligungserklärungen der Expert:innen und die Post-Interview-Memos wurden von den Interviewdaten getrennt für Dritte unzugänglich gespeichert, um die Anonymität der Expert:innen zu wahren. Das transkribierte Datenmaterial wurde im Anschluss mit der inhaltlich strukturierende qualitativen Inhaltsanalyse³⁶ nach Kuckartz und Rädiker (2022) ausgewertet, wofür die Software MAXQDA verwendet wurde. Begründet ist die Entscheidung darin, dass dieses Verfahren eine strukturierte, regelgeleitete, praxisorientierte Auswertungsmethode darstellt, die zu dem Forschungsdesign der Interviewfragen passt und besonders für leitfadenorientierte Interviews geeignet ist. Kuckartz und Rädiker (2022) führen hierzu sieben Phasen der Analyse an, die in folgender Tabelle (Tab.9) dargestellt sind.

³⁵ Kaiser (2014) differenziert dabei die Transkription in selektive, selektiven teilweise paraphrasierende und die vollständige Transkription.

³⁶ Kuckartz und Rädiker (2022) charakterisieren drei Methoden der qualitativen Inhaltsanalyse: inhaltlich strukturierende, evaluative und typenbildende.

Phasennr.	Definition
1.	Initiierende Textarbeit, Memos, Fallzusammenfassungen
2.	Hauptkategorien entwickeln
3.	Daten mit Hauptkategorien kodieren (1. Kodierprozess)
4.	Induktive Subkategorien bilden
5.	Daten mit Subkategorien kodieren (2. Kodierprozess)
6.	Einfache und komplexe Analyse
7.	Ergebnisse verschriftlichen, Vorgehen dokumentieren

Tabelle 9: Ablauf inhaltlich strukturierter qualitativer Inhaltsanalyse
(Quelle: Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 132)

In der Tabelle wird deutlich, dass der erste Auswertungsschritt die intensive Auseinandersetzung der transkribierten Textmaterialien unter Berücksichtigung der Forschungsfrage beinhaltet. Hierzu wurden Textteile markiert und ergänzende Anmerkungen (Memos) erstellt, um am Ende eine Fallzusammenfassung³⁷ (Case Summaries) pro Expert:inneninterview zu erstellen (Kuckartz & Rädiker, 2022). Angrenzend erfolgte die Entwicklung der Hauptkategorien, die induktiv am Datenmaterial als auch deduktiv am Forschungskontext konzipiert werden können (Kuckartz & Rädiker, 2022). Da bereits bei der Datenerhebung vordefinierte Analysedimensionen eine leitende Rolle einnahmen, wurden die Hauptkategorien deduktives anhand der Interviewleitfäden abgeleitet. Angrenzend wurde ein Probedurchlauf anhand von vier Interviews durchgeführt, um die konkrete Anwendbarkeit zu überprüfen. Infolgedessen sind keine neuen Kategorien hinzugekommen, sodass ein rein deduktives Verfahren vorliegt. Folgende zeigt die finalen Hauptkategorien. Angrenzend erfolgt der erste Kodierprozess. Hierzu wird das Textmaterial den Hauptkategorien systematisch zugeordnet (Kuckartz & Rädiker, 2022). Als kleinste Kodiereinheit wurden ein vollständiger Satz festgelegt und darauf geachtet, dass der Sinn der Textpassage für sich alleine verständlich ist. Ferner wurden Textabschnitte, die sich mehreren Hauptkategorien zuordnen ließen, mit mehreren Kategorien kodiert. Im folgenden verweist die Verfasserin darauf, dass es sich empfiehlt, das konsensuelle Kodieren von mehreren Personen unabhängig voneinander durchzuführen (Kuckartz & Rädiker, 2022). Diese Möglichkeit bestand

³⁷ Eine Case Summary ist eine systematische, resümierende Darstellung der forschungsrelevanten Hintergründe eines Einzelfalls. Im Folgenden auf der einzeln betrachteten Ebene der Expert:inneninterviews (Kuckartz & Rädiker, 2022).

bei der vorliegenden Studie nicht, jedoch ist die Verfasserin der Meinung, dass die vorstrukturierten Interviewleitfäden und die einfache Zuordnung im ersten Kodierungsprozess keine Einschränkung darstellen. Im vierten Schritt wurden die allgemein gehaltenen Hauptkategorien induktiv in Subkategorien differenziert. In einem zweiten Kodierungsprozess wurden alle Textbestandteile den Subkategorien zugeordnet, wobei der Vollständigkeit halber jeder Hauptkategorie eine Subkategorie ‚Sonstige‘ angefügt wurde. Die Subkategorien wurden anhand von vier Interviews getestet. Ferner wurde die Möglichkeit der Feinkodierung in MAXQDA genutzt, mit der kodierten Textteilen ein Relevanzscore zugeordnet werden kann (Kuckartz, 2010). Diese wurden nur innerhalb der Analysedimension Potenziale B Impact Assessment³⁸ für die Expert:inneninterviews der Unternehmen verwendet, um für die spätere Ergebnisinterpretation eine Differenzierung vornehmen zu können. Hierzu wurde der Relevanzscore 100 vergeben, wenn die Maßnahmen alleine durch den B Corp Zertifizierungsprozess angestoßen wurden. Gab es einen parallelen Anstoß im Unternehmen, wurde der Relevanzscore 50 verwendet. Angrenzend folgte die sechste Phase, bei der eine Analyseform³⁹ für die Ergebnisdarstellung ausgewählt wurde (Kuckartz & Rädiker, 2022). Hierzu wurde eine kategoriebasierte Analyse entlang der Hauptkategorien durchgeführt. Final konnte somit in der siebten Phase eine Verschriftlichung der Ergebnisse stattfinden und das Vorgehen dokumentiert werden. Die finalen Ergebnisse der Expert:inneninterviews werden in Kapitel vier beleuchtet.

3.4 Qualitätskriterien und Limitation des Forschungsdesigns

Für die vorliegende empirische Forschung wurden die Qualitätskriterien für Sozialforschungen berücksichtigt, damit die Forschungsergebnisse repräsentativ verwendet werden können. Demnach ist bei dem Erhebungs- und Auswertungsprozess auf die Vertrauenswürdigkeit, die Übertragbarkeit, die Zuverlässigkeit und Bestätigbarkeit zu achten (Seale, 1999; Steinke, 1999; Flick, 2007).⁴⁰ Die Vertrauenswürdigkeit stützt sich auf die detaillierte Dokumentation und

³⁸ Dies beinhaltet die Hauptkategorien WU, WM, WF, WK und WC.

³⁹ Nach Kuckartz und Rädiker (2022) wird zwischen acht Analyseformen unterschieden, die sich in einfache und komplexe Analyseformen untergliedern lassen.

⁴⁰ Aktuell gibt es keine standardisierten Gütekriterien für qualitative Sozialforschungen wie bei der quantitativen Forschung. Demnach orientieren sich diese an den Gütekriterien quantitativer Forschung und übertragen diese auf den qualitativen Ansatz (u.a. Emden & Sandelowski, 1998; Flick, 2007).

Beschreibung der empirischen Forschung⁴¹ und gewährleistet gleichzeitig, dass sich diese auf die literaturbasierten Erkenntnisse⁴² stützen. Ferner wurde dadurch die intersubjektive Nachvollziehbarkeit für Außenstehende sichergestellt. Für die Übertragbarkeit der Ergebnisse wurde gewährleistet, dass sowohl der Einzelfall⁴³ als auch die Expert:innen⁴⁴ die Voraussetzungen für die Teilnahme an dem Forschungsvorhaben erfüllen. Dennoch ist hierbei darauf hinzuweisen, dass die erhobenen Daten der Expert:inneninterviews abhängig von dem Verhalten der Akteur:innen sind und keine identischen Ergebnisse bei unterschiedlichen Interviewers gewährleistet sind (‚Durchführungsobjektivität‘) wie bei quantitativen Forschungen (Lamnek, 2005). Um dies weitestgehend einzuschränken, wurden allen Expert:innen die gleichen Informationen vorab zugesendet. Hierdurch wurde ein tieferes Verständnis des Bezugsrahmens hergestellt und gleichzeitig eine Voreingenommenheit vermieden. Ferner wurde sichergestellt, dass alle Daten, sowohl die vorteilhaften als auch die nachteiligen, für den Zweck der Studie aufgezeichnet wurden. Die Zuverlässigkeit der Forschung wurde durch die Vorgehensweise innerhalb der Expert:inneninterviews und der Fallstudie detailliert erläutert und begründet.⁴⁵ Ferner wurde eine Datentriangulation durchgeführt. Für die Fallstudie wurden die Leitlinien nach Yin (2018) angewandt und eine Beweiskette dargestellt sowie mehrere Datenerhebungsmethoden⁴⁶ zur Bestätigung verwendet. Bei den Expert:inneninterviews wurde durch die Auswahl der Expert:innen eine holistische Sichtweise gewährleistet, da sowohl aus Unternehmens als auch aus B Corp interner Perspektive die Forschungsfrage analysiert wurde. Durch die ganzheitliche Sichtweise lassen sich mögliche ‚blinde Flecken‘ leichter erkennen und bearbeiten. Ferner wurden neben den Antworten der Expert:innen allgemein zugängliche Datenquellen hinzugezogen, um die Aussagen zu überprüfen.⁴⁷ Abschließend kann das Forschungsdesign in Bezug auf die Stichprobengröße als begrenzt übertragbar angesehen werden. Eine Einzelfallstudie sowie eine

⁴¹ Vgl. hierzu die Ausführung in Kapitel 3.2 & 3.3.

⁴² Vgl. hierzu die Ausführung in Kapitel 2.

⁴³ Vgl. hierzu die Ausführung in Kapitel 3.2.4.

⁴⁴ Vgl. hierzu die Ausführung in Kapitel 3.3.4.

⁴⁵ Vgl. hierzu die Ausführung in Kapitel 3.2 & 3.3.

⁴⁶ Die Daten stützen sich auf die unternehmensinterne Datenbasis, öffentliche Berichte, die Aussagen der internen Expert:innen innerhalb der Fachabteilungen, sowie das Fallstudieninterview (vgl. hierzu die Ausführung in Kapitel 3.2.).

⁴⁷ Auf Grund der Wahrung der Anonymität mussten die öffentlich zugänglichen Unternehmensinformationen mit den Einverständniserklärungen und den personenbezogenen Kontaktdaten der Expert:innen gesondert von den Interviewdaten und der Studie gespeichert werden.

Stichprobengröße von zehn Expert:innen ist hilfreich, um die Potenziale der B Corp Zertifizierung zu veranschaulichen und relevante Spannungen aufzudecken, dies reicht jedoch nicht aus, um eine vollständige Validierung zu gewährleisten. Die Verfasserin erkennt dies an und interveniert durch eine klare Kommunikation der Forschungsfragen, der Datenerhebung, der Analyse und der Methode, um eine Übertragbarkeit zu fördern. Das Design führt nicht zu abschließenden Antworten, sondern dient dazu, neue Erkenntnisse zu gewinnen, die zu weiteren Untersuchungen für die zukünftige Forschung führen können.

4. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse dieser Forschung vorgestellt. Zunächst erfolgt in 4.1 die Ergebnisdarstellung der Einzelfallstudie, Kapitel 4.2 widmet sich den Ergebnissen der Expert:inneninterviews.

4.1 Ergebnisdarstellung der Einzelfallstudie

Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse der BIA Offenlegung der regenerativen Geschäftsstrategien der Einzelfallstudie (Kapitel 4.1.1) vorgestellt und angrenzend mit den Ergebnissen des Fallstudieninterviews in Kapitel 4.1.2 vervollständigt.

4.1.1 BIA Offenlegung der regenerativen Geschäftsstrategien

In der Einzelfallstudie wird zunächst ersichtlich, dass das Unternehmen insgesamt in 116 BIA ‚Operations Fragen‘ Punkte erzielen kann und zusätzlich in zwei Wirkungskategorien anhand von IBMs⁴⁸ bewertet wird. Diese bilden die ‚Ressourcenschonung‘ und der ‚Mission Lock‘. Folgende Tabellen (Tab.10-14) zeigen, alle BIA Fragen differenziert nach Wirkungsbereich und die daraus resultierenden Ergebnisse in Verbindung mit den literaturbasierten regenerativen Geschäftsstrategien nach Hahn und Tampe (2021).

⁴⁸ Durch die IBMs wurden Folgefragen freigeschaltet, von denen insgesamt 4 Stück auf den B Corp Score einzahlen. Resultierend konnte das Unternehmen in 120 Fragen Punkte erzielen.

BIA - WIRKUNGSBEREICH UMWELT						
BIA Kategorie	BIA Frage	BIA Punkte Einzelfall	BIA Höchstpunktzahl	Sustainability (SDGs)	Regenerationsgrad (Hahn & Tampe, 2021)	Bewertungshinweis
Umweltmanagement	Einhaltung der Standards für nachhaltige Gebäude (z.B. LEED-Zertifizierung)	0,00	0,95	9, 12		
	Nachhaltige Gebäudeverbesserung	0,95	0,95	6, 7, 9, 12		
	ökologische Beschaffungspolitik	0,95	0,95	8, 12		
	Nachhaltige Homeoffice Standards	0,00	1,90	7, 12		
	Etablierte Umweltmanagementsysteme (z.B. offizielles UMS, Zielsetzungen & Bewertungen, initiierte Projekte, Auditierung durch Dritte wie EMAS)	0,64	1,90	8, 12, 17		Hinweis: Volle Punktzahl wird für allgemeine UMS vergeben (z.B. ISO 14001). Nicht abgebildet sind die daraus resultierenden Strategien, die eine regenerative Ausrichtung ableiten lassen oder der PAS 2060 klimaneutral Standard
Luft & Klima	Überwachung des Energieverbrauchs	0,29	0,59	7, 9, 12, 13		
	Nutzung erneuerbarer Energien	0,29	0,29	7, 9, 12, 13		
	Energie-Effizienz der Einrichtung	1,18	1,18	7, 9, 12, 13		
	Verringerung des Energieverbrauchs	0	0,59	7, 9, 12, 13		
	Energieeffizienz der Unternehmensgebäude	0	1,18	7, 9, 12, 13		
	Verringerung des Energieverbrauchs	0,59	0,59	7, 12, 13		
	Überwachung von Treibhausgasemissionen	0,59	0,59	7, 9, 12, 13		
	Verringerung der Kohlenstoff-Intensität (Scope 1 & 2)	1,18	1,18	7, 12, 13		
	Reduzierte Treibhausgasemissionen (Scope 1 & 2)	0	1,18	7, 12, 13		
	Verringerung der Auswirkungen von Reisen/ Pendelverkehr	0,59	0,59	9, 11, 12		
% Ausgleich von Treibhausgasemissionen (Scope 1 & 2)	0	0,59	7, 12, 13		Hinweis: Volle Punktzahl wird gegeben bei einer 100% Kompensation, Scope 3 ist ausgeschlossen und eine Überkompensation, somit klimapositiv zu sein, wird nicht bewertet, somit keine regenerative Strategie abgebildet	
Wasser	Überwachung und Verwaltung des Wasserverbrauchs	0	1,75	6, 12		
	Praktiken zur Wassereinsparung	0	1,75	6, 9, 12, 13		
Land & Leben	Überwachung und Berichterstattung Abfallmanagement	0	0,72	12		
	Recycling-Programme	0,72	0,72	8, 12		
	Programme zur Abfallreduzierung	0	0,72	12		
	Anteil an wiederverwertbaren/biologisch abbaubaren Materialien	0,72	0,72	12		
	Entsorgung gefährlicher Abfälle	0	0,72	3, 12		
	Methoden zur Chemikalienreduzierung	0,72	0,72	9, 12		
	Chemikalien-Management	0,48	0,72	3, 8, 12, 15, 17		
IBM: Ressourcenschonung	Impactmessung & Anpassung	1,07	1,07	6, 7, 8, 9, 12, 13	Preserve	(1) Sustainability: Formelle Richtlinien zu den Auswirkungen der Geschäftstätigkeit, stützt sich auf Forschungsergebnisse, kurzfristige & langfristige Impactmessung (2) Preserve: Schutzstrategie, durch kontinuierliche Analyse und individuelle Anpassung der Stakeholderwünsche, negative Auswirkungen werden gemessen, Ursachen identifiziert und entsprechende Anpassungen vorgenommen
	Praktiken zur Impactmessung	1,07	1,07	6, 7, 8, 9, 12, 13		
	Wirksamkeit des Ressourcenschutzes durch unabhängige Prüfungen bestätigt	1,07	1,07	6, 7, 8, 9, 12, 13		

Tabelle 10: Ergebnisse B Impact Assessment „ Wirkungsbereich Umwelt“ Einzelfallstudie
(Quelle: Eigene Darstellung auf der Datenbasis der Einzelfallstudie, 2022)

BIA - WIRKUNGSBEREICH MITARBEITER:INNEN						
BIA Kategorie	BIA Frage	BIA Punkte Einzelfall	BIA Höchstpunktzahl	Sustainability (SDGs)	Regenerationsgrad (Hahn & Tampe, 2021)	Bewertungshinweis
Finanzielle Sicherheit	% der Beschäftigten, die einen Existenzlohn für Einzelpersonen erhalten	0	2,52	1,8 & 10		<i>Hinweis: In Deutschland nicht feststellbar - betrifft alle Unternehmen in Deutschland.</i>
	% der Beschäftigten, die einen Existenzlohn für Familien erhalten	0	2,52	1,8 & 10		<i>Hinweis: In Deutschland nicht feststellbar - betrifft alle Unternehmen in Deutschland.</i>
	% der Beschäftigten, die oberhalb des Mindestlohns bezahlt werden	1,26	1,26	1,8 & 10		
	Öffentliches Engagement zur Erhöhung von Löhnen und Leistungen der Mitarbeiter:innen	0	1,26	1,8 & 10		<i>Hinweis: Nur möglich, wenn in diesem Land noch keine entsprechende gesetzliche Vorlage vorliegt und es sich um Entwicklungsländer handelt per Definition von B Corp.</i>
	Zusätzliche finanzielle Vergütungsrichtlinien und -praktiken (exklusive Führungskräfte)	0	1,26	8, 10 & 16		
	% Mitarbeiterbeteiligung am Unternehmen	0	1,26	5, 16		
	Individuelle Unterstützung von Mitarbeiter:innen in der Altersvorsorge	1,26	1,26	1,8	Restore	(1) Sustainability: zusätzlich zu den staatlich geförderten Renten- und Pensionsplänen gibt es eine private betriebliche Altersvorsorge (2) Restore: Wiederherstellungsstrategie, durch Analyse und individuelle Anpassung der Altersvorsorge an die soziale Situation der Mitarbeiter:in (z.B. langfristige, umfassende und detaillierte Strategie und Unterstützung z.B. Employee Financial Health Report)
	Zusätzliche finanzielle Unterstützungen für Mitarbeiter:innen (Produkte, Dienstleistungen)	0,63	0,63	1,8	Restore	(1) Sustainability: staatlich geförderte finanzielle Unterstützungen (2) Restore: Wiederherstellungsstrategie, durch Analyse und individuelle finanzielle Unterstützung der Mitarbeiter:innen z.B. zinsgünstige Darlehen, Zugang zu kostenlosen Bankdienstleistungen, außerplanmäßige Gehaltsschecks, Finanzmanagement-Tools oder Coaching
Gesundheit & Sicherheit	Staatliche oder betriebliche Krankenversicherung	1,43	1,43	1, 3, 8		
	Ergänzende kostenlose Gesundheitsleistungen für Vollzeitbeschäftigte	0,14	1,43	1, 3, 5, 8		
	Ergänzende kostenlose Gesundheitsleistungen für Teilzeitbeschäftigte	1,43	1,43	2, 3, 4, 11		
	Zusätzliche Gesundheitsangebote durch Programme, Anreize, individuelle Hilfsangebote, Richtlinien	1,43	1,43	3, 8		
	Gesundheits- und Sicherheitsmanagement	1,43	1,43	3, 8		
	Gesundheits- und Sicherheitsaudits	1,43	1,43	3, 8		
	Kontrolle der Exposition von Arbeitnehmern gegenüber gefährlichen Stoffen	0,71	0,71	3, 8, 12		
	Überwachung der Luftqualität in Innenräumen	0,71	0,71	3, 8, 9, 12		

BIA Kategorie	BIA Frage	BIA Punkte reCup GmbH	BIA Höchstpunktzahl	Sustainability (SDGs)	Regenerationsgrad (Hahn & Tampe, 2021)	Bewertungshinweis
Berufliche Entwicklung	Managementschulung und Coaching für Führungskräfte	0,41	0,41	4, 8		
	Leistungsbeurteilung der Mitarbeiter:innen	0,66	0,82	8, 9, 10		
	% interne Beförderungen in den letzten 12 Monaten	0,27	0,41	8		
	Praktikantenmanagement	0,41	0,41	1, 4, 8		
	Unterstützung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses	0,06	0,21	8		
	% der Mitarbeiter:innen die an beruflichen Weiterbildungsprogrammen in den letzten 12 Monaten teilgenommen haben	0,14	0,19	4, 8, 10		
	% der Mitarbeiter:innen die an persönlichen Weiterbildungsprogramme in den letzten 12 Monaten teilgenommen haben	0,19	0,19	4, 8, 10		
	Offizielle Richtlinien für die berufliche Entwicklung	0,19	0,19	8, 9, 10		
Engagement & Zufriedenheit	Offizielle Mitarbeiterrichtlinien (z.B. Lohn-, Leistungsbeurteilung, Ausschluss von Diskriminierung, Kinderarbeit)	0,33	0,33	4, 5, 8, 10, 16		
	Bezahlte Elternzeit für beide Betreuungspersonen	0	0,67	3, 5, 8, 10		
	Ergänzende Leistungen zur Unterstützung von Eltern	0	1,33	2, 3, 4, 11	Restore	(1) Sustainability: gesetzliche Leistungen für Eltern (2) Restore: Wiederherstellungsstrategie, durch Analyse und individuelle Angebote zur Unterstützung von Eltern z.B. kostenlose Kinderbetreuung vor Ort, bezuschusste Kinderbetreuung, Unterstützung stillender Mütter
	Einbindung der Mitarbeiter:innen (Feedback- und Beschwerdemechanismen)	0,67	0,67	5, 8, 10, 16		
	Erheben und Überwachen der Zufriedenheit und des Engagements der Mitarbeiter:innen	0,67	0,67	5, 8, 10		
	% der Mitarbeiter:innen, die „Zufrieden“ & „Engagiert“ sind	0,67	1,33	8		
	Anzahl der bezahlten Urlaubstage	0,6	0,6	8		<i>Hinweis: BIA teilt die Antworten in Anzahl der Tage auf, somit werden individuelle Anpassung, unbegrenzte Urlaubstage nicht abgebildet.</i>
	Bezahlte Elternzeit für eine Betreuungsperson	0,6	0,6	1, 3, 5, 8, 10		
	Optionen der flexible Arbeitsplatzgestaltung (z.B. flexible Arbeitszeiten, Jobsharing)	0,45	0,6	5, 8		
	Nutzung der flexible Arbeitsplatzgestaltung (z.B. flexible Arbeitszeiten, Jobsharing)	0,6	0,6	5, 8		
% Fluktuationsrate	0	0,6	8			

**Tabelle 11: Ergebnisse B Impact Assessment „Wirkungsbereich Mitarbeiter:innen“
Einzelfallstudie**

(Quelle: Eigene Darstellung auf der Datenbasis der Einzelfallstudie, 2022)

BIA - WIRKUNGSBEREICH FÜHRUNG						
BIA Kategorie	BIA Frage	BIA Punkte Einzelfall	BIA Höchstpunktzahl	Sustainability (SDGs)	Regenerationsgrad (Hahn & Tampe, 2021)	Bewertungshinweis
Engagement	Verankerung von sozialen & ökologischen Verpflichtungen im Unternehmensleitbild	0,25	0,25	4, 12, 13, 16, 17	Preserve	(1) Sustainability: Soziale & ökologische Verantwortungsübernahme und Auswirkungen werden öffentlich geteilt und ein positives Engagement liegt vor (2) Preserve: Schutzstrategie, soziale & ökologische Verantwortungsübernahme und schriftliche Verpflichtung zur Verantwortungsübernahme in den Geschäftstätigkeiten sind im Unternehmensleitbild verankert
	Einbeziehen von sozialen und ökologischen Auswirkungen in Unternehmensentscheidungen	0,2	0,5	4, 12, 13, 16, 17	Preserve	(1) Sustainability: Schulungen der Mitarbeiter:innen zu sozialen & ökologischen Auswirkungen ihrer Tätigkeiten, Leistungsbeurteilung anhand sozialer & ökologischer Kriterien (2) Preserve: Schutzstrategie, soziale & ökologische Auswirkungen werden durch den Vorstand überprüft, in die Finanzplanung integriert und daraus Anpassungsstrategien abgeleitet
	Mitarbeiter:innen Schulung zu sozialen und ökologischen Leistungen im Unternehmen	0	0,5	4, 12		
	Zu den sozialen & ökologischen Auswirkungen des Unternehmens werden alle Interessengruppen informiert	0,25	0,25	16		
	Identifizieren & kontinuierliches Messen der sozialen und ökologischen Auswirkungen des Unternehmens (Wirkungskennzahlen durch Wesentlichkeitsanalyse)	0,48	0,5	16		
Ethik & Transparenz	Unternehmensstruktur	0	0,5	16		
	Ethischer Kodex	0	0,5	16		
	Anti-Korruptions-Praktiken	0	0,5	16		
	Überwachung von Ethik und Korruption	0	0,5	16		
	Finanzdaten des Unternehmens werden unabhängig geprüft und veröffentlicht	0	0,5	10, 16		
	Finanzielle Kontrollen und Ausschluss von Betrug	0,5	0,5	10, 16		
	Unternehmenstransparenz	0,5	0,5	10, 12, 16		
	Finanzielle Transparenz gegenüber den Mitarbeitern	0,13	0,5	10, 16		
IBM: Mission Lock	Berichterstattung über soziale und ökologische Auswirkungen des Unternehmens	0,23	0,5	12		
	Anpassung der Unternehmenssatzung, dass sichergestellt wird, dass bei der Entscheidungsfindung innerhalb des Unternehmens alle Stakeholder mit einzubezogen werden (SES)	0	10	16	Preserve	(1) Sustainability: Verankerung der Unternehmensmission in der Unternehmenssatzung, die sicherstellt, dass diese langfristig verfolgt wird (2) Preserve: Schutzstrategie, Verankerung der Unternehmensmission unter Berücksichtigung aller Stakeholder (SES) des Unternehmens in der Unternehmenssatzung (z.B. durch abgeschlossene Rechtsänderung von B Corp, Gesellschaft mit gebundenem Kapital (Verantwortungseigentum) oder Benefit Corporation)

**Tabelle 12: Ergebnisse B Impact Assessment „Wirkungsbereich Unternehmensführung“
Einzelfallstudie**

(Quelle: Eigene Darstellung auf der Datenbasis der Einzelfallstudie, 2022)

BIA - WIRKUNGSBEREICH KUND:INNEN						
BIA Kategorie	BIA Frage	BIA Punkte Einzelfall	BIA Höchstpunktzahl	Sustainability (SDGs)	Regenerationsgrad (Hahn & Tampe,2021)	Bewertungshinweis
Kundenverantwortung	Maßnahmen, um negative Auswirkungen auf die Kund:innen zu verringern	0,32	0,38	10, 16		
	Produkt-/Dienstleistungsgarantien	0	0,38	8		
	Produktakkreditierungen und -zertifizierungen	0,77	0,77	8, 12		
	Feedback und Reklamationsmanagement	0,38	0,38	8		
	Überwachung von Kundenzufriedenheit und Kundenbindung	0,23	0,38	8		
Kundenbetreuung	Management von Produktauswirkungen	0,26	0,38	2, 8, 10, 11, 12, 15		
	Datenschutz und -sicherheit	0,38	0,38	16		
	Management der Datensicherheit	0,23	0,38	16		

Tabelle 13: Ergebnisse B Impact Assessment „Wirkungsbereich Kund:innen“ Einzelfallstudie
(Quelle: Eigene Darstellung auf der Datenbasis der Einzelfallstudie, 2022)

BIA - WIRKUNGSBEREICH COMMUNITY						
BIA Kategorie	BIA Frage	BIA Punkte Einzelfall	BIA Höchstpunktzahl	Sustainability (SDGs)	Regenerationsgrad (Hahn & Tampe,2021)	Bewertungshinweis
Diversität, Gleichberechtigung & Inklusion	Diversität, Gleichberechtigung & Inklusion bei der Mitarbeiterauswahl	0,44	0,61	8, 10		
	Diversität, Gleichberechtigung & Inklusion auf der Geschäftsführungsebene	0	0,61	5, 10		
	Diversität, Gleichberechtigung & Inklusion im Arbeitsumfeld	0,36	0,61	4, 5, 8, 10, 16		
	Management von Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion	0,3	0,61	5, 8, 10, 16		
	Analyse von Diversitätskriterien bei den Mitarbeiter:innen	0,15	0,61	5, 8, 10, 16		<i>Hinweis: In Deutschland auf Grund gesetzlicher Regelungen begrenzt - betrifft alle Unternehmen in Deutschland.</i>
	% Anteil der sich als weiblich identifizierenden Mitarbeiter:innen	0,61	0,61	1, 5, 8, 10		
	Verhältnis von höchstem zu niedrigsten Lohn	0,61	0,61	1, 8, 10		
	% Anteil der sich als weiblich identifizierenden Mitarbeiter:innen auf der Führungsebene	0,61	0,61	5, 10		
	% Anteil der aus unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen stammenden Mitarbeiter:innen	0	0,61	8, 10, 16		
	Richtlinien oder Programme der Lieferantenauswahl die eine Inklusion & Gleichberechtigung fördern	0	0,3	1, 5, 10		
	% Anteil der Lieferant:innen deren Eigentümer Frauen oder aus unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen stammen	0	0,61	1, 5, 10		
	Wirtschaftliche Auswirkungen	% Anteil der neu geschaffenen Arbeitsplätze in den letzten 12 Monaten	1,57	2,35	8	
% Anteil der nicht akkreditierten Eigentümer des Unternehmens		0	1,18	10		
% Anteil der Eigentümer des Unternehmens die lokal vor Ort im Unternehmen tätig sind		1,18	1,18	5, 8, 16		
% Anteil der Ausgaben des Unternehmens die im Land des Hauptsitzes getätigt werden		1,18	1,18	9, 12		
Lokale Einkaufs- und Recruitingrichtlinien		0,15	0,59	1, 8, 9, 12	Preserve	(1)Sustainability: Ökologische und soziale Einkaufsrichtlinien, soziale Recruitingrichtlinien (2) Preserve: Schutzstrategie, Unternehmen verstehen die Bedingungen der lokalen Gegebenheiten und fördern diese durch regionale Einkaufs- und Recruitingrichtlinien z.B. durch bevorzugte regionale Auftragsvergaben
% Anteil der Ausgaben des Unternehmens bei lokalen Lieferant:innen		0,39	1,18	8, 9, 12		
Merkmale der Bankdienstleistungen		1,18	1,18	8		

BIA Kategorie	BIA Frage	BIA Punkte Einzelfall	BIA Höchstpunktzahl	Sustainability (SDGs)	Regenerationsgrad (Hahn & Tampe, 2021)	Bewertungshinweis
Öffentliches Engagement & Spenden	Richtlinien und Praktiken für wohltätige Spenden und Investitionen in die Gemeinschaft	0	0,55	1, 3, 4, 11, 15, 17	Restore	(1) Sustainability: Punktuelle Spenden (2) Restore: Wiederherstellungsstrategie, formelle Spendenverpflichtungen, die an das Unternehmen langfristig gekoppelt sind und etablierte Screening Praktiken zur Auswahl der Spendenprojekte, z.B. 1% des Umsatzes wird gespendet
	% der Spenden am Gesamtumsatz	0,44	2,21	1, 5, 11, 17		
	Politische Lobbyarbeit für die Verbesserung sozialer- und ökologischer Standards	0,55	0,55	5, 8, 9, 12, 13, 14, 17	Preserve	(1) Sustainability: das Unternehmen hat Unterstützung im Namen angeboten und/oder Petitionen unterzeichnet (2) Preserve: Schutzstrategie, aktive Arbeitszeit oder finanzielle Unterstützung für politische Lobbyarbeit, Fachwissen wird zur Verfügung gestellt, um Standards zu fördern, Bemühungen führen zu spezifischen institutionellen, industriellen oder regulatorischen Reformen
	Zusammenarbeit mit den Stakeholdern des Unternehmens zur Förderung der sozialen und ökologischen Leistungen	0,28	0,28	16	Preserve	(1) Sustainability: z. B. Teilnahme an Podiumsdiskussionen oder anderen öffentlichen Foren zu sozialen oder ökologischen Themen (2) Preserve: Schutzstrategie, Bereitstellen von öffentlichen Ressourcen zur Verbesserung der sozialen oder ökologischen Leistung, Mitarbeit und Gründung von Kooperationsinitiativen zu relevanten Sozial- und Umweltstandards
Lieferkettenmanagement	% Anteil der Lieferant:innen in einkommensschwachen Gebieten	0	0,32	1, 8, 10, 12		
	Verhaltens- und Ethikkodex für Lieferant:innen	0	0,63	1, 8, 10, 12		
	% Anteil der Lieferant:innen die den Verhaltens- und Ethikkodex einhalten	0	1,26	1, 5, 8, 12, 16		
	% Anteil der Lieferant:innen die öffentlich, transparent auf der Unternehmenswebsite ersichtlich sind	0	0,63	12, 16		
	Förderung der sozialen oder ökologischen Leistung entlang der Lieferkette	0	0,63	12, 13		
	Richtlinien zur Verbesserung der sozialen oder ökologischen Leistung der Lieferant:innen	0	0,32	1, 3, 4, 5, 8, 12, 16	Preserve	(1) Sustainability: Zusammenarbeit mit sozial und ökologisch agierenden Lieferant:innen (2) Preserve: Schutzstrategie, Bereitstellen von Ressourcen zur Verbesserung der sozialen oder ökologischen Leistung, kontinuierliche gemeinsame Weiterentwicklung, aktive Zielvereinbarung und Schaffen von Anreizen
	Lieferant:innentreue	0,21	0,63	12		
	Unterstützung von kleinen und sozial schwächeren Lieferant:innen	0	0,63	1, 4, 8, 12		
	% Anteil der Ausgaben bei Lieferant:innen mit Sozial- oder Umweltzertifizierungen	0	0,63	12, 14, 15, 16		

Tabelle 14: Ergebnisse B Impact Assessment „Wirkungsbereich Community“ Einzelfallstudie
(Quelle: Eigene Darstellung auf der Datenbasis der Einzelfallstudie, 2022)

Hierbei wird ersichtlich, dass zwölf BIA Fragen auf regenerative Geschäftsstrategien oder -praktiken abzielen. Die restlichen Fragen wurden demnach der Kategorie Sustainability zugewiesen und sind den SDGs zuordbar. Final konnte eine Matrix erstellt werden, die die im BIA der Einzelfallstudie offengelegten regenerativen Geschäftsstrategien sichtbar macht. Folgende Tabelle (Tab.15) illustriert die Matrix.

GRAD DER REGENERATION	UMWELT	MITARBEITER:INNEN	UNTERNEHMENS-FÜHRUNG	KUND:INNEN	COMMUNITY
RESTORE		Individuelle finanzielle Unterstützungen			Richtlinien und Praktiken für wohlthätige Spenden und Investitionen in die Gemeinschaft
		Ergänzende Leistungen zur Unterstützung von Eltern			
		individuelle Anpassung der Altersvorsorge an die soziale Situation der Mitarbeiter:in			
PRESERVE	IBM Ressourcenschonung (Impactmessung & kontinuierliche Reduktionsmaßnahmen)		Verankerung von sozialen und ökologischen Verpflichtungen im Unternehmensleitbild		Lokale Einkaufs und Recruitingrichtlinien
			Einbeziehen von sozialen und ökologischen Auswirkungen in Entscheidungen		Politische Lobbyarbeit zum Schutz und Verbesserung sozial- und ökologischer Standards
			IBM Mission Lock Verankerung von sozialen & ökologischen Verpflichtungen in der Unternehmenssatzung		Zusammenarbeit mit den Stakeholdern des Unternehmens zum Schutz und der Förderung der sozialen und ökologischen Leistungen
					Richtlinien zur Verbesserung der soziale oder ökologische Leistung der Lieferant:innen
ENHANCE					

Tabelle 15: Matrix offengelegten regenerativen Geschäftsstrategien des BIA
(Quelle: Eigene Darstellung auf der Datenbasis von Tabelle 10-14)⁴⁹

In der Tabelle wird deutlich, dass zehn ‚Operation Fragen‘ und zwei ‚IBM Fragen‘ auf die regenerative Ausrichtung von Unternehmen abzielen. Hierzu wird in dem Wirkungsbereich Mitarbeiter:innen und Community die Restore-Strategie nach Hahn und Tampe (2021) offengelegt, um Unternehmen anzuleiten, reaktive korrigierende Maßnahmen zur Wiederherstellung des sozial-ökologischen Systems zu etablieren. Auf der Mitarbeiter:innenebene bezieht sich die Wiederherstellungsstrategie auf die BIA Fragen, die auf die individuelle Altersvorsorge, individuelle finanzielle Unterstützung sowie ergänzende Leistungen für Eltern abzielen. Hierzu erkennen die Unternehmen an, dass ihre Mitarbeiter:innen eine wertvolle Ressource sind und entwickeln durch Analysen individuell auf die Mitarbeiter:innen abgestimmte Praktiken, dass auf punktuelle, einseitige Eingriffe nach Hahn und Tampe (2021) hinweist. In dem Bereich Community wird durch langfristige Spendenrichtlinien in die Gemeinschaft, eine Wiederherstellung der sozial-ökologischen Systeme etabliert, was auf eine instrumentelle Trennung nach Hahn und Tampe (2021) hindeutet und

⁴⁹ Für die Erstellung der Matrix wurden die Ergebnisse des BIA der Einzelfallstudie herangezogen und die BIA Fragen, die auf eine regenerative Geschäftsstrategie hinweisen, herausgefiltert und differenziert nach Wirkungskategorie analysiert.

dem Grad der Regeneration ‚Restore‘ zugeordnet werden kann. Weiterführend konnte in den Wirkungskategorien Umwelt, Unternehmensführung und Community eine Preserve-Strategie identifiziert werden. Auf der Umweltebene wurde das Geschäftsmodell des Unternehmens mit dem IBM Ressourcenschonung ausgezeichnet, da das Geschäftsmodell des Unternehmen darauf ausgelegt ist, den Ressourcenverbrauch zu minimieren. In den BIA Folgefragen zeigt sich, dass die Auswirkungen kontinuierlich gemessen werden sollen, die Ursachen identifiziert und entsprechende Anpassungen vorgenommen werden. Dies spiegelt das dritte Kriterium des adaptiver Managementansatzes nach Hahn und Tampe (2021) innerhalb der Preserve-Strategie wider, die auf eine Anpassung des Geschäftsbetriebs durch regelmäßiges Feedback und Anpassungen an die sozial-ökologischen Systeme verweist. In dem Wirkungsbereich Unternehmensführung kann der BIA Punktescore erhöht werden, wenn die sozial-ökologischen Auswirkungen in die Unternehmensentscheidungen und das Unternehmensleitbild integriert sind und daraus resultierend Anpassungsstrategien abgeleitet werden. Dies weist daraufhin, dass ein langfristiges Interesse verfolgt wird, die sozial-ökologischen Systeme zu erhalten und zu schützen (Hahn & Tampe, 2021). Durch das IBM Mission Lock⁵⁰, bei dem Unternehmen sich rechtlich verpflichten, die sozialen oder ökologischen Auswirkungen langfristig und Eigentümer:innenunabhängig in die Unternehmensstrategie mit einzubeziehen, wird dies noch einmal verstärkt. In dem Wirkungsbereich Community werden durch die positiv bewertenden lokalen Einkaufs- und Recruitingrichtlinien eines Unternehmens die ortsspezifischen Bedingungen gefördert, die nach Hahn und Tampe (2021) ebenfalls die Preserve-Strategie entsprechen. Gleichzeitig werden Richtlinien zur Verbesserung der sozialen oder ökologischen Leistung der Lieferant:innen in dem BIA gefordert, die auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung und den Schutz der sozial-ökologischen Systeme hinweisen. Abschließend wird die politische Lobbyarbeit und Zusammenarbeit mit den Stakeholder zur Förderung der sozial-ökologischen Systeme in dem BIA positiv bewertet. Die Bereitstellung von finanziellen und personellen Ressourcen, um sich öffentlich für den Schutz der sozial-ökologischen Systeme einzusetzen, spiegelt die Preserve-Strategie wider (Hahn & Tampe, 2021). Interessant ist zudem, dass nicht

⁵⁰ Vgl. hierzu die Ausführung in Kapitel 2.3.2.

alle Wirkungsbereiche im BIA gleichermaßen eine regenerative Ausrichtung vorweisen, was in der folgenden Tabelle (Tab.16) verdeutlicht wird.

BIAAUSRICHTUNG / BIA WIRKUNGSBEREICH	UMWELT	MITARBEITER:INNEN	UNTERNEHMENS- FÜHRUNG	KUND:INNEN	COMMUNITY
Nachhaltig	27	34	12	8	26
Regenerativ	1	3	3	0	5
Insgesamt	28	37	15	8	31
Anteil (%)	4 %	8 %	20 %	0 %	16 %

Tabelle 16: % Anteil der offengelegten regenerativen Geschäftsstrategien des BIA
(Quelle: Eigene Darstellung auf der Datenbasis von Tabelle 10-14)⁵¹

In der Tabelle wird ersichtlich, dass in den BIA Fragen im Wirkungsbereich Kund:innen keine regenerative Geschäftsstrategie abgebildet ist. Gleichzeitig werden Unterschiede in den einzelnen Wirkungsbereichen sichtbar, sodass in dem Bereich Umwelt (4%) und Mitarbeiter:innen (8%) im Verhältnis eine geringe Anzahl an regenerativen BIA Fragen vorliegt. Im Bereich Unternehmensführung (20%) und Community (16%) sind die BIA Fragen stärker regenerativ ausgerichtet. Am Ende wurden für alle bepunkteten BIA Fragen, bei denen der Einzelfall nicht die volle Punktzahl erzielte, die Verbesserungspotenziale aufgezeigt. Folgende Tabelle (Tab.17) zeigt die resultierenden Maßnahmen differenziert nach den BIA Wirkungsbereichen und einer kategorisierten Einordnung in die regenerativen Geschäftsstrategien nach Hahn und Tampe (2021).

Legende
Neue Maßnahmen
Maßnahmen die bereits durch Nachhaltigkeitsmanagement angestoßen werden

⁵¹ Für die Analyse wurden die Ergebnisse des BIA der Einzelfallstudie herangezogen und der prozentuale Anteil der regenerativ ausgerichteten BIA Fragen pro Wirkungskategorie berechnet.

Wirkungsbereich Umwelt			
Sustainability	Restore	Preserve	Enhance
Einhaltung der Standards für nachhaltige Gebäude (z.B. LEED-Zertifizierung)			
Nachhaltige Homeoffice Standards (Policy aufsetzen, finanzielle Unterstützung zur nachhaltigen Homeoffice Einrichtung)			
Umweltmanagementsystem (Externe Auditierung, Zertifizierung, quantifizierbare Vorgaben & Zielsetzungen, regelmäßige Evaluation)			
Energieverbrauch (Reduktionsziele festlegen und erreichen)			
Energieeffiziente Gebäudeeinrichtung (z.B. programmierbare Thermostate, Zeitschaltuhren)			
Jährliche Reduktion der Treibhausgasemissionen (Scope 1 & 2)			
100% Kompensation der Treibhausgasemissionen (Scope 1 & 2)			
Wasserverbrauch (Messen, Reduktionsziele festlegen und erreichen)			
Wassereinsparungspraktiken etablieren (z.B. Toiletten mit niedrigem Durchfluss, Grauwassernutzung für die Bewässerung, Regenwasser auffangen)			
Abfallaufkommen (Messen, Reduktionsziele festlegen und erreichen)			
Programme zur Abfallreduzierung			
Fachgerechte Entsorgung gefährlicher Abfälle sicherstellen (Batterien, IT-Geräte & Co)			
Chemikalien-Management (Studie über alle Materialien und Chemikalien bis zu 1000 ppm, um potenzielle toxische Verunreinigungen in der Produktion zu identifizieren)			

Wirkungsbereich Mitarbeiter:innen			
Sustainability	Restore	Preserve	Enhance
Zusätzliche finanzielle Vergütungsrichtlinien - exklusive Führungskräfte (z.B. Gewinnbeteiligung)	Ergänzende Leistungen zur Unterstützung von Eltern (z.B. Kinderbetreuung vor Ort, Policy zur Unterstützung stillender Mütter)		
Mitarbeiter:innenbeteiligung am Unternehmen			
Richtlinien und Praktiken für die berufliche Entwicklung (z.B. Karrierentwicklungstrainings, Budget für externe Weiterbildungsmöglichkeiten)			
Einarbeitung neuer Mitarbeiter:innen (z.B. spezifizierte Ausbildung über einen Monat intern, extern)			
Leistungsbeurteilung der Mitarbeiter:innen (z.B. Policy für die berufliche Entwicklung, soziale und ökologische Ziele)			
interne Beförderungen in den letzten 12 Monaten (Anteil auf +15% erhöhen)			
Unterstützung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses (z.B. Policy Abfindung, finanzielle Unterstützung für berufliche Neuorientierung)			
% der Mitarbeiter:innen die an beruflichen Weiterbildungsprogrammen in den letzten 12 Monaten teilgenommen haben (Anteil auf +75% erhöhen)			
Bezahlte Elternzeit für beide Betreuungspersonen			
% der Mitarbeiter:innen die „zufrieden“ & „engagiert“ sind (Anteil auf +90% erhöhen)			
Optionen der flexiblen Arbeitsplatzgestaltung (z.B. Jobsharing)			
% Fluktuationsrate (Anteil auf 0 - 2.4 % senken)			
Ergänzende kostenlose Gesundheitsleistungen für Vollzeitbeschäftigte (z.B. Berufsunfähigkeitsversicherung, Private Lebensversicherung)			

Wirkungsbereich Unternehmensführung			
Sustainability	Restore	Preserve	Enhance
Kontinuierliche Mitarbeiter:innen Schulung zu sozialen und ökologischen Impact im Unternehmen		Einbeziehen von sozialen und ökologischen Auswirkungen in Unternehmensentscheidungen (z.B. in die Finanzplanung integriert)	
Struktur der Unternehmensführung (z.B. demokratische Führung, treuhänderbasierter Beirat, Vorstand mit min. 1 Mitglied das nicht in der GF ist)		IBM Mission Lock (Anpassung der Unternehmenssatzung nach B Corp Kriterien)	
Ethikkodex			
Anti-Korruptions-Policy			
Überwachungsregelungen des Ethikkodex (z.B. externe Prüfung, kontinuierliche Berichtserstattung)			
Finanzdaten des Unternehmens werden unabhängig geprüft und veröffentlicht			
Finanzielle Transparenz gegenüber den Mitarbeiter:innen (min. jährlich, pro Quartal Finanzlage offenlegen)			
Berichterstattung über soziale und ökologische Auswirkungen des Unternehmens (Öffentliche Berichtserstattung, Audit durch Dritte, in Finanzbericht integriert)			
Identifizieren & kontinuierliches Messen der sozialen und ökologischen Auswirkungen des Unternehmens (Wirkungskennzahlen durch Wesentlichkeitsanalyse mit Leistungszielen versehen)			

Wirkungsbereich Kund:innen			
Sustainability	Restore	Preserve	Enhance
Maßnahmen, um negative Auswirkungen auf die Kund:innen zu verringern <i>(z.B. Policy für ethisches Marketing)</i>			
Produkt-/Dienstleistungsgarantien erweitern			
Überwachung von Kundenzufriedenheit und Kundenbindung <i>(Ziele zur Kund:innenzufriedenheit festlegen, evaluieren und erreichen)</i>			
Management von Produktauswirkungen <i>(formelle Programme zur kontinuierlichen Verbesserung)</i>			
Management der Datensicherheit <i>(Interne, externe Audits, simulierte Hackerangriffe zur kontinuierlichen Sicherheit)</i>			

Wirkungsbereich Community			
Sustainability	Restore	Preserve	Enhance
Diversität, Gleichberechtigung & Inklusion bei der Mitarbeiter:innenauswahl (z.B. aktives Recruiting über Organisationen, die Minderheiten unterstützen)	Policy und Praktiken für wohltätige Spenden und Investitionen in die Gemeinschaft (z.B. % der Spenden am Gesamtumsatz)	Policy zum Engagement in der lokalen Gemeinde des Unternehmens (Policy zum lokalen Einkauf, % Anteil auf +75 % erhöhen)	
Diversität, Gleichberechtigung & Inklusion auf der Geschäftsführungsebene (z.B. Female Leadership fördern)		Policy zur Verbesserung der sozialen oder ökologischen Leistung der Lieferant:innen	
Diversität, Gleichberechtigung & Inklusion im Arbeitsumfeld (z.B. etablierte Arbeitsgruppen, spezifische Schulungen)			
Management von Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (Verbesserungszielsetzung mit kontinuierlicher Evaluation)			
% Anteil MA, die Minderheiten zuzuordnen sind (Messung, um % Anteil zu analysieren und zu erhöhen)			
Policy oder Programme der Lieferant:innenauswahl, die eine soziale Inklusion & Gleichberechtigung fördern			
% Anteil der Lieferant:innen, deren Eigentümer Frauen oder aus Minderheiten stammen (Anteil auf +50% erhöhen)			
% Anteil der neu geschaffenen Arbeitsplätze, in den letzten 12 Monaten (Anteil auf +25% erhöhen)			
% Anteil der nicht akkreditierten Eigentümer des Unternehmens (Anteil auf +50% erhöhen)			
% Anteil der Ausgaben des Unternehmens bei lokalen Lieferant:innen (Anteil auf +60% erhöhen)			
% Anteil der Lieferant:innen in einkommensschwachen Gebieten (Anteil auf +30% erhöhen)			
Verhaltens- und Ethikkodex für Lieferant:innen (SCoC)			

Wirkungsbereich Community			
Sustainability	Restore	Preserve	Enhance
% Anteil der Lieferant:innen die den Verhaltens- und Ethikkodex einhalten (Anteil auf 100% erhöhen)			
% Anteil der Lieferant:innen die öffentlich, transparent auf der Unternehmenswebsite ersichtlich sind (Anteil auf +80% erhöhen)			
Lieferant:innentreue (bis zu 60 Monate < erhöhen)			
Unterstützung von kleinen und sozial schwächeren Lieferant:innen (z.B. formelles Schulungs- oder Unterstützungsprogramm, kleine Lieferant:innen bekommen gleiche Konditionen wie Key Lieferant:innen)			
% Anteil der Ausgaben bei Lieferant:innen mit Sozial- oder Umweltzertifizierungen (Anteil auf +75% erhöhen)			
Förderung der sozialen oder ökologischen Leistung entlang der Lieferkette (Anreize, Ziele, Ressourcen für soziales, ökologisches Verhalten, Initiativen gründen)			

Tabelle 18: Offengelegte BIA Verbesserungspotenziale Einzelfallstudie
(Quelle: Eigene Darstellung auf der Datenbasis der Einzelfallstudie (2022))

In der Darstellung wird ersichtlich, dass insgesamt 65 Maßnahmen für das Unternehmen durch die B Corp Zertifizierung offengelegt werden, um zum einen den B Impact Score zu erhöhen und zum anderen nachhaltige und regenerative Geschäftsstrategien und -praktiken zu etablieren. Insgesamt sechs Maßnahmen zielen auf eine regenerative Ausrichtung ab und gleichzeitig werden zehn Maßnahmen bereits jetzt parallel durch das Nachhaltigkeitsmanagement des Unternehmens angestoßen.

4.1.2 Fallstudieninterview

In dem Fallstudieninterview wurde angeführt, dass als Ausgangspunkt für die B Corp Zertifizierung eine ganzheitliche Unternehmenszertifizierung angestrebt wird und dies durch eine Identifikation mit dem holistischen Ansatz von B Corp bestärkt wurde (F1, Abs.2⁵²). Die primäre Zielsetzung, die mit der Zertifizierung verfolgt werden soll, ist es eine transparente, verbindliche und ganzheitliche Unternehmensentwicklung zu etablieren (F1, Abs.7). Angrenzend wird als Motivationsfaktor der Bekanntheitsgrad und das damit verbundene positive Image der B Corp Zertifizierung genannt (F1, Abs.11). Als Erwartung wurde angeführt, dass die B Corp Zertifizierung als ein Tool dienen soll, Guidelines, Prozesse und nachhaltige Strategien im Unternehmen zu etablieren und Potenziale aufzudecken (F1, Abs.14). Ferner soll ein holistisches Nachhaltigkeitsverständnis sowie die Verankerung im Unternehmenszweck gewährleistet werden (F1, Abs.15).

4.2 Ergebnisdarstellung der Expert:inneninterviews

Die Ergebnisse der Expert:inneninterviews werden differenziert nach Akteurstypen ausgewertet. Zunächst erfolgt in 4.2.1 die kategorienbasierte Ergebnisdarstellung der Expert:inneninterviews der B Corp Unternehmensvertreter:innen, um angrenzend in Kapitel 4.2.2 die kategorienbasierte Ergebnisdarstellung der Expert:innenkurzinterviews der B Lab Deutschland Vertreter:innen zu beleuchten.

4.2.1 Kategorienbasierte Ergebnisdarstellung der Expert:inneninterviews

Die in diesem Kapitel vorgenommene kategorienbasierte Ergebnisdarstellung der acht Expert:inneninterviews legt die Ergebnisse folgender vordefinierter Analysedimensionen⁵³ dar: B Corp Motivation und Zielsetzung, Potenziale B Impact Assessment, etablierte regenerative Geschäftsstrategien, zukünftige regenerative Geschäftsstrategien, Resümee und zukünftige Zielsetzung B Corp Zertifizierung.

4.2.1.1 B Corp Motivation und Zielsetzung

Alle Expert:innen führten an, dass die Zielsetzung und gleichzeitige Motivation sich B Corp zertifizieren zu lassen darin bestand, Verbesserungspotenziale im

⁵² Die Absätze beziehen sich auf die in MAXQDA verwendete Absatzfunktion und dienen als Orientierung für den Leser.

⁵³ Vgl. hierzu die Ausführung in Kapitel 3.3.5.

Unternehmen aufzudecken und langfristige Maßnahmen einzuleiten, um nachhaltiger zu agieren (V1; Z1-Z6; R1). Hierzu wurde beispielsweise auf die erfolgreiche Etablierung von formellen Richtlinien verwiesen (Z1, R1). Ferner spielte die objektive Zertifizierung durch eine offizielle dritte Partei eine entscheidende Rolle (V1, Z1, Z2, Z4-Z6). Beispielsweise beschreibt Z6 (Abs.64): *„Es ist sehr gut, dass eine Drittpartei drüber geschaut hat, standardisiert, vor allem wenn man noch keinen GRI- oder DNK-Bericht macht.“* Daran anknüpfend wurde das positive öffentliche Branding durch die B Corp Zertifizierung benannt (Z3, Z4, R1). Als ein weiterer Motivationsfaktor wurde die Identifikation mit den B Corp Werten und dem Movement angeführt (Z2-Z5, R1). Gleichzeitig benannten drei Expert:innen die Nutzung des B Corp Netzwerkes, die B Community, als eine Zielsetzung sich B Corp zertifizieren zu lassen (Z1, Z5, R1), was beispielhaft folgendes Zitat von Z1 (Abs.3) verdeutlicht: *„(...)auch dieses Netzwerk nutzen zu können, gerade aus der internationalen Perspektive.“*

4.2.1.2 Potenziale B Impact Assessment

Die Ergebnisse der zweiten Analysedimension Potenziale BIA werden im Folgenden anhand der definierten Hauptkategorien⁵⁴ beleuchtet. Beginnend mit der Bewertung des BIA (BIA-B), um Schwachstellen im Unternehmen aufzudecken, wurde deutlich, dass sich die Einschätzungen der Expert:innen zwischen der Skala sehr hilfreich (1), hilfreich (2) und neutral (3) bewegen. Die folgende Abbildung (Abb.11) zeigt die detaillierte Analyse.

⁵⁴ Vgl. hierzu die Ausführung in Kapitel 3.3.5.

Abbildung 11: Ergebnis der Bewertungsfrage zu dem BIA
 (Quelle: Eigene Darstellung auf der Datenbasis von V1,Z1-Z6,R1)⁵⁵

In der Abbildung wird deutlich, dass sechs von acht (75%) Expert:innen das BIA als hilfreich empfanden, um Schwachstellen im Unternehmen aufzudecken (V1, Z1, Z2, Z5, Z6, R1). Bei den Einordnungs begründungen wurde ersichtlich, dass an einigen Stellen Verbesserungen im BIA erwünscht sind, um es als sehr hilfreich einzustufen. Beispielsweise führte Z5 (Abs.8) an: *„Ich würde sagen zwei. Es war schon sehr hilfreich, aber an einigen Ecken und Kanten, ist es für große Unternehmen mit vielen Niederlassungen noch nicht ganz ausgereift.“* Ferner begründete Z4 (Abs.7) die Einordnung ‚neutral‘ damit, dass in bestimmten Bereichen das BIA hilfreich war, aber es in anderen Bereichen keine Veränderung im Unternehmen hervorgerufen hat.

In der Hauptkategorie Umwelt (BIA-WU) zeigt sich, dass die Messung der Umweltauswirkungen der Unternehmen innerhalb des B Corp Zertifizierungsprozesses angestoßen wurden. Insgesamt sieben von acht Expert:innen beschrieben, dass eine detaillierte Auswertung der ökologischen Einflüsse des Unternehmens vorgenommen wurde (V1, Z1-Z3, Z5, Z6, R1). Hierzu zählen beispielsweise der Wasserverbrauch und Energieverbrauch bis zur Lieferant:innenebene (R1, Z5) oder die Berechnung des Company Carbon Footprint⁵⁶ (CCF) (V1, Z2, Z3, Z6) und Product Carbon Footprint⁵⁷ (PCF) (V1, Z1-Z3,

⁵⁵ Für die Erstellung der Analyse wurden die Antworten der Expert:inneninterviews (V1, Z1-Z6, R1) zusammengeführt und auf die vorgegebene Bewertungsskala aufgeschlüsselt.

⁵⁶ Der CCF bezeichnet, nach dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol, die Bilanz der THG (Scope 1,2 & 3) für ein gesamtes Unternehmen (GHG, o.D.).

⁵⁷ Der PCF bezeichnet, nach dem GHG Protocol, die Bilanz der THG entlang des gesamten Lebenszyklus eines Produkts in einer definierten Anwendung und bezogen auf eine definierte Nutzeinheit (GHG, o.D.).

Z6). Diese Maßnahme wurde entweder parallel angestoßen, somit durch die B Corp Zertifizierung positiv bestärkt (V1, Z1-Z3, Z6), als auch explizit durch das BIA angestoßen (Z5, R1). Besonders hervorzuheben ist, dass V1 (Abs.43) auf Grund der Messung der durch B Corp geforderten ökologischen Auswirkungen des Unternehmens inspiriert wurde, ihren sogenannten ‚Impact Tracker‘ weiter auszubauen und die Kennzahlen fortan transparent auf der Unternehmenshomepage zu veröffentlichen. Anknüpfend wurden in drei Unternehmen auf Grund des BIA Ergebnisses Reduktionsmaßnahmen auf der Umweltebene eingeleitet (Z2, Z3, Z4). Z2 (Abs.22) führte an, dass Maßnahmen eingeführt wurden, die das Müllaufkommen bei ihren direkten Produzenten als auch deren Vorlieferant:innen reduzierten. Im Bezug auf den nachhaltigen Einkauf der Betriebs- und Geschäftsausstattung, beschreibt Z4 (Abs.17), dass die Lieferant:innen umgestellt wurden, um fortan nachhaltige Produkte zu beziehen. Abschließend beschreibt Z3 (Abs.10), dass Reduktionsmaßnahmen bei der Bereitstellung der Dienstleistungen durchgeführt wurden: *„Wie kann ich hier den CO₂ Footprint reduzieren, sowohl bei der Produktion von (Dienstleistung Z3) aber auch bei der (Dienstleistung Z3).“* Ferner führten drei weitere Unternehmen an, Maßnahmen zur Reduktion der ökologischen Auswirkungen getroffen zu haben (Z1, Z6, R1). Diese wurden jedoch parallel zum BIA angestoßen. Beispielsweise beschreibt Z1 (Abs.15): *„Damit alle Ressourcen, die wir haben, dahin gehen, dass wir unseren negativen Impact reduzieren und nicht ausgleichen.“* Besonders deutlich wird hierbei, dass dieses Unternehmen bewusst nicht nur auf eine Kompensation der entstehenden Emissionen setzt. Gleichzeitig beschreibt R1 (Abs.19), dass die ökologischen Auswirkungen mehr in die Entscheidung, Planung und Entwicklung von Produkten einfließt, um die Schäden von Beginn an so gering wie möglich zu halten. Ferner führten fünf Expert:innen an, dass parallel zum BIA, eine Kompensation der nicht reduzierbaren Umwelteinflüsse vorgenommen wurde. Hierbei lag der Fokus auf dem CO₂ Ausstoß und führt dazu, dass Unternehmen in dem Berichtszeitraum eine Klimaneutralität auf Unternehmensebene aufweisen (V1, Z2-Z5). Ferner verwiesen drei Expert:innen darauf, dass zusätzlich der PCF aller Produkte kompensiert wird (Z2, Z3, Z5). Bei Z2 geht die Kompensation des CCF und PCF soweit, dass von einer Klimapositivität gesprochen werden kann, was die folgende Aussage (Z2, Abs.18) verdeutlicht: *„Bei unserer Firma haben wir es doppelt kompensiert. Bei den Produkten mit einem 10%*

Sicherheitsaufschlag, sprich wir sind klimapositiv.“ Gleichzeitig geht aus dem Interview von R1 (Ab.18) hervor, dass in einzelnen Bereichen Kompensationen vorgenommen werden: *„Es gibt erste Kompensationsaktivitäten im Bereich CO₂ und auch Plastik, sowie Kunststoff.“* Bei V1 (Abs.15) wurde ebenfalls eine Kompensation des Plastic-Footprint vorgenommen. Bei Z6 (Abs.14) wird eine Kompensation durch die Investitionen von 3% des Umsatzes in Aufforstungsprojekte durchgeführt. Damit einhergehend nannten fünf Expert:innen, dass die Transparenz des Unternehmens durch das BIA auf der Umweltebene erhöht wurde (Z1-Z3, Z5, R1). Beispielsweise führte Z2 (Abs.13) an: *„Dies einmal zu systematisieren: machen wir das wirklich schon, wie machen wir das, dass dieses transparent nach außen ist.“* Neben der allgemeinen Transparenz wird ersichtlich, dass drei Unternehmen auf Grund des B Corp Zertifizierungsprozesses formelle Richtlinien auf der Umweltebene eingeführt haben (V1, Z2, Z3). Beispielsweise eine nachhaltige Homeoffice Policy (V1, Z2, Z3), eine Recycling Policy (V1) oder eine nachhaltige Produktdesign Policy (Z2). So beschreibt Z2 (Abs.13): *„Somit haben wir hier eine Product Design Guideline eingeführt, die sich wirklich damit beschäftigt, wie muss ein Produkt gestaltet werden, damit es kreislauffähig wird.“* Besonders hervorzuheben ist, dass sich Z2 (Abs.27) durch die positive Bestätigung des BIA erfolgreich auf ein Forschungsprojekt zum Thema ‚kreislauffähige Produkte‘ beworben hat und Z1 (Abs.27) an der Recyclingfähigkeit seiner Produkte weiterhin forscht. Auch aus anderen Interviews geht hervor, dass weitere punktuelle Maßnahmen auf der Umweltebene auf Grund des BIA angestoßen wurden. Hierzu zählen die Umstellung auf erneuerbare Energien (V1, Z3), die Einführung eines Mülltrennungssystems (Z4) oder die differenzierte Entwicklung eines Klimaschutzprogramms (Z5).

In der Hauptkategorie Mitarbeiter:innen (BIA-WM) geht hervor, dass die Einführung von formellen Richtlinien durch das BIA angestoßen wurde (V1, Z1, Z3, Z5, Z6, R1). Hierzu wurde beispielsweise ein Employee Handbook (V1, Z5, Z6), ein Employer Code of Codex (V1), ein Management Commitment to health and safety (V1) oder die Arbeitszeiterfassung (Z3, R1) eingeführt. Ferner berichtete Z5 (Abs.33): *„Immer wieder konnten wir hier Sachen, die (Unternehmen Z5) schon gemacht hat, dennoch durch eine Policy im BIA unterstützen.“* Dies spiegelt ebenfalls die Aussage von Z1 (Abs.21) und R1 (Abs. 26) wider. Gleichzeitig berichteten zwei Expert:innen, dass die Transparenz auf der Mitarbeiter:innenebene durch den B Corp Zertifizierungsprozess

erhöht wurde (Z1, Z5). Ein weiterer Punkt bildet die Einführung von Benefits für Mitarbeiter:innen, die durch das BIA angestoßen wurden. Diese reichen von der Gewinnbeteiligung am Unternehmen für alle Mitarbeiter:innen (Z2, Z3), über die Erhöhung der Urlaubstage (Z2, Z3), der Einführung eines Inflationsausgleichs (Z2) und der individuellen betrieblichen Altersvorsorge (Z2) bis hin zu der Ausweitung des Weiterbildungsprogramms (Z2, Z5). Gleichzeitig wurde die Mitarbeiter:innenzufriedenheit aktiv im Unternehmen gemessen, um frühzeitig entsprechende Maßnahmen abzuleiten (Z1, Z3, Z5, Z6). Zwei Unternehmen (Z1, Z3) berichteten, auf Grund der B Corp Zertifizierung fortan die Zufriedenheit zu messen und bei zwei Unternehmen (Z5, Z6) wurde diese Maßnahme parallel angestoßen. Infolgedessen verdeutlicht die Aussage von Z3 (Abs.19), dass daraus resultierend Folgemaßnahmen getroffen wurden: *„Wir fragen die Mitarbeiter:innenzufriedenheit ab, und wir haben unseren kompletten Prozess des Mitarbeiterfeedbacks und der Mitarbeitergespräche verändert.“* Ein weiterer wichtiger Punkt, der parallel zur B Corp Zertifizierung ausgebaut wurde, ist die Förderung der Diversität, Inklusion und Gleichberechtigung der Mitarbeiter:innen (Z1, Z4, Z5, R1). Hierbei verwiesen zwei Expert:innen (Z4, Z5) darauf, dass Maßnahmen durch das BIA getroffen wurden, um den weiblichen Anteil in der Führungsebene zu fördern, was die Aussage von Z4 (Abs.34) unterstreicht: *„Ein Punkt ist, dass wir Female Leadership fördern wollen.“* Bei Z1 (Abs.46) wurde parallel zum BIA ein internes Team gebildet, das sich um die Diversitätsthemen im Unternehmen kümmert. Ferner berichtet R1, dass parallel zur Rezertifizierung, der Bereich Diversität, Inklusion und Gleichberechtigung im Unternehmen gefördert wird bis hin zur Anpassung des Gehaltssystems, um dem Gender Pay Gap⁵⁸ entgegenzuwirken. Abschließend ist hervorzuheben, dass ein Unternehmen (Z3) durch die B Corp Zertifizierung Nachhaltigkeitsziele in die Leistungsbeurteilung von Mitarbeiter:innen aufgenommen hat. Ein weiteres Unternehmen (Z2) beschreibt, dass die qualitative, ökologische und sozialen Leistungsmessung auf Mitarbeiter:innen parallel zum BIA ausgebaut wurden. Bezogen auf die Hauptkategorie Unternehmensführung (BIA-WF) sticht hervor, dass alle Unternehmen eine Satzungsänderung auf Grund der B Corp Zertifizierung vorgenommen haben, die rechtlich verpflichtend festhält, dass bei der

⁵⁸ Der Gender Pay Gap bezeichnet den geschlechtsspezifischen, durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes (bereinigter, unbereinigter) zwischen Frauen und Männern (Statistisches Bundesamt, 2023a). In Deutschland liegt dieser im Jahr 2022 unbereinigter bei 18% (Statistisches Bundesamt, 2023b), bereinigt bei 7% (Statistisches Bundesamt, 2023c).

Entscheidungsfindung alle Stakeholder und die damit verbundenen Auswirkungen berücksichtigt werden (V1, Z1-Z6, R1). Diese stellt einen Teil des Zertifizierungsprozesses dar, der unter den Wirkungsbereich Unternehmensführung fällt.⁵⁹ Dabei gaben alle Unternehmen an, die B Corp konforme Vorlage, das sogenannte ‚Mission Statement‘, im Unternehmensvertrag rechtlich verankert zu haben (V1, Z1-Z6, R1). Zudem berichtet R1 (Abs.26), dass der Rezertifizierungsprozess dazu führte, das Statement und die damit verbundene Vision noch einmal zu konkretisieren und in der Satzung verschärft zu verankern: *„(...) wir haben jetzt noch ein zweites Dokument aufgesetzt (/). Das die Mission und das Commitment noch standfester im Unternehmensvertrag verankert und integriert.“* Parallel dazu beschreibt V1 (Abs. 39), dass das Mission Statement des Unternehmens gleichzeitig zu dem Zertifizierungsprozess neu definiert wurde und das BIA hierzu eine gute Vorlage und Inspiration lieferte, um dies klarer zu definieren. Wie in den anderen Wirkungsbereichen wurden in einigen Unternehmen formelle Richtlinien auf der Führungsebene durch den Zertifizierungsprozess etabliert (V1, Z1, Z2, Z5). Hierbei führten vier Expert:innen an, einen Code of Ethics aufgesetzt zu haben (V1, Z1, Z2, Z5). Nur bei V1 (Abs.33) wurde die Einführung parallel zum Zertifizierungsprozess angestoßen, da gleichzeitig investorenseitig der Wunsch nach einem Code of Ethics aufkam. Im Unternehmen Z2 (Abs.42) wurde zusätzlich eine Whistleblower Policy aufgesetzt. Zwei Expert:innen verweisen darauf, dass durch die B Corp Zertifizierung weitere Maßnahmen getroffen wurden, um die unternehmensübergreifende Transparenz zu fördern (Z2, R1). Beispielsweise beschreibt Z2 (Abs.42): *„Dahingehend, um auch wirklich ein stimmiges Gesamtbild zu erzeugen, sind so gut wie alle finanziellen Informationen, Umsatz undsoweiter transparent einsehbar im Unternehmen.“* Weiterführend etablierten zwei Unternehmen soziale und ökologische Kennzahlen in ihre finanzielle Berichterstattung (Z2, Z3). Eine weitere Maßnahme, die durch das BIA angestoßen wurde, war die Etablierung von Nachhaltigkeitszielen in Stellenausschreibungen (V1). Ferner zeigte Z6 (Abs.32) auf, dass der BIA Wirkungsbereich Führung noch einmal verdeutlicht hat, dass eine langfristige Nachhaltigkeitsstrategie und Wesentlichkeitsmatrix für das Unternehmen erarbeitet werden sollen.

⁵⁹ Vgl. hierzu die Ausführung in Kapitel 2.3.2.

Hinsichtlich der Hauptkategorie Kund:innen (BIA-WK) geht hervor, dass nur wenige Maßnahmen in den Unternehmen angestoßen wurden. Drei Expert:innen berichteten, dass in diesem Bereich die im Zertifizierungsprozess gestellten BIA Fragen beantwortet wurden, hieraus aber keine Verbesserungsansätze für das Unternehmen abgeleitet wurden (Z4-Z6). Zwei Expert:innen führten an, die Kund:innumfragen auf Grund des BIA detaillierter gestaltet zu haben (Z2, Z3). Aus zwei weiteren B Corps geht hervor, dass diese sich durch das BIA positiv bestärkt gefühlt haben, ihre Kund:innenservice zu erweitern (Z1, Z2). Beispielsweise beschreibt Z2 (Abs.48): *„Eine Sache, die wir schon (..) stark tun und noch ausgebaut haben, ist das Thema kundenzentrierte Entwicklung (...) und auch unsere Feedbackkultur auszubauen.“* Z1 (Abs.30) verwies darauf, dass diese ein Produktreparaturzentrum für Kund:innen parallel zum BIA eingeführt haben und dies zukünftig weiter ausgebaut werden soll. Abschließend beschreiben zwei Expert:innen, dass parallel zum BIA das Thema Datensicherheit und -management im Unternehmen verbessert wurde (V1, R1).

In der sechsten und letzten Hauptkategorie dieser Analysedimension, der Wirkungsbereich Community (BIA-WC), wurden in den Unternehmen auf der Lieferant:innenebene unterschiedliche Maßnahmen angestoßen, um nachhaltiger und regenerativer zu agieren. Fünf Expert:innen berichteten, dass ein Supplier Code of Conduct auf Grund des B Corp Zertifizierungsprozesses aufgesetzt wurde (V1, Z1, Z2, Z5, Z6). Dies spiegelt beispielsweise die Aussage von Z2 (Abs.64) wider: *„Wir haben einen Supplier Code of Conduct entwickelt, der mit allen Suppliern abgestimmt ist, wo Richtlinien etabliert sind, den beide Seiten unterschreiben.“* Hierzu wurde in den Unternehmen ein formeller Verhaltenskodex etabliert, der die Unternehmensstandards zu den Arbeitsbedingungen, Ethik, Umweltrichtlinien sowie Dokumentationen festlegt. Neben dem Supplier Code of Conduct berichtet V1 (Abs.40) auf Grund des BIA eine Materialanalysepflicht eingeführt zu haben, die die ökologischen Auswirkungen bemisst. Z2 (Abs.68) formalisierte eine Banned List of Chemicals, um bestimmte Chemikalien auszuschließen, die eine Kreislauffähigkeit der Produkte ausschließt. Ferner berichteten sieben Expert:innen Verbesserungsmaßnahmen innerhalb des Lieferant:innenmanagements eingeführt zu haben (V1, Z1-Z3, Z5, Z6, R1). Hierzu zählen engere Abstimmungen mit den Lieferant:innen durch regelmäßige Gespräche sowie die Förderung eines

partnerschaftlichen Umgangs, der parallel zum BIA angestoßen wurde (Z1-Z3, Z6, R1). Beispielsweise beschreibt Z1 (Abs.42): *„(...) gemeinsam mit langjährigen Partnern zu überlegen, wie können wir jetzt gemeinsam es schaffen, dahin zu gehen, dass es für uns alle regenerativer funktioniert und zu schauen, was braucht es dafür.“* Damit einhergehend wurden zwei Unternehmen durch das BIA positiv bestärkt, ein Partnerprojekt mit ihren Lieferant:innen zu konzipieren, um diese nachhaltiger und regenerativer auszurichten (Z1, Z6). Hierbei verwies Z1 (Abs. 32) darauf, dass der Fokus darauf lag zu verstehen, was die Lieferant:innen vor Ort benötigen ihnen keine Praktiken aufgezwungen wurden, damit eine gemeinschaftliche, langfristige Zusammenarbeit auf Augenhöhe gewährleistet sei. Die Aussage von Z6 (Abs.50) spiegelt dies ebenfalls wider. Zu Beginn des Projektes war die Zielsetzung des Unternehmens, eine Agroforstwirtschaft bei allen Lieferant:innen anzustreben. Durch die Gespräche wurde deutlich, dass dies nicht in jedem Fall die nachhaltigste und regenerativste Lösung sei, sodass neue Ansätze mit den Lieferant:innen aktuell erforscht werden. Ferner berichtete Z2 (Abs.47), dass die Screeninganforderungen für ihre Lieferant:innen im ökologischen Bereich durch das BIA erhöht wurden. Ein weiterer Punkt, den drei Expert:innen benannten, war es, den regionalen Einkauf zu stärken (Z2, Z5, Z6). Hierzu werden lokale Lieferant:innen bevorzugt, um Transportwege einzusparen und eine engere Zusammenarbeit zu ermöglichen. Z2 (Abs.40) berichtet zudem, dass dies in ihren formellen Einkaufsrichtlinien auf Grund des BIA integriert wurde: *„Den Mitarbeiter:innen wird geholfen, mit einer gemeinsamen Guideline, auf die wir uns einigen, somit gilt lokal vor dem Preis.“* Bei Z5 (Abs.32) existierten bereits lokale Einkaufsrichtlinien, durch das BIA wurden jedoch zudem messbare Zielsetzungen eingeführt, wie dies zukünftig gefördert werden sollen. Z6 (Abs.50) stellte parallel zu dem BIA fest, dass ein Hauptrohstoff ihrer Produkte durch eine regionale Alternative ersetzt werden kann, sodass daraus resultierend der Einkauf verändert wurde. Abschließend berichteten fünf Expert:innen, dass Lieferant:innendaten angefordert und ausgewertet wurden, um die Transparenz zu erhöhen sowie die sozialen und ökologischen Kriterien zu managen (V1, Z1, Z5, Z6, R1). Dies wurde bei allen Unternehmen parallel zum B Corp Zertifizierungsprozess angestoßen. Ferner äußerte R1 (Abs.50), dass das BIA hilft Daten, von den Lieferant:innen einzufordern: *„Es hilft auch tatsächlich in den Lieferant:innengesprächen, sodass wir sagen können: Wir haben diese tolle*

Zertifizierung und wir brauchen diese Information oder diese Maßnahmen damit wir das sein können.“ Dies spiegelt die Aussage von Z1 (Abs.32) ebenfalls wider, die anführte parallel zum BIA ein Retrace Tool für alle Lieferant:innen eingeführt zu haben, um den Austausch transparent zu fördern. Neben Maßnahmen auf der Lieferant:innenebene wird durch die Aussagen der Expert:innen deutlich, dass die öffentliche Transparenz durch das BIA gefördert wird (V1, Z2, Z5). Hierzu werden die gewonnenen Erkenntnisse zu den sozialen und ökologischen Auswirkungen transparent geteilt. Ein weiterer Punkt, der durch die Interviewaussagen hervorgeht, war die Förderung des öffentlichen und politischen Engagements für soziale und ökologische Themen der Unternehmen (Z2-Z6). Hierzu wurden beispielsweise bei Z2 (Abs.63) Richtlinien etabliert, die es den Mitarbeiter:innen ermöglichen, während der Arbeitszeit an Streiks teilzunehmen, die im sozial-ökologischen Kontext stehen. Z6 (Abs.20) verwies darauf, dass parallel zum BIA die Kooperation mit der Together for Carbon Labeling Initiative⁶⁰ weiter ausgebaut wurde, um sich für eine standardisierte CO₂ Berechnung und Kennzeichnung im Lebensmittelbereich einzusetzen. Als ein Pionierprojekt wurde an dieser Stelle von Z5 (Abs.11) angeführt, dass auf Grund der B Corp Zertifizierung ein Bildungszentrum am Unternehmensstandort gegründet wurde: *„Eine Bildungsinitiative für nachhaltige Entwicklung, was auch für die Stadt vor Ort Kurse anbietet.“* Im Zuge der Ausweitung des unternehmerischen Engagements berichteten vier Expert:innen, freiwillige, gemeinnützige Spenden im Unternehmen zu tätigen (Z2, Z3, Z5, Z6). Z5 (Abs.50) führte an, dass durch die B Corp Zertifizierung, ein 1% Spenden Programm im Unternehmen etabliert wurde. Somit werden 1% des weltweiten Bruttoumsatzes des Unternehmens in Natur- und Umweltprojekte investiert. Ein anderes Beispiel stellt Z2 (Abs.62) dar, die ihren Mitarbeiter:innen durch die B Corp Zertifizierung eine freiwillige Lohnspende für gemeinnützige Zwecke ermöglichen. Bei zwei Expert:innen wurden die Einführung von gemeinnützige Spenden durch das BIA positiv bestärkt (Z3, Z6). Beispielsweise werden bei Z6 (Abs.59) 3% des Bruttoumsatzes an Aufforstungsprojekte gespendet. Ein abschließender Punkt in dem Wirkungsbereich Community bildet die Diversität, Inklusion und Gleichberechtigung nach Außen. Hierzu berichteten zwei Expert:innen, diese aktiv gefördert zu haben (Z2, R1). Beispielsweise berichtet R1 (Abs.43): *„Dann*

⁶⁰ Die Together for Carbon Labelling Initiative wurde gegründet, um sich dafür einzusetzen, die Klimaauswirkungen von Lebensmitteln transparent zu erheben und die CO₂-Emissionen eines Produktes kommunikativ und transparent zu kennzeichnen (Together for Carbon Labelling, o.D.).

auch Prozesse aufzusetzen, sich weiterzuentwickeln und da inklusiver zu sein.“ Dabei wurden die Maßnahmen parallel zum BIA angestoßen.

4.2.1.3 Etablierte regenerative Geschäftsstrategien

Auf die Frage, welche regenerativen Geschäftsstrategien und -praktiken bereits in den Unternehmen verankert sind, fielen die Antworten sehr unterschiedlich aus. Zwei Interviews heben hervor, dass ihr Geschäftsmodell eine Basis für eine regenerative Strategie bildet, und sie dies folglich unabhängig von der B Corp Zertifizierung seit der Gründung verfolgen (R1, V1). V1 (Abs.83) beschreibt ihre regenerative Geschäftsausrichtung wie folgt: *„Es ist immerhin ein Produkt, auf das die Menschen nicht verzichten wollen und wir versuchen es so herzustellen, sodass (...) der negative Impact auf die Umwelt geringer wird.“* Demnach erkennt V1 den Konflikt an und setzt den Fokus der Kerngeschäftsidee auf die Auswirkungsreduktion sowie das Unternehmenswachstum. Bei R1 (Abs.56) liegt der Fokus auf den sozialen Auswirkungen, die durch das Geschäftsmodell wiederhergestellt und kompensiert werden sollen. Dies wird an der folgenden Aussage von R1 (Abs.56) verdeutlicht: *„(...) wenn wir über regenerativ sprechen, dann über die Investitionen in die Projekte, die wir mit den Geldern erwirtschaften, fördern und einsetzen.“* Ein Punkt, den sieben von acht Unternehmen als eine regenerative Geschäftsstrategie anführen, sind die negativen ökologischen Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeiten durch Kompensationen wiederherzustellen (V1, Z2-Z6, R1). Hierbei wird deutlich, dass nur Z2 (Abs.18) seit der Unternehmensgründung den CCF und PCF so kompensiert, dass eine Klimapositivität vorzuweisen ist. Folglich hatte die B Corp Zertifizierung keinen Einfluss auf die Entscheidung. Bei weiteren fünf Unternehmen wurde ebenfalls bereits vor dem BIA der CCF für Scope 1 und Scope 2 kompensiert (V1, Z3-Z5, R1). Gleichzeitig wurde bei Z3 (Abs.12) und Z5 (Abs.14) der PCF für alle Produkte kompensiert oder bei V1 (Abs.85) der entstehende (Rohstoff V1)-footprint ihrer Produkte. Diese Unternehmen weisen eine Klimaneutralität in einzelnen Unternehmensbereichen auf, aber keine Klimapositivität (V1, Z3-Z5, R1). Bei den Wiederherstellungsstrategien schilderten zudem drei Expert:innen, vermehrt auf Reduktionsmaßnahmen zu setzen und sich bewusst gegen weitere Kompensationen entschieden zu haben (V1, Z1, Z6). Ferner verweisen einzelne Interviewaussagen auf weitere individuelle auf das Unternehmen abgestimmte etablierte regenerative

Geschäftspraktiken, die unabhängig von der B Corp Zertifizierung angestoßen wurden. Aus dem Interview von Z3 (Abs.37) geht hervor, dass die Mitarbeiter:innen 5% ihrer Arbeitszeit für soziale Projekte aufbringen, um nachhaltige Geschäftsmodelle und NGOs zu unterstützen. Für Z6 (Abs.16) ist die Wiederherstellungsstrategie auf die 3% Umsatzspenden für Aufforstungsprojekte ausgerichtet, dies wird in folgender Aussage untermauert: *„Uns geht es beim Bäume pflanzen nicht nur um CO₂, sondern um Biodiversität, soziale Punkte und so weiter.“* Durch die Geschäftstätigkeiten von Z5 (Abs.56) werden regenerative Anbauprojekte in Entwicklungsländern gefördert und ihre Existenz gesichert. Gleichzeitig setzt sich das Unternehmen für den Erhalt der Biodiversität und Bodenerhaltung ein (Z5). Als initiiertes regeneratives Projekt, das durch die B Corp Zertifizierung entstanden ist, verweist Z5 (Abs.11) auf den Aufbau eines Bildungszentrums am Unternehmensstandort. Abschließend wird deutlich, dass sich sechs Unternehmen noch im Implementierungsprozess von regenerativen Geschäftsstrategien und -praktiken befinden, die parallel zum BIA in der Entwicklung sind (Z1, Z2, Z4-Z6, R1). Beispielsweise wird bei Z1 ersichtlich, dass regenerative Strategien stärker in den Mittelpunkt des Unternehmens rücken. Z1 (Abs.50) beschreibt dies wie folgt: *„Für uns ist es wichtig gewesen, die drei Strategien der Regeneration nicht gegeneinander auszuspielen. Je nach Situation sind unterschiedliche Strategien wichtig.“* Gleichzeitig etablierte das Unternehmen Z1 (Abs.50) einen abgewandelten Business Model Canvas⁶¹, der zukünftigen regenerativen Projekten eine klare Struktur geben soll. Ferner berichtet Z2 (Abs.27), dass das Bewusstsein im Unternehmen geschärft wurde, kreislauffähige Produkte herzustellen und die Partner:innen mit in die Transformation einzubeziehen. Verdeutlicht wird dies durch die Aussage von Z2 (Abs.65): *„Es war eine grundsätzliche Erkenntnis, wir können niemals regenerativ unterwegs sein, wenn unsere direkten Partner um uns dies nicht sind.“* Z6 (Abs.65) forscht weiterhin an regenerativen Verpackungsalternativen und entwickelte neben vollständig recyclingfähigen Papierverpackungen, heimkompostierbare Folien. In der Aussage von Z5 (Abs.56) geht hervor, dass möglichst regenerative Inhaltsstoffe für die Produkte verwendet werden, die gleichzeitig die Böden schützen.

⁶¹ Allgemein bildet ein Business Model Canvas ein strategisches Management-Tool zur Beschreibung von Geschäftsmodellen von Unternehmen und geht auf das Original von Alexander Osterwalder und Yves Pigneur (2010) aus dem Buch Business Model Generation zurück.

4.2.1.4 Zukünftige regenerative Geschäftsstrategien

Bei der zukünftigen regenerativen Geschäftsausrichtung der befragten Unternehmen wird anhand von vier Expert:innenaussagen deutlich, dass zunächst eine regenerative Perspektive und Analyse in die Geschäftsstrategie miteinbezogen werden sollen (Z1, Z2, Z6, R1). Beispielsweise beschreibt R1 (Abs.56): *„(...) systemisch sind wir dabei (...), dass wichtige für uns ist, erst einmal unsere Sortierung und auch Platzierung sicherzustellen.“* Ein weiterer Punkt, den Z6 (Abs.19) anmerkt, ist eine ganzheitliche, systemische Perspektive einzunehmen, die folgende Aussage widerspiegelt: *„Unser Fokus ist nicht nur auf CO₂, sondern auf allen Umweltwirkungskategorien. (...), weil häufig hat eine CO₂-Verringerung auch zur Folge, dass bestimmte andere Wirkungskategorien schlechter werden. Wir wollen dahingehend uns überall verbessern (...).“* In den Aussagen von Z3 (Abs. 46) und Z4 (Abs.32) zur zukünftigen regenerativen Geschäftsstrategie geht hervor, dass eine Fokussierung der Kund:innengruppen vorgesehen ist. Diese wollen zukünftig nur noch für nachhaltig agierende Unternehmen und B Corps arbeiten, um ihren positiven Impact zu erhöhen. Eine andere Strategie verfolgt V1 (Abs.83), diese fokussieren das Wachstum mit ihrem Geschäftsmodell und sehen hier den größten sozialen und ökologischen Impact. Z2 (Abs.70) beschreibt die zukünftige regenerative Geschäftsstrategie wie folgt: *„(...) insgesamt mit unserem gesamten Wirtschaften dafür zu sorgen, umso mehr wir wirtschaften, umso mehr CO₂ speichern wir in dem Loop (...).“* Die Zielsetzung ist es Produkte zu entwickeln, die kreislauffähig sind und den End-of-live Prozess mit einbeziehen, sodass mehr CO₂ gespeichert wird, als im gesamten Prozess ausgestoßen wird. Ferner sind unterschiedliche regenerative Geschäftspraktiken als Zielsetzungen in den Unternehmen vorgesehen. Beispielsweise berichtet Z1 (Abs.52), dass nach eigenen Angaben ein Enhance-Projekt mit ihren Partner:innen geplant ist. Um eins ihrer Rohstoffe auf eine regenerative Weise anzubauen, sehen sie vor, mit den Rohstofflieferant:innen gemeinsam eine Initiative zu gründen, um die Geschäftspraktiken an die sozial-ökologischen Systeme anzupassen. Dabei hat das Unternehmen festgestellt, dass dies Zeit für Recherchen und Verbindungen braucht und haben sich demnach vorerst für eine Zwischenlösung entschieden, um am Ende eine langfristig ökologische und soziale Lösung mit den

Partner:innen zu finden. Von einem ähnlichen Projekt zur regenerativen Rohstoffgewinnung berichtet Z6 (Abs.50), das ebenfalls weiter ausgebaut werden soll. In der Aussage von Z5 (Abs.20) zeigt sich, dass die regenerativen Inhaltsstoffe und die Zertifizierung ihrer Produkte gefördert werden sollen. R1 (Abs.58) beschreibt, dass die Themen Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft besonders mit dem Fokus auf ihren Produktverpackungen zukünftig fokussiert werden. Gleichzeitig möchte R1 (Abs.58) die Investitionen in soziale Projekte ganzheitlicher weiterentwickeln, damit der ökologische und soziale Impact der Projekte vor allem in der Entwicklungszusammenarbeit erhöht wird. Abschließend verweisen zwei Interviewaussagen darauf, dass der Bewusstseinswandel nach außen zu einer nachhaltigeren und regenerativen Wirtschaftsweise angestrebt wird (Z6, R1). Verdeutlicht wird dies durch die Aussage von R1 (Abs.58): *„Die Präsenz und die Kommunikation zu Themen, um zum einen Konsument:innen aufzuklären und ein Bewusstsein zu schaffen, um andere vielleicht auch zu inspirieren und zu unterstützen, die unternehmerische Verantwortung für die Gesellschaft wahrzunehmen (...).“*

4.2.1.5 Resümee und zukünftige Zielsetzung B Corp Zertifizierung

Alle befragten Unternehmen bestätigten, dass sie eine B Corp Zertifizierung (V1) und Rezertifizierung (Z1-Z6, R1) anstreben und sich mit den heutigen Erkenntnissen wieder für B Corp entscheiden würden. In den Aussagen geht hervor, dass der Zertifizierungsprozess hilfreich war, um Transparenz zu schaffen und Daten bewusst auszuwerten, um entsprechende Maßnahmen ableiten zu können (Z1-Z3, Z5, Z6, R1). Beispielsweise beschreibt Z6 (Abs.69): *„(...) reinzuschauen, aufzuräumen, alle darauf aufmerksam zu machen, dass bestimmte Sachen wichtig sind, dies anzustoßen.“* Z2 (Abs.74) betont zudem, dass ein ganzheitlicher Blick auf das Unternehmen durch die B Corp Zertifizierung geschaffen wurde. Ferner zeigen zwei Expert:innenaussagen, dass sie die B Corp Zertifizierung als Anreiz sehen, sich kontinuierlich in den Themen weiterzuentwickeln und streben eine erhöhte Punktzahl bei der Rezertifizierung an (Z2, R1). Gleichzeitig wird das Netzwerk der B Corp Community als positiv hervorgehoben, sodass die Unternehmen von dem Austausch profitieren (Z1, Z5, R1). Die Aussage von R1 (Abs.60) verdeutlicht dies: *„Weil wir die Community schätzen und sehen, wie sie wächst.“* Weiterführend beschreibt Z6 (Abs.69), dass

die Positionierung des Unternehmens durch die objektive B Corp Zertifizierung nach außen gestärkt wurde. Abschließend verweisen zwei Expert:innen darauf, dass die kontinuierliche Weiterentwicklung des B Corp Standards als positiv empfunden wird und erhoffen sich hierzu neue Ansätze, um die Unternehmen noch nachhaltiger und regenerativer auszurichten (Z1, R1). Dennoch äußerten alle Expert:innen Kritikpunkte an der B Corp Zertifizierung und verweisen auf Verbesserungspotenziale (V1, Z1-Z6, R1). Hierbei wurde deutlich, dass das BIA stark auf die USA ausgerichtet ist und eine länderspezifische Anpassung gewünscht ist. Resultierend können einige Fragen nicht beantwortet werden, sodass ein geringer Punktescore entsteht und keine objektive Vergleichbarkeit gewährleistet ist (V1, Z1, Z5, Z6). Weiterführend kritisierte V1 (Abs.91), dass große Unternehmen durch ihre formellen Richtlinien leichter Punkte im BIA erzielen können als kleine Start-ups. Zudem wird deutlich, dass das BIA alternative Geschäftspraktiken nicht abbilden kann. Die Aussage von Z1 (Abs.16) widerspiegelt dies: *„Wenn Dinge anders gemacht werden, als es klassischerweise gemacht wird, ist es schwierig, dies hier abzubilden.“*

4.2.2 Kategorienbasierte Ergebnisdarstellung der Expert:innenkurzinterviews

In diesem Kapitel wird die kategorienbasierte Ergebnisdarstellung der zwei Expert:innenkurzinterviews anhand der folgenden vordefinierten Analysedimensionen⁶² dargestellt: B Corp Ausrichtung, Nutzung B Impact Assessment, B Community und neuer B Corp Standard.

4.2.2.1 B Corp Ausrichtung

Auf die Frage wie B Corp die regenerative Ausrichtung in einem Unternehmen definiert, wird deutlich, dass sie von der Theory of Change⁶³ des B Global Network geleitet wird (B1a). Es zeigt sich, dass der Fokus auf den sozial-ökologischen Systemen liegt, um ein, wie in der Mission von B Corp verankert, integrativeres, gerechteres und regenerativeres Wirtschaftssystem zu etablieren (B1a). Hierzu verweist B1a (Abs.9,11) darauf, dass Unternehmen Verantwortung tragen für ihre Auswirkungen, sodass negative Auswirkungen kompensiert und positive gefördert werden, um zur Regeneration des Ökosystems beizutragen. Angrenzend beschreibt

⁶² Vgl. hierzu die Ausführung in Kapitel 3.3.5.

⁶³ Vgl. hierzu die Ausführung in Kapitel 2.3.1.

B2 (Abs.7), dass nicht jedes B Corp Unternehmen regenerativ agiert, sich aber der Bewegung zu einem regenerativen wirtschaften anschließt und herausgefordert wird, dies umzusetzen. Gleichzeitig wird ein ganzheitlicher, systemischer Ansatz gefördert, der alle Stakeholder bei der Entscheidungsfindung innerhalb der Unternehmen berücksichtigen soll B1 (Abs.8) oder wie es B1a (Abs.12) beschreibt: „(...) *Individuelle Gesundheit, Wohlbefinden und kooperative Beziehungen durch die Rolle von Unternehmen gestärkt werden.*“ Infolgedessen bezieht sich die Erfolgsmessung neben der ökonomischen Perspektive auf die ökologischen und sozialen Leistungen des Unternehmens (B1a). Abschließend wird in der Aussage von B1a (Abs.20) deutlich, dass die regenerative Ausrichtung in der B Corp Vision verankert ist, aber ein klarer Aktionsplan fehlt. B2 (Abs.31) beschreibt B Corp demnach als eine Bewegung und einen Weg in Richtung Regenerativität.

4.2.2.2 Nutzung B Impact Assessment

In den Interviews geht hervor, dass das BIA an unterschiedlichen Stellen genutzt werden kann, um regenerative Geschäftsstrategien in Unternehmen zu implementieren (B1a, B1b, B2). B1a verweist an dieser Stelle auf den Challenge-Charakter, der mit dem Punktesystem des BIA gegeben ist, sodass Unternehmen herausgefordert sind, sich kontinuierlich zu verbessern und gleichzeitig eine Transparenz und Vergleichbarkeit geschaffen wird. Ergänzend beschreibt B2 (Abs.13): „ (...) *kein anderes Tool gibt, dass ich gesehen habe, dass Unternehmen so viel fordert und sich selbst anzuschauen.*“ Ferner hebt B1a (Abs.17) das Anstreben von IBMs⁶⁴, die mit einer höheren Punktzahl von B Corp gewertschätzt werden, als Möglichkeit hervor, um regenerative Geschäftsstrategien in Unternehmen zu implementieren. Beispielsweise durch die IBMs Ressourcenschonung, Chemikalienreduktion, erneuerbare Energien, innovative Umweltpraktiken, Schutz von Natur und Wildnis sowie Umweltbildung.⁶⁵ Gleichzeitig enthält das BIA weitere Tools, die Unternehmen helfen, tiefer in bestimmte Themen einzusteigen, wie zum Beispiel die Erstellung einer Wesentlichkeitsanalyse (B2). Beispielsweise berichtet B1b (Abs.17) von einem Start-up, das erklärte, das BIA zum Unternehmensaufbau als hilfreich empfunden zu haben, um Managementtools, Themenpriorisierungen und Polycys einzuführen. Dennoch verweist B2 (Abs.7) darauf, dass es auf die

⁶⁴ Vgl. hierzu die Ausführung in Kapitel 2.3.3.

Unternehmen selbst ankommt, wie sie das BIA und die weiterführenden Tools von B Corp nutzen. Aktuell können Unternehmen auch nur den Minimumstandard anstreben, sodass die Möglichkeit der regenerativen Ausrichtung des Unternehmens nicht genutzt wird. Ferner berichtet B1b (Abs.15) zusätzlich von Schwachstellen innerhalb des BIA, da ein B Corp Unternehmen kritisierte, dass obwohl sie klimapositiv agiere, das BIA dies jedoch nicht abbilden könne. Abschließend berichtet B2 (Abs.14): *„(..) die Unternehmen, die diese strategische Lupe erst einmal gesetzt haben (...) haben deutlich mehr Motivation, beziehungsweise auch Möglichkeiten die regenerative Richtung einzugehen.“*

4.2.2.3 B Community

Aus den Aussagen der Expert:innen geht hervor, dass die B Community grundsätzlich eine weitere Möglichkeit für B Corp zertifizierte und sich in der Verifizierungs-Pipeline befindliche Unternehmen bildet, um regenerative Geschäftsstrategien weiter voranzutreiben und sich auszutauschen (B1a, B1b, B2). B1a (Abs.28) verweist darauf, dass der Austausch mit anderen B Corps über Best Practice Lösungen und die Etablierung von Kooperationen gefördert wird. Als Schnittstelle wird hierzu auf die internationale B Hive⁶⁶ Plattform verwiesen (B1b, B2). Hier können sogenannte ‚Workinggroups‘ erstellt werden, in denen sich B Corps zu bestimmten Themen vernetzen und austauschen können (B1b). B1b erläutert in diesem Zuge, dass zu dem Thema regenerative Geschäftsstrategien aktuell keine Fokusgruppe vorherrscht. Zum Zeitpunkt des Interviews waren lediglich Lieferketten und Transformation, Circular Economy sowie regenerative Agrikultur implementiert, die in die Richtung Regeneration lenken (B1b). B Lab selbst sieht sich nach Aussagen von B1b und B2 dabei als Plattform des Austausches, wobei die B Community und die Fokusthemen eigenständig wachsen und sich entwickeln sollen. Demnach agieren B Corps eigenverantwortlich, inwiefern sie die B Community für sich nutzen (B2). Dies wird in der Aussage von B2 (Abs.25) deutlich: *„Die Impulse sind da, die Offenheit, um das ganze zu verfestigen, ist da.“* Ferner geht aus den Aussagen der Expert:innen hervor, dass B Lab durch die jährlichen Auszeichnungen

⁶⁶ Vgl. hierzu die Ausführung in Kapitel 2.3.1.

„Best of the World“⁶⁷ das aktive Teilen von best practice Ansätzen innerhalb von Unternehmen fördert (B1a, B1b, B2).

4.2.2.4 Neuer B Corp Standard

Zu den neuen Leistungsanforderungen des in Überarbeitung befindlichen Zertifizierungsprozesses verwiesen die Expert:innen auf den öffentlich zugänglichen ersten Entwurf des neuen B Corp Standards⁶⁸. B1b (Abs.23) führt an, dass sie ebenfalls keine weiteren Detailinformationen zu einzelnen Punkten hätten, da diese von dem globalen Standardteam betreut werde und sich der Standard aktuell in der Testphase befindet. Allgemein wurden die Leistungsanforderungen durch das Feedback der B Community und der Stakeholder weiterentwickelt, woran auch drei deutsche B Corps teilnahmen (B1a, B1b). Hierzu sollen aktuelle Themen tiefer in der B Corp Zertifizierung verankert werden, wozu das Thema Regenerativität zählt (B1b). Infolgedessen wird auf zwei der zehn übergeordneten Themengebiete verwiesen, die auf eine regenerative Ausrichtung von Unternehmen abzielen: Climate Action sowie Circularity and Environmental Stewardship (B1a, B1b). Climate Action wird nach B1a (Abs.5) in Anlehnung an den ersten Entwurf wie folgt definiert: *„Climate Action: B Corps ergreifen Maßnahmen im Einklang mit der Wissenschaft, um den Klimawandel und seine Auswirkungen zu bekämpfen.“* Unter dem Themengebiet Circularity and Environmental Stewardship wird bewertet, inwiefern Unternehmen zur Kreislaufwirtschaft in der gesamten Wertschöpfungskette beitragen, Verantwortung für die Umwelt übernehmen und sich auch dafür einsetzen (B1a). Weiterführend beschreibt B1b (Ab.23), dass in der aktuellen Phase des neuen B Corp Standards keine Transparenz darüber gegeben ist, welche konkreten Unterkriterien und daraus resultierende BIA Fragen hierzu entwickelt wurden. Dennoch verweist B2 (Abs.9) darauf, dass die neuen Leistungsanforderungen Unternehmen noch stärker fordern werden. Für B2 ist die Entwicklung der B Corp Zertifizierung ein Schritt in Richtung Regenerativität, die als Weg verstanden werden kann. Folgende Aussage von B2 (Abs.31) spiegelt dies wider: *„Das Ziel ist auf jeden Fall noch nicht erreicht und es wird wahrscheinlich auch nicht nach dem neuen Standard erreicht, aber im Endeffekt ist es ein großer Schritt in die richtige Richtung.“*

⁶⁷ B Lab zeichnet jedes Jahr die leistungsstärksten 5% aller B Corps für ihre erfolgreiche Strategie und Vorreiterrolle aus. Die Auszeichnung bemisst sich an dem verifizierten Ergebnis des BIA und wird pro Wirkungsbereich vergeben (B Lab, o.D.-i).

⁶⁸ Vgl. hierzu die Ausführung in Kapitel 2.3.2.

5. Diskussion

Die in Kapitel 4 präsentierten Ergebnisse werden in der Diskussion interpretiert und mit dem theoretischen Teil in Verbindung gebracht, sodass zunächst eine theoretische Implikation stattfindet. Angrenzend erfolgt die praktische Implikation, um im Anschluss daran auf die Limitationen dieser Forschung einzugehen sowie einen Ausblick mit Anregungen für weiterführende Forschungen zu diesem Forschungsgebiet zu geben.

5.1 Theoretische Implikation

Zielsetzung der Studie war es aufzuzeigen, inwiefern die B Corp Zertifizierung zur Etablierung regenerativer Geschäftsstrategien im unternehmerischen Kontext beitragen kann, sodass Unternehmen die sozial-ökologischen Systeme wiederherstellen, schützen und aufbauen (Hahn & Tampe, 2021), um zu einer regenerativen Entwicklung beizutragen (Mang & Reed, 2015).

Erstens erscheint es plausibel, dass die von B Lab formulierte Theorie des Wandels Parallelen zu der von Wissenschaftlern plädierten ganzheitlichen Weltansicht (du Plessis, 2012; Gibbons, 2020), die auf co-kreative Partnerschaften von Menschen und dem Ökosystem beruhen (du Plessis, 2012), aufweist. Die Theorie und damit verbundene B Lab Vision zeigt auf, dass Unternehmen durch die Berücksichtigung und Zusammenarbeit aller Stakeholder zur Etablierung eines integrativen, gerechten und regenerativen Systems beitragen (Marquis et al., 2011) und der Fokus auf den sozial-ökologischen Systemen liegt (B1a). Aus interner B Corp Perspektive wird die regenerative Ausrichtung eines Unternehmens als ein ganzheitlicher, systemischer Ansatz verstanden, der alle Stakeholder eines Unternehmens berücksichtigt und folglich durch die Zertifizierung gefördert werden soll (B1, Abs.8). Dies erinnert an die Aussage von Gibbons (2020), der darauf hinweist, dass regenerative Unternehmen einen langfristigen, holistischen Ansatz verfolgen, der die Gesundheit des gesamten Systems unterstützt. Auffällig ist, dass auf keine symbiotische Einbettung der Unternehmensaktivitäten und den sozial-ökologischen Systemen hingewiesen wird, die nach Marcus et al. (2010) ein Merkmal regenerativer Unternehmen bilden oder eine Enhance-Strategie nach Hahn und Tampe (2021) darstellen, bei der die Geschäftsaktivitäten an die Entwicklung und Gesundheit von sozial-ökologischen Systemen gekoppelt sind. So ist anzunehmen, dass die

formulierte Theorie von B Lab primär die gegenseitig abhängige Koexistenz der Unternehmen zu den sozial-ökologischen Systemen abbildet.

Zweitens lässt die Einzelfallstudie Rückschlüsse darauf ziehen, dass der entwickelte B Corp Standard in geringem Maß zu einer Offenlegung und Förderung regenerativer Geschäftsstrategien von Unternehmen führt, wie es die Vision von B Lab zunächst vermuten lässt. Die Ergebnisse der Einzelfallstudie veranschaulichen, dass lediglich 10%⁶⁹ der bepunkteten BIA Fragen auf eine regenerative Geschäftsstrategie abzielen. Die restlichen 90% streben eine nachhaltige Unternehmensausrichtung an, die auf den Abgrenzungsstufen der regenerativen Nachhaltigkeit nach Reed (2007) und Mang und Reed (2018) von einer degenerativen Entwicklung hin zum Nullpunkt, der Stufe ‚Nachhaltigkeit‘ einzuordnen sind. Für eine regenerative Unternehmensausrichtung stellt dies den Anfangspunkt zu einer regenerativen Entwicklung dar (Wahl, 2016; Dahm, 2022). Innerhalb des BIA ist dies jedoch die Zielsetzung, sodass im Umkehrschluss anzunehmen ist, dass der B Corp Zertifizierungsprozess nicht primär auf eine regenerative Entwicklung, die zu einer erhaltenden, restaurativen und regenerativen Geschäftsstrategie führt, abzielt. Bei der Betrachtung der zwölf identifizierten BIA Fragen, die auf eine regenerative Entwicklung abzielen, wird gleichzeitig deutlich, dass nur der Regenerationsgrad ‚Restore‘ und ‚Preserve‘ nach Hahn und Tampe (2021) abgebildet wird und nicht die Stufe ‚Enhance‘. Daraus lässt sich schließen, dass durch das BIA nicht alle Regenerationsgrade offengelegt werden. Auffällig ist in den Ergebnissen der Einzelfallstudie zudem, dass die Wirkungsbereiche differenzierte Unterschiede aufweisen, sodass innerhalb der Ebene Kund:innen keine regenerativen Geschäftsstrategien offengelegt wurden. Dies wird bereits in der geringen BIA Fragenanzahl sichtbar, da insgesamt nur ca. 7% der BIA Fragen⁷⁰ dieser Wirkungskategorie zuzuordnen sind. So ist anzunehmen, dass die ganzheitliche Perspektive der Kund:innen nur begrenzt im B Corp Zertifizierungsprozess abgebildet wird. Interessant ist zudem, dass sich der Bereich Umwelt mit lediglich 4% der regenerativ ausgerichteten BIA Fragen in der Wirkungskategorie als lückenhaft darstellt sowie eine Kompensation und Reduktion im Vordergrund stehen. Diesem Resultat zugrunde kann geschlussfolgert werden, dass kein Ansatz angestrebt wird,

⁶⁹ Insgesamt wurden 120 bepunktete BIA Fragen in der Einzelfallstudie sichtbar, wovon 12 eine regenerative Geschäftsstrategie vorweisen. Vgl. hierzu die Ausführung in Kapitel 4.2.1.

⁷⁰ Für die Analyse wurden die Ergebnisse des BIA der Einzelfallstudie herangezogen und der prozentuale Anteil der BIA Fragen pro Wirkungskategorie berechnet.

bei dem Unternehmen und die Natur in einer fortschrittlichen Partnerschaft zusammenarbeiten (Vlasov, 2021) und sie sich als ein Teil des Ökosystems wahrnehmen (Marcus et al., 2010). Auf der Mitarbeiter:innenebene werden punktuell korrigierende Eingriffe gefördert, sodass anzunehmen ist, dass über eine Restore-Strategie nach Hahn und Tampe (2021) nicht hinausgegangen wird. Gleiches gilt für die Etablierung von Spendenrichtlinien in der Wirkungskategorie Community. Im Wirkungsbereich Unternehmensführung, bei dem Unternehmen durch das Einbeziehen der sozialen und ökologischen Auswirkungen in Entscheidungsprozesse positiv bewertet werden oder im Wirkungsbereich Community, in dem die Zusammenarbeit mit den Stakeholdern, politische Lobbyarbeit sowie gesellschaftliches Engagement zur Förderung der sozialen und ökologischen Leistungen den BIA Punktescore erhöht, werden parallel zu der Preserve-Strategie nach Hahn und Tampe (2021) sichtbar. So ist anzunehmen, dass diese BIA Fragen eine Schutzfunktion der sozial-ökologischen Systeme fördert (Hahn & Tampe, 2021). Im Community Bereich werden zudem die lokalen, ortsspezifischen Bedingungen des Unternehmens unterstützt, was innerhalb der Preserve-Strategie durch das erste Prinzip des adaptiven Managementansatzes ‚Ort‘ nach Hahn und Tampe (2021) gespiegelt wird. Dennoch ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass offen bleibt, inwiefern hier durch Unternehmensstrategien aus Systemanforderungen abgeleitet werden, die für eine von Hahn und Tampe (2021) geforderte Outside-in-Perspektive⁷¹ sprechen. Gleichzeitig liegt in den BIA Fragen der Unternehmensführung der Fokus auf formellen Richtlinien. Dabei werden nicht die Erwartungen an eine regenerative Führung⁷² nach Storm und Hutchins (2019), die eine Veränderung der Denkweise von starren Befehlen zu Beteiligungen und individueller Befähigung der Mitarbeiter:innen, vorsieht. Ferner sollte ein besonderes Augenmerk auf die ‚IBM Fragen‘ gelegt werden. Der Mission Lock führt zu einer rechtlich verbindlichen Verankerung der sozialen und ökologischen Verpflichtungen eines Unternehmens, sodass anzunehmen ist, dass die sozial-ökologischen Grenzen respektiert und erhalten werden, wie von Hahn und Tampe (2021) oder Raworth (2018) gefordert.

⁷¹ Eine Outside-in-Perspektive beschreibt einen Ansatz, bei dem Unternehmensstrategien aus Systemanforderungen der sozial-ökologischen Systeme abgeleitet werden (Winn & Kirchgeorg, 2013; Hahn & Tampe, 2021).

⁷² Regenerative Führung nach Storm und Hutchins (2019) konzentrieren sich darauf, dass Unternehmen sowohl einen ‚inneren‘ (Arbeitsstil, Hierarchieebenen, Feedbackschleifen) fürsorglichen, fördernden Ansatz als auch einen ‚äußeren‘ (Stakeholdern, Lieferkette) verwaltenden Ansatz verknüpfen der aus einer verändernden Denkweise geprägt ist.

Dennoch werden die Erwartungen, dass aus einer regenerativen Perspektive die Formulierung von Unternehmensstrategien lokal und dezentralisiert erfolgt (Hahn & Tampe, 2021), im Mission Lock nicht erfüllt. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse der Einzelfallstudie, dass das Geschäftsmodell des Unternehmens mit dem IBM Ressourcenschonung in der Wirkungskategorie Umwelt positiv punktet wird. In den BIA Folgefragen zeigt sich, dass die Auswirkungen kontinuierlich gemessen werden, die Ursachen identifiziert und entsprechende Anpassungen vorgenommen werden sollen. Dies erinnert an das dritte Kriterium des adaptiven Managementansatzes nach Hahn und Tampe (2021) innerhalb der Preserve-Strategie, das auf eine Anpassung des Geschäftsbetriebs durch regelmäßiges Feedback und Anpassungen an die sozial-ökologischen Systeme verweist. Trotzdem wird die Annahme nicht vollständig bestätigt, da kein zirkuläres Geschäftsmodell bei dem Unternehmen vorliegt, das innerhalb des Regenerationsgrads ‚Preserve‘ als eine Schutzfunktion zur Aufrechterhaltung des Status quo eines sozial-ökologischen Systems verstanden werden kann (Hahn & Tampe, 2021). Infolgedessen decken sich die Ergebnisse, nicht wie zu erwarten, nur teilweise mit der Aussage von B1a (Abs.17), dass IBM eine Möglichkeit bildet, innerhalb des BIA regenerative Geschäftsstrategien in Unternehmen zu implementieren. Auffällig ist zudem die begrenzte Anwendbarkeit, da Unternehmen auch ohne das Erzielen von IBMs die B Corp Zertifizierung erhalten⁷³. Aus eigenen Aussagen von B Corp geht hervor, dass Unternehmen durchschnittlich null bis zwei IBMs erzielen und nur in Ausnahmen ein Unternehmen drei oder mehr anwendbare IBMs vorweist (BIA, o.D.-c). Da sich die IBMs auf das Geschäftsmodell beziehen und damit individuell sind, ist anzunehmen, dass hierdurch regenerative Geschäftsstrategien begrenzt etabliert werden. Diese These wird durch die Einzelfallstudie bestärkt, bei der die IBMs keine Anregungen im Unternehmen angestoßen haben, weiterführende regenerative Geschäftsstrategien zu implementieren. Auf gesonderte Nachfrage bei den interviewten Unternehmen, die ebenfalls IBMs vorweisen, wurde diese Aussage bestätigt (persönliche Kommunikation, Januar 2023). So ist anzunehmen, dass mit viel Interpretationsspielraum die individuell erzielten IBMs zu einer lückenhaften Offenlegung der regenerativen Geschäftsstrategien und geringen Förderung dieser führen. Dies stützt sich auf die Aussage von B1a, die aus interner B Corp

⁷³ Ausgenommen ist das IBM ‚Mission Lock‘ als rechtliche Anpassung, da dies ein verpflichtender Punkt des B Corp Zertifizierungsprozesses darstellt. Vgl. hierzu die Ausführung in Kapitel 2.3.2.

Perspektive anerkennt, dass die Verantwortung, inwiefern sie das BIA und die angrenzenden B Corp Tools nutzen, um sich regenerativer auszurichten, bei den Unternehmen liegt. Ein weiterer Punkt der dafür spricht, dass das BIA begrenzt zur Etablierung von regenerativen Geschäftsstrategien beiträgt, wird in zwei Interviewaussagen deutlich, die darauf verweisen, dass gelebte regenerative Geschäftspraktiken in Unternehmen anhand der vorgegebenen BIA Kriterien nicht abgebildet werden konnten (B1b; Z1). Dies wird beispielhaft im Wirkungsbereich Umwelt sichtbar, das die 100% Kompensation des CCF und PCF für Scope 1 und 2 als Endstufe des BIA definiert. Ein klimapositives Agieren und das Einbeziehen von Scope 3 wird nicht bewertet, was nach Hahn und Tampe (2021) für eine Restore-Strategie sprechen würde. Ein weiteres Indiz zeigt der Fall des Unternehmens Einhorn⁷⁴, was sich im Juli 2022 offiziell gegen eine B Corp Rezertifizierung entschieden hat. Neben anderen Kritikpunkten wird angeführt, dass ihre Geschäftspraktiken, die über die Nachhaltigkeit hinausgehen, in dem Standard nicht abgebildet werden (Einhorn products GmbH, 2022). Angesichts der Ergebnisse liegt die Schlussfolgerung nahe, dass regenerative Geschäftsstrategien durch den BIA Prozess begrenzt offengelegt und etabliert werden, der B Corp Zertifizierungsprozess dennoch, wie von Haigh et al. (2015) beschrieben, die Entwicklung hybrider Organisationen unterstützt.

Drittens lassen die Ergebnisse Rückschlüsse ziehen, dass in den Unternehmen innerhalb des B Corp Zertifizierungsprozesses nachhaltige und regenerative Maßnahmen angestoßen und etabliert werden. Zunächst bestand eine Gemeinsamkeit zwischen den Expert:innenaussagen darin, dass eine Zielsetzung, sich B Corp zertifizieren zu lassen, daraus resultiert, Verbesserungspotenziale aufzuzeigen, um nachhaltiger zu agieren (F1, V1, Z1-Z6, R1) und das BIA dabei als hilfreich eingestuft wird, um Schwachstellen im Unternehmen aufzudecken (V1, Z1, Z2, Z5, Z6, R1). Dies spiegelt sich in den angeführten Maßnahmen der Expert:inneninterviews sowie den Erkenntnissen der Einzelfallstudie wider. Alleine für das in der Einzelfallstudie betrachtete Unternehmen werden durch das BIA 65 Verbesserungsansätze sichtbar, wovon lediglich 15% bereits jetzt parallel auf Grund der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens angestoßen werden. Somit werden die Aussagen von Woods (2016) bestätigt, dass der B Corp Zertifizierungsprozess

⁷⁴ Vgl. hierzu die Ausführung in Kapitel 2.1.3, beispielhafte Anführung des Unternehmens Einhorn für eine Preserve-Strategie nach Hahn und Tampe (2021).

grundsätzlich die sozialen und ökologischen Aktivitäten von Unternehmen grundsätzlich misst, verbessert, legitimiert und gleichzeitig Verbesserungsmaßnahmen anstößt. Folgender großer Unterschied in der Etablierung von Maßnahmen in Unternehmen zeigt sich in den Ergebnissen dennoch deutlich: die Anzahl an Maßnahmen, die bewusst durch das BIA und parallel innerhalb der Unternehmen angestoßen wurden. Beispielsweise zeigen die Interviewaussagen von Z1 und Z6, dass das BIA bei wichtigen Themen lediglich eine bestärkende Rolle spielt und den Prozess schneller vorangetrieben hat. Andere Aussagen wie die von Z2 (Abs.12) und Z3 (Abs.6) verdeutlichen, dass das BIA bewusst zweimal durchlaufen wurde, weil offengelegt wurde, dass zunächst wichtige Themen im Unternehmen etabliert werden müssen, um dem B Corp Standard gerecht zu werden. Interessant ist zudem, dass nach Aussage von B1a (Abs.17) besonders Start-ups im Unternehmensaufbauprozess von dem BIA Prozess profitieren, sowie bei Z3 (Abs.4) die B Corp Zertifizierung zur Neuausrichtung des Unternehmens verwendet wurde. Diesem Resultat liegt möglicherweise zugrunde, dass die Verbesserungspotenziale innerhalb von Unternehmen individuell in Abhängigkeit vom Geschäftsmodell, der Unternehmensgröße und dem Zeitpunkt des BIA Prozesses ausfallen. Ferner wird aus den Ergebnissen ersichtlich, dass die durch das BIA angestoßenen Maßnahmen in den interviewten Unternehmen primär von einer degenerativen Entwicklung hin zu der Stufe ‚Nachhaltigkeit‘ führen (Reed, 2007; Roland & Landua, 2015). In Anbetracht der Tatsache, dass der Aufbau des BIA zu einer geringen Förderung der regenerativen Geschäftsstrategien führt, war dies zu erwarten. Im Folgenden werden hierzu die Ergebnisse der Expert:inneninterviews auf die regenerativ angestoßenen Maßnahmen interpretiert und die nachhaltig angestoßenen Maßnahmen nicht angeschnitten. Um die Aussage zu den regenerativen Maßnahmen, die innerhalb der Unternehmen der Expert:inneninterviews angestoßenen wurden, mit dem theoretischen Teil in Verbindung zu bringen, zeigt folgende Tabelle (Tab.19) eine differenzierte Darstellung der Ergebnisse in Verbindung mit den regenerativen Geschäftsstrategien nach Hahn und Tampe (2021).

SUSTAINABILITY AUSRICHTUNG				
WIRKUNGSBEREICH UMWELT	WIRKUNGSBEREICH MITARBEITER:INNEN	WIRKUNGSBEREICH UNTERNEHMENSFÜHRUNG	WIRKUNGSBEREICH KUND:INNEN	WIRKUNGSBEREICH COMMUNITY
Umwelt Policy einführen Durch BIA - Sustainability Homeoffice Policy (V1, Z2, Z3) - Recycling Policy (V1) - Nachhaltige Produktdesign Policy (Z2)	Mitarbeiter:innen Policy einführen Durch BIA - Allgemeine Policies (Z1, Z5, R1) - Employee Handbook (V1, Z5, Z6) - Employer Code of Codex (V1) - Management Commitment to health and safety (V1) - Arbeitszeitkonten (Z3, R1)	Unternehmensübergreifende Policy einführen Durch BIA - Code of Ethics (Z1, Z2, Z5) - Whistleblower Policy (Z2) Parallel zum BIA - Code of Ethics (V1)	Datensicherheit & -management erweitert Parallel zum BIA - (V1, R1)	Supplier Code of Conduct Durch BIA - (V1, Z1, Z2, Z5, Z6)
Transparenz auf der Umweltebene Durch BIA - (Z1-Z3, Z5, R1) Parallel zum BIA - Impact Tracker erweitert und transparent veröffentlicht (V1)	Transparenz auf der Mitarbeiter:innenebene Durch BIA - (Z1, Z5)	Unternehmensübergreifende Transparenz Durch BIA - (R1)	Kund:innenservice erweitert Parallel zum BIA (Z1, Z2)	Öffentliche Transparenz Durch BIA - (V1, Z2, Z5)
Impact verstärkt messen auf der Umweltebene Durch BIA - Wasserverbrauch und Energieverbrauch analysieren (Z5, R1) Parallel zum BIA - Analyse des ökologischen Impacts (V1, Z1-Z3, Z6) - CCF berechnen (V1, Z2, Z3, Z6) - PCF berechnen (V1, Z1, Z2, Z3, Z6)	Mitarbeiter:innenzufriedenheit messen & fördern Durch BIA - (Z1, Z3) Parallel zum BIA - (Z5, Z6)	Mission klarer definieren Durch BIA - (R1) Parallel zum BIA - (V1)	Kund:innenumfrage erweitert Durch BIA - (Z2, Z3)	Lieferant:innenmanagement Durch BIA - Screeninganforderungen erhöhen (Z2) Parallel zum BIA - Datenaustausch & Impact messen, Screenings (V1, Z2, Z5, Z6, R1) - Retrace Tool (Z1) - Austausch fördern (Z1-Z3, Z6, R1)
Klimaneutral durch Kompensation Parallel zum BIA - 100% Kompensation des CCF (V1, Z2-Z5) - 100% Kompensation des PCF (Z3, Z2, Z5) - Teilweise Plastic-Footprint (R1) - Plastic-Footprint (V1)	Diversität, Inklusion, Gleichberechtigung auf der Mitarbeiter:innenebene fördern Durch BIA - Female Leadership fördern (Z4, Z5) Parallel zum BIA - Allgemein fördern (Z1, Z4, Z5, R1) - Gender Pay Gap messen, verringern (R1)		Keine Maßnahme i initiierten Projekte Durch BIA - (Z4-Z6)	Diversität, Inklusion, Gleichberechtigung fördern Parallel BIA - Allgemein fördern (R1) - Jobauschreibung Menschen nach „Burnout“ bewusst ansprechen (Z2)
Reduktionsmaßnahmen Durch BIA - Abfallmanagement bis auf Lieferant:innenebene verbessert (Z2) - BGA auf nachhaltige Lieferant:innen umgestellt (Z4) Parallel zum BIA - Allgemeine Reduktionsstrategie Planung, Entwicklung von Produkten (Z1, Z6, R1)	Gewinnbeteiligung Durch BIA - (Z2, Z3)			
Umstellen auf Ökostrom Durch BIA - (V1, Z3)	Erhöhung der Urlaubstage Durch BIA - (Z2, Z3)			
Sonstige Durch BIA - Mülltrennungssystem (Z4) - Klimaschutzprogramms & -strategie (Z5)	Weiterbildungsprogramme erweitern & fördern Durch BIA - (Z2, Z5)	Sonstige Parallel zum BIA - langfristige Nachhaltigkeitsstrategie (Z6)		Sonstige Durch BIA - Materialanalysepflicht (V1) - Banned List of Chemicals (Z2)

REGENERATIVE AUSRICHTUNG					
GRAD DER REGENERATION	WIRKUNGSBEREICH UMWELT	WIRKUNGSBEREICH MITARBEITER:INNEN	WIRKUNGSBEREICH UNTERNEHMENSFÜHRUNG	WIRKUNGSBEREICH KUND:INNEN	WIRKUNGSBEREICH COMMUNITY
RESTORE	Sonstige Parallel zum BIA - 100% Kompensation & CCF rückwirkend, 10% Sicherheitsaufschlag bei PCF (Z2) - 3% des Umsatzes in Aufforstungsprojekte investiert (Z6)	Sonstige Durch BIA - individuelle betriebliche Altersvorsorge (Z2) - Nachhaltigkeitsziele in die Leistungsbeurteilung integrieren (Z3) Parallel zum BIA - Qualitative, ökologische & soziale Leistungsmessung auf Mitarbeiter:innenebene (Z2)	Sonstige Durch BIA - Nachhaltigkeitsziele in Stellenausschreibung und -beschreibung integrieren (V1)	Kund:innenservice erweitern Parallel zum BIA - Repair Center (Z1)	Spenden Durch BIA - Lohnspende (Z2) - 1% Programm (Z5) Parallel zum BIA - 1% der Honorarsätze (Z3) - 3% in Aufforstungsprojekte (Z6)
PRESERVE	Innovationen anstoßen & forschen Parallel zum BIA - Bewerbung für Forschungsprojekt zum Thema „Krisenresistente Produkte“ (Z2) - Recyclingfähigkeit der Produkte weiterhin erforschen (Z1)	Sonstige Durch BIA - Inflationsausgleich (Z2)	Satzungsänderung Durch BIA - (V1, Z1-Z6, R1)		Lieferant:innenmanagement Durch BIA - Lokale Einkaufsrichtlinien fördern (Z2, Z5) Parallel zum BIA - Umstellung auf lokale Rohstoffe (Z6)
			Soziale und Ökologische Kennzahlen in Erfolgsmessung integrieren Durch BIA - (Z2, Z3)		Öffentliches & politisches Engagement Durch BIA - Freistellung der MA für Aktivismus (Z2, Z3) - Gründung Bildungszentrum (Z5) Parallel zum BIA - Together for Carbon Labelling Initiative (Z6) - Freistellung der MA für Aktivismus (Z4)
ENHANCE					Lieferant:innenmanagement Parallel zum BIA - Partnerprojekt (Z1, Z6)

Tabelle 19: Angestoßene BIA Maßnahmen Expert:inneninterviews
(Quelle: Eigene Darstellung auf der Datenbasis von Abb. 18)

Beginnend mit dem Wirkungsbereich Umwelt zeigt sich, dass die Messung der ökologischen Auswirkungen und Ableitung von Reduktionsmaßnahmen, wie es auch Woods (2016) beschreibt, im Vordergrund der Unternehmen stehen. Auffällig ist, dass Unternehmen Kompensationsstrategien durch den BIA Prozess etabliert haben und dies nur im Fall Z2 zu einer Klimapositivität führt. Die angeführten 3% Umsatzinvestitionen in Aufforstungsprojekte von Z6 können ebenfalls als eine

Kompensationsstrategie angeführt werden, bei der es zu prüfen gilt, inwiefern dies zu einem klimapositiven Agieren des Unternehmens führt. In Anbetracht aktueller Studien⁷⁵, die aufzeigen, dass CO₂-Zertifikate wertlos sein können und die kompensierten THG nicht eingespart wurden (z.B. Fischer & Knuth, 2023; Dietsch, 2023), ist anzunehmen, dass weitere Prüfungsmechanismen etabliert werden müssen, die analysieren, in welchem Rahmen die Kompensation der Unternehmen getätigt wurde, welchen Effekt diese haben und ob primär Reduktionsmaßnahmen angestrebt werden, um von einer regenerativen Entwicklung sprechen zu können. Aus den Antworten auf der Mitarbeiter:innenebene lässt die Etablierung von sozialen und ökologischen Zielen (Z3) die Leistungsmessung dieser (Z2) sowie die Definition dieser in der Stellenausschreibung und -beschreibung (V1) als auch die Einführung eines Inflationsausgleichs (Z2) auf eine Restore-Strategie nach Hahn und Tampe (2021). Im Wirkungsbereich Unternehmensführung wurden durch die B Corp Zertifizierung der Mission Lock (V1, Z1-Z6, R1), sowie die Etablierung von sozialen und ökologischen Kennzahlen in die Erfolgsmessung (Z2, Z3) integriert, die einer Preserve-Strategie zuordenbar sind.⁷⁶ Dies erinnert an die Aussage von Hahn und Tampe (2021), dass Unternehmen die Abhängigkeit der sozial-ökologischen Systeme anerkennen und ein langfristiges Interesse verfolgen, diese zu schützen. Aus den Antworten auf der Kund:innenebene wurde ein Restore-Projekt identifiziert, das parallel zu der B Corp Zertifizierung angestoßen wurde. Z1 etablierte ein Reparaturzentrum, um die Langlebigkeit der Produkte zu erhöhen und gleichzeitig den Kund:innenservice zu erweitern. So ist anzunehmen, dass es sich hierbei um einen zur Wiederherstellung korrigierenden Eingriff handelt, bei dem allerdings keine Geschäftsmodelländerung angestrebt wird. Dies spiegelt eine Restore-Strategie nach Hahn und Tampe (2021). Im Wirkungsbereich Community wurden mehrere regenerative Maßnahmen von den Unternehmen benannt. So ist anzunehmen, dass, wie in der Einzelfallstudie bestätigt, der Wirkungsbereich an mehreren Stellen in dem BIA zu einer regenerativen Unternehmensausrichtung führt. Durch langfristige Spendenrichtlinien in die Gemeinschaft (Z2, Z3, Z5, Z6), wird eine Wiederherstellung der sozial-ökologischen Systeme etabliert, was dem Grad der Regeneration ‚Restore‘

⁷⁵ In der Studie der Zeitschrift ‚Zeit‘ in Zusammenarbeit mit ‚The Gurdian‘, geht hervor, dass die von der NGO Verra, die weltweit die 75% des freiwilligen Kompensationsmarkt abdeckt, offerierten CO₂ Zertifikate zu 94 % wertlos sind (Fischer & Knuth, 2023). Nach neuesten Studien von der Wirtschaftswoche und Flip sind unwirksame UN CO₂ Zertifikate weltweit im Umlauf (Dietsch, 2023).

⁷⁶ Vgl. hierzu die Ausführung in Kapitel 4.1.1.

nach Hahn und Tampe (2021) zugeordnet werden kann. Das von Hahn und Tampe (2021) innerhalb der Preserve-Strategie dargestellte Verständnis und die Förderung der Unternehmen für die lokalen Gegebenheiten⁷⁷ trifft bei drei Interviewsaussagen klar zu. Diese beschreiben, regionalen Lieferant:innen durch lokale Einkaufsrichtlinien (Z2, Z5) zu fördern oder auf lokale Rohstoffe (Z6) umzustellen. Gleichzeitig erinnert das durch das BIA angestoßene öffentliche Engagement durch die Freistellung der Mitarbeiter:innen für aktivistische Tätigkeiten (Z2) und die Zusammenarbeit innerhalb der Branche zur Verbesserung der ökologischen Leistungen (Z3, Z6) an die Preserve-Strategie nach Hahn und Tampe (2021). Ferner weisen drei Interviewsaussagen auf Preserve-Projekte hin. Z5 gründete am Unternehmensstandort ein Kompetenzzentrum zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, das auf ein langfristiges Interesse nämlich die sozial-ökologischen Systeme zu erhalten, schließen lässt. Z6 und Z1 führen an, Partnerprojekte mit ihren Lieferant:innen angestoßen zu haben, um diese regenerativer auszurichten und eine gemeinsame Lösung zu finden. So ist anzunehmen, dass die Unternehmen auf die Veränderungen der sozial-ökologischen Systeme reagieren, um Praktiken gemeinsam zu etablieren, die diese schützen, was folglich eine Preserve-Strategie nach Hahn und Tampe (2021) darstellt.⁷⁸ Zusammenfassend lässt sich durch die aus den Expert:inneninterviews angeführten Maßnahmen, die eine regenerative Geschäftsstrategie aufweisen, über viel Interpretationsspielraum schließen, dass durch den B Corp Zertifizierungsprozess punktuelle regenerative Geschäftsstrategien in Unternehmen etabliert werden können.

Viertens wird ersichtlich, dass nicht in allen interviewten Unternehmen regenerative Geschäftsstrategien etabliert sind. Dies bestätigt die Aussage von B2 (Abs.7), die anerkennt, dass die B Corp Zertifizierung keine Bestätigung dafür ist, dass ein Unternehmen regenerativ agiert. Infolgedessen sollte nicht davon ausgegangen werden, dass in zertifizierten B Corps automatisch regenerative Geschäftsstrategien etabliert sind. Gleichzeitig war auf Grund der theoretischen Auseinandersetzung zu erwarten, dass es sich bei den angeführten regenerativen Geschäftsstrategien der Unternehmen primär um punktuelle Strategien und Maßnahmen handelt. Da wie von Dyllick und Muff (2016) anerkannt, eine konsequent neue Ausrichtung für Unternehmen im ersten Schritt zu extrem ist und diese dennoch in einzelnen

⁷⁷ Vgl. hierzu die Ausführung in Kapitel 4.1.1.

⁷⁸ Vgl. hierzu die Ausführung in Kapitel 4.1.1.

Unternehmensbereichen erfüllt werden können. Die angeführten Projekte lassen jedoch Rückschlüsse ziehen, dass die Unternehmen einen Systemansatz verfolgen (Gibbons, 2020), indem die durch das Unternehmen individuellen, sozialen und ökologischen Schäden, die verursacht wurden, durch Anpassungen wiederhergestellt und weiterentwickelt werden (Slawinski et al., 2019). Beispielsweise durch die Zusammenarbeit mit ihren Lieferant:innen (Z5, Z6, Z3), um gemeinsam regenerative Alternativen zu etablieren oder die Investition in Forschungsprojekte (Z2, Z1). Gleichzeitig zeigt die Aussage von Z1, dass die drei regenerativen Strategien bewusst in die Entscheidungsfindung in Unternehmen mit einbezogen werden und dass diese oft ineinander greifen, sodass nicht nur ein Regenerationsgrad angestrebt wird. Auf Grund der Auseinandersetzung mit der Literatur war dies zu erwarten, da wie von Hahn und Tampe (2021) gefordert, regenerative Geschäftsstrategien als ein Spektrum an Möglichkeiten von ‚Wiederherstellung‘, ‚Schutz‘ und ‚Verbesserung‘ angesehen werden, um zu einer regenerativen Entwicklung beizutragen. Dies lässt über viel Interpretationsspielraum darauf schließen, dass B Corps ein grundsätzliches Interesse an regenerativen Geschäftsstrategien haben. In welchem Ausmaß und mit welcher intrinsischer Motivation bleibt an dieser Stelle unbeantwortet.

B Lab formulierte Theorie des Wandels Parallelen zu der von Wissenschaftlern plädierten ganzheitlichen Weltansicht

Fünftens zeigt sich in den Expert:inneninterviews, dass zukünftige regenerative Geschäftsstrategien in allen Unternehmen angestrebt werden, diese aber in ihrem Umfang deutliche Unterschiede aufweisen. Die Aussagen von Z1, Z2, Z6 und R1, dass eine regenerative Perspektive und Analyse in die Geschäftsstrategie mit einbezogen werden soll, verweist auf eine systembasierte Denkweise (WEF, 2020) und einen langfristigen, holistischen Ansatz (Gibbons, 2020). Anders bei Z3 und Z4, die punktuelle regenerative Geschäftsstrategien anstreben. Daraus lässt sich schließen, dass B Corps die Abhängigkeit der sozial-ökologischen Systeme grundsätzlich anerkennen und ein langfristiges Interesse verfolgen, diese zu erhalten, wie es auch Hahn und Tampe (2021) darstellen. In welchem Ausmaß bleibt dennoch offen. Diese Erkenntnis deckt sich mit den wissenschaftlichen Studien zu der hybriden Ausrichtung von B Corps (Holt & Littlewood, 2015; Stubbs, 2017). Ferner wird im Beispiel Enhance-Projekt deutlich, das zukünftig bei

Z1 angestrebt wird, dass es Zeit und eine ganzheitliche Recherche benötigt, um erfolgreich regenerative Geschäftsstrategien zu etablieren. Dies lässt darauf schließen, dass die Etablierung von regenerativen Strategien innerhalb von Unternehmen eines längeren Zeitraums sowie langfristige, holistische Analysen bedarf. Auch Wahl (2016) weist darauf hin, dass in dem Prozess meist schnelle Lösungen gewählt werden, die nicht immer zielführend sind. Dies deckt sich ebenfalls mit den Aussagen von Neugebauer et al. (2016), sowie Hahn und Tampe (2021), die darauf verweisen, dass regenerative Strategien nicht vollständig geplant werden können, sondern auf partizipativen und iterativen Praktiken basieren, die auf kontinuierliches Feedback von sozial-ökologischen Systemen aufbauen. Bei Z1 bedeutet dies, eine Zwischenlösung zu etablieren, bis eine vollständig regenerative Ausrichtung möglich ist. Gleichzeitig wird an den Ergebnissen sichtbar, dass Unternehmen eine langfristige B Corp Zertifizierung durch Rezertifizierungen anstreben (Z1-Z6, R1) sowie den Zertifizierungsprozess als eine kontinuierliche Unternehmensweiterentwicklung ansehen (Z2, R1). Dies wird durch die Aussage von Muñoz et al. (2018) bestätigt, das die B Corp Zertifizierung Unternehmen zu einer kontinuierlichen, laufenden Verbesserung ihrer sozialen und ökologischen Aktivitäten auffordert. Daraus lässt sich im Umkehrschluss schließen, dass von B Corps ein langfristiges Interesse verfolgt wird, die sozial-ökologischen Systeme zu erhalten, welche auf die zeitliche Dimension des adaptiven Managementansatzes innerhalb der Preserve-Strategie hinweist (Hahn & Tampe, 2021). Dennoch sollte nicht außer acht gelassen werden, dass ein instrumentelles Interesse wie positives Branding⁷⁹ (Z3, Z4, R1), Ausbau des Netzwerks (Z1, Z5, R1), Förderung der Transparenz und Vertrauensbasis bei den Stakeholder (V1, Z1-Z6, R1) für die interviewten Unternehmen einen ebenso großen Motivationsfaktor bilden, der nicht primär auf eine regenerative Entwicklung abzielt.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass B Corps aufstrebende Wirtschaftsakteure mit einem hohen Potenzial für einen wirtschaftlichen Wandel darstellen (Stubbs, 2017; Blasi & Sedita, 2022), dabei bleibt weiterhin zu erforschen, inwiefern diese zukünftig auch zu einer regenerativen Entwicklung beitragen werden. Die Verfasserin erkennt an, dass mit der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit ein Schritt in diese

⁷⁹ Nach einer Studie von Wilburn und Wilburn (2014) wird durch das B Corp Logo Transparenz in der Kommunikation und das Vertrauensverhältnis zu den Stakeholder eines Unternehmens gefördert.

Richtung getätigt wurde, die Studie dabei aber nicht zu abschließenden Antworten führt, sondern es hierzu weiterführender Forschungen bedarf.

5.2 Praktische Implikation

Die Forschungserkenntnisse liefern Beweise und praxisorientierte Beispiele dafür, inwiefern Unternehmen die B Corp Zertifizierung nutzen können, um regenerative Geschäftspraktiken zu etablieren. Die herausgearbeiteten Merkmale des BIA können Unternehmen, die eine regenerative Ausrichtung mit der B Corp Zertifizierung anstreben, als Orientierung dienen, und machen erkennbar, dass der Fokus des BIA primär zur Förderung einer nachhaltigen Geschäftsausrichtung beiträgt. Die Erkenntnisse, dass die B Corp Zertifizierung Schwachstellen im Unternehmen aufdeckt und zu Verbesserungsmaßnahmen führt, kann den Praktikern in den Unternehmen helfen, zu erkennen, an welchen Stellen Transformationen angestoßen werden können. Für B Lab können die Ergebnisse als Aufforderung verwendet werden, die regenerative Ausrichtung innerhalb des neuen B Corp Standards stärker zu fokussieren und eine differenzierte Strategie aufzustellen, wie B Corps zukünftig regenerativer agieren. B Lab könnte gleichzeitig durch aktive Impulse in der B Community die Förderung von regenerativen Geschäftsstrategien innerhalb von Unternehmen vorantreiben und nicht wie angeführt, lediglich als Plattform dienen, in der die Themen eigenständig wachsen (B1b, B2). Beispielsweise durch die Gründung eines regenerativen B Collectives⁸⁰, B Workinggroups oder der Etablierung von B Community Events⁸¹. Ein weiterer Punkt der dafür spricht, wird in den Expert:inneninterviews deutlich, die den fachlichen Austausch und das Netzwerk der B Community aktiv nutzen und schätzen (Z1, Z5, R1). Eine weitere Überlegung besteht darin, dass B Lab mehr Aufklärungsarbeit zu regenerativem Wirtschaften betreibt. Die Notwendigkeit wird in den Interviews unterstrichen, bei denen zwei Expert:innen (V1, Z4) eine differenzierte Erläuterung der regenerativen Geschäftsstrategien benötigten.⁸² Dies zeigt das weitere Informationsbedarf und

⁸⁰ Beispielsweise existieren bereits B Corp Climate Collectiv (BCCC, o.D.), Nordic Climate Collective (B Lab Europe, o.D.-b); B Corp Beauty Coalition (B Corp Beauty Coalition, o. D.).

⁸¹ Zum Zeitpunkt der Finalisierung der vorliegenden Studie ruft B Lab im März 2023 zu einer ‚We Go Beyond-Kampagne‘ auf, in der öffentlich aus der B Community best practice Ansätze geteilt werden, um einen Systemwandel voranzutreiben (B Lab, o.D.-j). Dies kann einen ersten Schritt zur Förderung regenerativer Geschäftsstrategien darstellen.

⁸² An dieser Stelle ist anzumerken, dass die Expertinnen vorab die Hintergrundinfos und eine theoretische Einordnung der regenerativen Geschäftsstrategien von der Verfasserin per Mail erhalten haben.

Praxis-Hilfeleistung gewünscht wird. Gleichzeitig sehen Z6 und R1 die Notwendigkeit, aktiv zu einem Bewusstseinswandel nach außen, zu einer nachhaltigeren und regenerativen Wirtschaftsweise, beizutragen. Ferner wird dies durch die Aussage von Gibbons (2020) unterstrichen, die anführt, dass es für den Übergang von einer degenerativen zu einer regenerativen Entwicklung Bildungsprogramme für Praktiker, Wissenschaftler und Konsument:innen erfordert, sodass regenerative Prinzipien und Praktiken stärker ins Bewusstsein gerückt werden.

5.3 Limitation

Es gibt eine Reihe von Einschränkungen innerhalb der Forschungsstudie, die zusätzlich zu den in Kapitel 3.4 aufgeführten Limitationen des Forschungsdesigns Erwähnung finden sollen. Erstens treffen die in der Einzelfallstudie analysierten BIA Fragen nicht auf alle Unternehmen zu, da der Fragenkatalog auf die Größe, die Branche und den Standort des Unternehmens zugeschnitten ist (Honeyman & Jana, 2019; BIA, o.D.-e). Diese Faktoren beeinflussen die Frageart und -anzahl. Folgende Tabelle (Tab.20) zeigt dabei die möglichen BIA Auswahlparameter.

Track	Parameter	Beschreibung
Unternehmensgröße	0	Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer, die auf der Basis von Vollzeitäquivalenten (VZÄ) berechnet sind.
	1-9	
	10-49	
	50-249	
	250-1.000	
1.000+		
Unternehmensbranche	Hersteller	Ein Unternehmen, das mehr als 10 % seiner eigenen Produkte für den Verkauf herstellt oder Produkte für den Verkauf durch ein anderes Unternehmen oder eine andere Marke herstellen lässt.
	Großhandel/ Einzelhandel	Ein Unternehmen, das physische Produkte verkauft, diese aber nicht eigenständig herstellt
	Dienstleistungen mit geringem ökologischen Fußabdruck	Ein Unternehmen, das seine Einnahmen durch die Erbringung von nicht-physischen Dienstleistungen erwirtschaftet. Das Unternehmen verkauft kein physisches Produkt oder besitzt/betreibt keine Einzelhandels-, Großhandels- oder Produktionsanlage.
	Dienstleistungen mit großem ökologischen Fußabdruck	in Unternehmen, die in einer Dienstleistungsbranche tätig sind, die aufgrund ihrer Einrichtungen, ihrer Lieferkette oder der Intensität ihrer Tätigkeiten bei der Erbringung von Dienstleistungen einen erheblichen ökologischen Fußabdruck hinterlassen.
	Landwirtschaftliche Erzeuger	Ein landwirtschaftlicher Betrieb oder ein Unternehmen das agrotechnische Anlagen betreibt

Track	Parameter	Beschreibung
Markt	USA Global Entwicklungsländer	Bestimmt das Land, in dem das Unternehmen tätig ist, das heißt der Hauptsitz ist und die meisten Arbeitnehmer:innen tätig sind.

Tabelle 20: B Impact Assessment - Abgrenzungsparameter der Unternehmen
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Honeyman und Jana (2019); BIA (o.D.-e))

Infolgedessen zeigt die Fallstudie nur einen begrenzten Fragenkatalog der BIA, dessen sich die Verfasserin bewusst ist. Zudem verweist die Verfasserin darauf, dass bei ausgewählten ‚Operations Fragen‘ sowie allen ‚IBM Fragen‘ auf Grundlage der Antworten nachträglich bepunktete Fragen freigeschaltet werden. Da diese unternehmensindividuell ausfallen ist eine direkte Übertragbarkeit auf alle Unternehmen nur eingeschränkt möglich. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die meisten Unternehmen nur null bis zwei IBMs erfüllen und es äußerst schwierig ist, den Impact Score zu erhöhen (BIA, o.D.-c). Für die Zielsetzung der Fallstudie sind sie dennoch von Relevanz, da regenerative Geschäftsstrategien eng mit dem Geschäftsmodell verbunden sind und nur mit den ‚IBM Fragen‘ eine detaillierte Überprüfung der aufgestellten Theorie möglich ist. Dennoch ist sie der Meinung, dass mit der getroffenen Wahl der Einzelfallstudie eine repräsentative Einschätzung der Offenlegung regenerativer Geschäftsstrategien durch das BIA entsteht, da es sich um ein KMU handelt, in die 99,8% aller Unternehmen im Jahr 2021 kategorisiert werden (Eurostat, 2022). Zweitens hat die vorgeschlagene Kategorisierung der im BIA offengelegten regenerativen Geschäftsstrategien ihre Grenzen. Die Definition eines regenerativen Werts in einem Unternehmen ist höchst subjektiv und basiert auf der Bedeutung und individuellen Umsetzung innerhalb von Unternehmen (Muñoz et al., 2018). Folglich wurde die Subjektivität durch die Aufzeichnung der Argumentationskette und die Verwendung der Theorie nur eingegrenzt und nicht vollständig eliminiert, um die Ergebnisse mit der Literatur in Beziehung zu setzen. Drittens ist bei der Etablierung von regenerativen Geschäftsstrategien auf den ‚double bottom line fallacy‘ zu achten, welcher aussagt, dass eine nachhaltige Ausrichtung von Unternehmen in einzelnen Aspekten auf Kosten anderer ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebenen gehen kann (Dyllick & Muff, 2016). Diese Ausrichtung und Auswirkung gilt es im Vorfeld abzuwägen, gleiches gilt für den ‚Rebound-Effekt‘ (Muñoz & Branzei, 2021). In der Arbeit bleibt dies unberührt, da dies den Rahmen der vorliegenden Studie

übersteigen würde. Viertens wurden B Corps befragt, die unterschiedliche Branchen abdecken, aber keine repräsentative Mischung aus börsennotierten Unternehmen, KMUs und Start-ups bilden. Die Fokussierung ist dabei lediglich auf den Unternehmenshauptsitz in Deutschland begrenzt. Gleichzeitig wurde in den Expert:inneninterviews deutlich, dass eine differenzierte Auflistung und Einordnung der angestoßenen Maßnahmen, nicht möglich ist, sodass davon ausgegangen wird, dass die angeführten Antworten nur eine Annäherung und einen Ausschnitt der angestoßenen BIA Maßnahmen abbilden, diese aber keine Vollständigkeit gewährleisten.

5.4 Ausblick weiterführende Forschung

Die angeführte Implikation und Limitation bietet eine Reihe von Möglichkeiten für weitere Forschungsvorhaben. Zukünftige Studien könnten untersuchen, ob Unternehmensfaktoren wie die Größe, Branche, Land und der Zeitpunkt des BIA Prozesses einen Einfluss auf die Offenlegung und Etablierung von regenerativen Strategien durch die B Corp Zertifizierung haben. Längsschnittstudien könnten die Dynamik von regenerativen Unternehmensstrategien innerhalb von B Corp Unternehmen im Laufe der Zeit untersuchen, sowie die Auswirkungen des Rezertifizierungsprozesses beleuchten. Auf Grund des jungen Forschungsgebietes eignen sich besonders qualitative Methoden (Morgan & Smircich 1980; Edmondson & Zuzul, 2016) und prozessbasierte Ansätze (Langley et al., 2013) als Forschungsdesign. Gleichzeitig ist eine größere Stichprobe und folglich auch eine quantitative Analyse erforderlich, um in Zukunft valide Ergebnisse zu erzielen. Eine interessante Frage ist, ob der neue BIA Standard im Jahr 2024 eine regenerative Ausrichtung stärker fokussiert und die neuen Wirkungsbereiche Climate Action und Circularity and Environmental Stewardship (B1a, B1b) zu einer Offenlegung und Förderung regenerativer Geschäftsstrategien führen. Besonders vielversprechend erscheint es, die neuen Rahmenbedingungen in Form einer qualitativen Forschung zu untersuchen, indem der Fokus auf der BIA Entwicklung, dem Prozess und Mechanismus, sowie der Perspektive der angehenden B Corps liegt. Weiterführend können zukünftige Studien die B Community näher beleuchten, da sie aus interner B Corp Perspektive (B1a, B1b, B2) eine Plattform bilden, über welche regenerative Geschäftsstrategien vorangetrieben und ausgetauscht werden können. In Form von qualitativen Studien könnten die Potenziale aufgedeckt werden, inwiefern die B Hive

Plattform, Workinggroups und Fokusgruppen zu einer Förderung regenerativer Strategien beitragen und welche Veränderungen hierzu notwendig sind. Eine quantitative Studie, in Form einer systematischen Beobachtung oder eines echten Experiments, könnte gezielt mögliche Veränderungen innerhalb der B Community erforschen und vor allem in Bezug auf die erfolgreiche Umsetzung aufschlussreich sein.

6. Resümee

Die aus der qualitativen Studie dieser Studie erfolgten Erkenntnisse adressieren die identifizierte Forschungslücke zu den Potenzialen der B Corp Zertifizierung zur Etablierung regenerativer Geschäftsstrategien, indem das BIA auf die Offenlegung und Förderung regenerativer Geschäftsstrategien, die Einführung regenerativer Maßnahmen durch den B Corp Zertifizierungsprozess sowie die etablierten und zukünftige regenerativen Geschäftsstrategien innerhalb B Corps untersucht wurden. Aus der empirischen Forschung geht hervor, dass der BIA Prozess, als erster Schritt der B Corp Zertifizierung, zu einer begrenzten Offenlegung und damit Förderung von regenerativen Geschäftsstrategien führt. Im BIA Fragenkatalog, der zur Messung der sozialen und ökologischen Leistungen eines Unternehmens dient, wurde ersichtlich, dass dieser primär auf die nachhaltige Unternehmensstrategie ausgerichtet ist und nur 10% der bepunkteten BIA Fragen eine erhaltende, restaurative und regenerative Geschäftsstrategie offenlegten. Ferner wurde ersichtlich, dass nicht alle Regenerationsgrade nach Hahn und Tampe (2021) adressiert wurden, sodass die letzte Stufe ‚Enhance‘ nicht abgebildet wird. Gleichzeitig weisen die einzelnen Wirkungsbereiche innerhalb des BIA deutliche Unterschiede auf, sodass sich der regenerative Fokus über die Restore-Strategie hinaus nur auf die Bereiche Unternehmensführung und Community erstreckte und die Kategorie Kund:innen unberührt blieb. Trotz der Ergebnisse, dass das BIA eine geringe regenerative Ausrichtung vorweist, konnte aufgezeigt werden, dass in den Unternehmen durch den B Corp Zertifizierungsprozess in allen Wirkungsbereichen Maßnahmen angestoßen und etabliert wurden, um diese nachhaltiger und regenerativer auszurichten. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Unternehmen das BIA als hilfreich empfinden, Schwachstellen ausfindig zu machen und Verbesserungsmaßnahmen einzuleiten. In der theoretischen Implikation der Ergebnisse zeigte sich, dass die angeführten Maßnahmen nur punktuell regenerativ

ausgerichtet waren, was als eine weitere Bestätigung dafür gesehen werden konnte, dass das BIA primär nachhaltige Geschäftsstrategien fokussiert. Weiterführend wurde durch die empirische Studie darauf aufmerksam gemacht, dass nicht alle B Corp zertifizierte Unternehmen aktuell eine regenerative Geschäftsstrategie etabliert haben und damit die Zertifizierung keine Bestätigung für regenerativ ausgerichtete Unternehmen darstellt. Abschließend geht aus der empirischen Forschung hervor, dass zukünftige regenerative Geschäftsstrategien in B Corps angestrebt werden, diese aber in ihrem Umfang deutliche Unterschiede aufweisen. Die Ergebnisse legen nahe, dass B Corps ein langfristiges Interesse verfolgen, die sozial-ökologischen Systeme zu erhalten. Das Auf- und Umsetzen wirkungsvoller regenerativer Geschäftsstrategien einer hohen Komplexität unterliegt und längerfristiger, holistischer Analysen bedarf, als dies bei einer vornehmlichen Nachhaltigkeitsorientierung erforderlich ist. Die intrinsische Motivation der Unternehmen bleibt dennoch offen. Ein Kerngedanke, der sich aus der Studie ergeben hat, ist die Erkenntnis, dass der neue B Corp Standard die regenerative Ausrichtung von Unternehmen stärker fokussieren und adressieren sollte. Dies nicht nur isoliert betrachtend auf den reinen B Corp Zertifizierungsprozess, sondern vielmehr die sozialen und ökologischen Vorteile die sich aus der potenzierten Verbreitung wirklicher regenerativer Praktiken mittels der B Community ergeben würden. Infolgedessen wurde aufgezeigt, dass die B Corp Zertifizierung regenerative Unternehmenstätigkeit stärker etablieren und verbreiten sollte, um damit die Wiederherstellung, den Schutz und die Weiterentwicklung unserer globalen sozial-ökologischen Systeme zu forcieren.

Literaturverzeichnis

- Aboelimged, M.; Hashem, G. (2019): Absorptive capacity and green innovation adoption in SMEs - the mediating effects of sustainable organisational capabilities. *Journal of Cleaner Production*, 220: 853–863. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.02.150>
- B Corp Beauty Coalition (o. D.): About the B Corp Beauty Collective.
URL: <https://www.bcorpbeauty.org/> (Abgerufen am 15. Januar 2023)
- B Corp Climate Collective (o. D.): Net Zero I 2023 Campagne.
URL: <https://www.bcorpclimatecollective.org/> (Abgerufen am 01. Oktober 2022)
- Becker, G. S. (1993): Human Capital - A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. 3. Auflage. Verlagsort: University of Chicago Press.
- Benne, B.; Mang, P. (2015): Working regeneratively across scales - insights from nature applied to the built environment. *Journal of Cleaner Production*, 109: 42-52
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.02.037>
- Berners-Lee, M.; Howard, D.; Moss, J.; Kaivanto, K.; Scott, W. (2011): Greenhouse gas footprinting for small businesses - The use of input–output data. *Science of The Total Environment*, 409: 883–891. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2010.11.023>
- B Impact Assessment (o. D.-a): Knowledge base - Disclosure Questionnaire.
URL: <https://kb.bimpactassessment.net/support/solutions/articles/43000016403-disclosure-questionnaire> (Abgerufen am 15. Oktober 2022)
- B Impact Assessment (o. D.-b): Impact Areas - Governance, Workers, Community, Environment and Customers. URL: <https://kb.bimpactassessment.net/support/solutions/articles/43000574683-impact-areas-governance-workers-community-environment-and-customers>
(Abgerufen am 15. Oktober 2022)
- B Impact Assessment (o. D.-c): Knowledge base - Operational Impact vs. Impact Business Models.
URL: <https://kb.bimpactassessment.net/support/solutions/articles/43000574684-operational-impact-vs-impact-business-models> (Abgerufen am 26. Oktober 2022)
- B Impact Assessment (o. D.-d): Join a Community of Leaders.
URL: <https://kb.bimpactassessment.net/support/solutions/articles/43000051611-join-a-community-of-leaders> (Abgerufen am 15. November 2022)

- B Impact Assessment (o. D.-e): Knowledge base - Assessment Track.
URL: <https://kb.bimpactassessment.net/support/solutions/articles/43000574689-choosing-your-assessment-track-size-sector-and-location>
(Abgerufen am 21. November 2022)
- B Lab (o. D.-a): About B Corp Certification - Measuring a company's entire social and environmental impact. URL: <https://www.bcorporation.net/en-us/certification>
(Abgerufen am 01. Oktober 2022)
- B Lab (o. D.-b): The legal requirement for Certified B Corporations.
URL: <https://www.bcorporation.net/en-us/about-b-corps/legal-requirements>
(Abgerufen am 01. Oktober 2022)
- B Lab (o. D.-c): Certification Pricing. URL: <https://bcorporation.eu/become-a-BCorp/pricing/>
(Abgerufen am 01. Oktober 2022)
- B Lab (o. D.-d): SDG Action Manager. URL: <https://www.bcorporation.net/en-us/programs-and-tools/sdg-action-manager> (Abgerufen am 07. Oktober 2022)
- B Lab (o. D.-e): Evolving the B Corp Certification Performance Requirements.
URL: <https://www.bcorporation.net/en-us/standards/performance-requirements>
(Abgerufen am 14. Oktober 2022)
- B Lab (o. D.-f): B Impact Assessment. URL: <https://www.bcorporation.net/en-us/programs-and-tools/b-impact-assessment> (Abgerufen am 15. Oktober 2022)
- B Lab (o. D.-g): Find a B Corp. URL: <https://www.bcorporation.net/en-us/find-a-BCorp?page=40>
(Abgerufen am 31. Dezember 2022)
- B Lab (o. D.-h): Theory Of Change. URL: <https://www.bcorporation.net/en-us/movement/theory-of-change> (Abgerufen am 15. Oktober 2022)
- B Lab (o. D.-i): Best For The World. URL: <https://www.bcorporation.net/en-us/best-for-the-world/>
(Abgerufen am 15. Januar 2023)
- B Lab (o. D.-j): B Corp Month - #WeGoBeyond. URL: <https://www.bcorporation.net/en-us/bcorpmonth>
(Abgerufen am 01. März 2023)
- B Lab Europe (o. D.-a): How does the certification compare to other standards.
URL: <https://bcorporation.eu/what-is-a-b-corp/how-does-the-certification-compare-to-other-standards/> (Abgerufen am 25. Oktober 2022)

- B Lab Europe (o. D.-b): B Corp Movement in the Nordics - Nordic Climate Collective.
URL: https://bcorporation.eu/country_partner/nordics/ (Abgerufen am 15. Januar 2023)
- Blasi, S.; Sedita, S. (2022): Mapping the emergence of a new organisational form - An exploration of the intellectual structure of the B Corp research. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 29(1): 107–123. <https://doi.org/10.1002/csr.2187>
- Bogner, A.; Littig, B.; Menz, W. (2014): Interviews mit Experten. 1. Auflage.
Verlagsort: Springer Gabler.
- B The Change (2017, 28. Dezember): Year in Review - The B Corp Impact in 2017.
URL: <https://bthechange.com/year-in-review-the-B-Corp-impact-in-2017-f529a229921f>
(Abgerufen am 21. Oktober 2022)
- B The Change (2019, 19. Dezember): A Year of Business as a Force for Good - 2019 in Review.
URL: <https://bthechange.com/a-year-of-business-as-a-force-for-good-2019-in-review-8e744ed4d620> (Abgerufen am 01. Oktober 2022)
- Burawoy, M. (1998): The extended case method. *Sociological Theory*, 16 (1): 4–33.
<https://doi.org/10.1111/0735-2751.00040>
- Caldera, S.; Hayes, S.; Dawes, L.; Desha, C. (2022): Moving Beyond Business as Usual
Toward Regenerative Business Practice in Small and Medium-Sized Enterprises.
Frontiers in Sustainability, 3 :799359. <https://doi.org/10.3389/frsus.2022.799359>
- Carlowitz, H. (1713): *Sylvicultura oeconomica*. 1. Auflage. Verlagsort: Kessel.
- Carroll, A. (2000): Ethical challenges for business in the new millennium - Corporate social responsibility and models of management morality. *Business Ethics Quarterly*, 10(1): 33-42.
<https://doi.org/10.2307/3857692>
- Cole, R. (2012): Transitioning from green to regenerative design. *Building Research & Information*, 40(1): 39–53. <https://doi.org/10.1080/09613218.2011.610608>
- Crane, A.; Matten, D. (2016): Business Ethics - Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization. 4. Auflage. Verlagsort: Oxford University Press.
- Dahlmann, F.; Stubbs, W.; Raven, R.; Porto de Albuquerque, J. (2020): The ‘purpose ecosystem’ - Emerging private sector actors in earth system governance. *Earth System Governance*, 4 (100053): 2589-8116. <https://doi.org/10.1016/j.esg.2020.100053>

- Dahm, D. (2022): Regenerative economy. Erschienen in: Lehmann, L.; Hinske, C.; de Margerie, V.; Nikolova, A.: *The Impossibilities of the Circular Economy*. 1. Auflage. Verlagsort: Routledge. S. 233-244.
- Dias, B. (2019): Regenerative development – building evolutive capacity for healthy living systems. *Management and Applications of Complex Systems*, 13(8): 315–323. <https://doi.org/10.2495/DNE-V13-N3-315-323>
- Diez-Busto, E.; Sanchez-Ruiz, L.; Fernandez-Laviada, A. (2021): The B corp movement A systematic literature review. *Sustainability*, 13 (5): 2508. <https://doi.org/10.3390/su13052508>
- Fischer, T.; Knuth, H. (2023, 18. Januar): Grün getarnt. *Zeit*, Heftnr. 4 / 2023. S. 19 - 21.
- Dresing, T.; Pehl, T. (2020): Transkription. Erschienen in: Mey, G.; Mruck, K. (Hrsg.): *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie*. 2. Auflage. Verlagsort: Springer Gabler. S. 835–854.
- Duden (2020): *Das Herkunftswörterbuch - Etymologie der deutschen Sprache*. 7. Auflage. Verlagsort: Duden.
- Du Plessis, C. (2012): Towards a regenerative paradigm for the built environment. *Building Research & Information*, 40: 7–22. <https://doi.org/10.1080/09613218.2012.628548>
- Du Plessis, C.; Hes, D. (2014): Designing for Hope - Pathways to Regenerative Sustainability. *Environment, Development and Sustainability*, 18: 311–312. <https://doi.org/10.1007/s10668-015-9699-x>
- Du Plessis, C.; Brandon, P. (2015): An ecological worldview as basis for a regenerative sustainability paradigm for the built environment. *Journal of Cleaner Production*, 109: 53–61. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.09.098>
- Dyllick, T.; Muff, K. (2016): Clarifying the Meaning of Sustainable Business - Introducing a Typology From Business-as-Usual to True Business Sustainability. *Organization and Environment*, 29(2): 156-174. <https://doi.org/10.1177/1086026615575176>
- Ebster, C.; Stalzer, L. (2017): *Wissenschaftliches Arbeiten für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler*. 5. Auflage. Verlagsort: UTB.
- Edmondson, A.; Zuzul, T. (2016): Quantitative und qualitative Methoden in der Organisationsforschung. Erschienen in: Augier, M.; Teece, D. (Hrsg.): *The Palgrave Encyclopedia of Strategic Management*. 1. Auflage. Verlagsort: Palgrave Macmillan. S. 1 - 5.

- Einhorn products GmbH (2022, 11. Juli): Einhorn verlässt B Corp – 5 Zehen erklären warum.
URL: <https://einhorn.my/einhorn-verlaesst-b-corp-5-zehen-erklaeren-warum/>
(Abgerufen am 21. Januar 2023)
- Eisenhardt, K. (1989): Building theories from case study research. *Academy of Management Review*, 14 (4): 532–550. <https://doi.org/10.5465/amr.1989.4308385>
- Emden, C.; Sandelowski, M. (1999): The good, the bad and the relative, Part Two - Goodness and the criterion problem in qualitative research. *International journal of nursing practice*, 5(1): 2–7.
<https://doi.org/10.1046/j.1440-172x.1999.00139.x>
- Eurostat (2022, 20. Dezember): Anfang 2021 detailliertere und vollständigere Daten zu Unternehmen.
URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20221220-4>
(Abgerufen am 21. Dezember 2022)
- Flyvbjerg, B. (2011): *Case Study*. Erschienen in: Denzin, N.; Lincoln, Y.(Hrsg.): The Sage handbook of qualitative research. 4. Auflage. Verlagsort: Sage Public. S. 301–316.
- Flick, U. (2007): *Qualitative Sozialforschung*. 10. Auflage. Verlagsort: Rowohlt.
- Folke, C.; Jansson, Å.; Rockström, J.; Olsson, P.; Carpenter, S.; Chapin, F.; Crépin, A.; Daily, G.; Danell, K.; Ebbesson, J.; Elmqvist, T.; Galaz, V.; Moberg, F.; Nilsson, M.; Österblom, H.; Ostrom, E.; Persson, Å.; Peterson, G.; Polasky, S.; Steffen, W.; Walker, B.; Westley, F. (2011): Reconnecting to the Biosphere. *AMBIO*, 40: 719–738.
<https://doi.org/10.1007/s13280-011-0184-y>
- Francis, C.; Harwood, R.(1985): *Enough Food - Achieving Food Security through Regenerative Agriculture*. 1. Auflage. Verlagsort: Rodale Institute.
- Freeman, R. (1984): *Strategic Management - A Stakeholder Approach*. 1. Auflage. Verlagsort: Pitman.
- Fullerton, J. (2015): *Regenerative capitalism*. 1. Auflage. Verlagsort: Capital Institute.
- Gamble, E.; Parker, S.; Moroz, P. (2019): Measuring the Integration of Social and Environmental Missions in Hybrid Organizations. *Journal of Business Ethics*, 167: 271–284.
<https://doi.org/10.1007/s10551-019-04146-3>
- Gehman, J.; Glaser, V.; Eisenhardt, K.; Gioia, D.; Langley, A.; Corley, K. (2018): Finding theory–method fit - a comparison of three qualitative approaches to theory building. *Journal of Management Inquiry*, 27(3): 284–300.<https://ssrn.com/abstract=2937310>
- Gibbons, L. (2020): Regenerative—The New Sustainable?. *Sustainability*, 12 (13): 5483.
<https://doi.org/10.3390/su12135483>

- Gläser, J.; Laudel, G. (2010): Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrument rekonstruierender Untersuchungen. 4. Auflage. Verlagsort: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Good, J.; Thorpe, A. (2020): The nature of organizing: A relational approach to understanding business sustainability. *Organization & Environment*, 33(3): 359 - 383.
<https://doi.org/10.1177/1086026619858858>
- Greenhouse Gas Protocol (o.D.): A Corporate Accounting and Reporting Standard.
URL: <https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf>
(Abgerufen am 15. Januar 2023)
- Hahn, T.; Tampe, M. (2021): Strategies for regenerative business.
Strategic Organization, 19(3): 456-477. <https://doi.org/10.1177/1476127020979228>
- Haigh, N.; Hoffman, A. (2012): Hybrid organizations - The next chapter of sustainable business.
Organizational Dynamics, 41(2): 126-134. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2933616>
- Haigh, N.; Walker, J.; Bacq, S.; Kickul, J. (2015): Hybrid Organizations - Origins, Strategies, Impacts, and Implications. *Californian Management Review*, 57(3): 5–12.
<https://doi.org/10.1525/cmr.2015.57.3.5>
- Hauff, V. (Hrsg.) (1987): Unsere gemeinsame Zukunft - der Brundtland-Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung. 1. Auflage. Verlagsort: Eggenkamp.
- Helfferich, C. (2014): Leitfaden- und Experteninterviews. Erschienen in: Baur, N.; Blasius, J. (Hrsg.): Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. 1. Auflage. Verlagsort: Springer Gabler. S. 559–574.
- Hiller, J. (2013): The benefit corporation and corporate social responsibility. *Journal of Business Ethics*, 118(2): 287–301. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1580-3>
- Holling, C. (2001): Understanding the Complexity of Economic, Ecological, and Social Systems. *Ecosystems*, 4: 390–405. <https://doi.org/10.1007/s10021-001-0101-5>
- Holt, D.; Littlewood, D. (2015): Identifying, mapping and monitoring the impact of hybrid firms. *Journal California Management Review*, 57(3): 107-125.
<https://doi.org/10.1525/cmr.2015.57.3.107>
- Honeyman, R.; Jana, T. (2019): The B Corp handbook: How you can use business as a force for good. 2. Auflage. Verlagsort: Berrett-Koehler Publishers.

- Interface Inc. (o.D.): Lessons For The Future. URL: https://interfaceinc.scene7.com/is/content/InterfaceInc/Interface/Americas/WebsiteContentAssets/DocumentsSustainability%2025yr%20Report/25yr%20Report%20Booklet%20Interface_MissionZeroCel.pdf
(Abgerufen am 07.November 2022)
- Interface Inc. (2023, 11. Januar): Die globale Erwärmung umkehren und ein lebensfähiges Klima schaffen. URL: <https://blog.interface.com/de/die-globale-erwaermung-umkehren-und-ein-lebensfaehiges-klima-schaffen/> (Abgerufen am 15. Januar 2023)
- Intergovernmental Panel on Climate Change (2022): Climate Change 2022 - Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Herausgeber: Pörtner, H.; Roberts, D.; Tignor, M.; Poloczanska, E.; Minterbeck, K.; Alegría, A.; Craig, M.; Langsdorf, S.; Löschke, S.; Möller, V.; Okem, A.; Rama, B. *Cambridge University Press*, 3056.
<https://doi.org/doi:10.1017/9781009325844.006>
- International Trade Centre (2021, Juni): SME Competitiveness Outlook 2021 - Empowering the Green Recovery. URL: <https://intracen.org/media/file/2371> (Abgerufen am 01.März 2023)
- Kaiser, R. (2014): Qualitative Experteninterviews. 1. Auflage. Verlagsort: Springer Gabler.
- Kuckartz, U. (2010): Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten. 3. Auflage. Verlagsort: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kuckartz, U.; Rädiker, S. (2022): Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. 5. Auflage. Verlagsort: Beltz Juventa.
- Lamnek, S.; Krell, C. (2016): Qualitative Sozialforschung. 6. Auflage. Verlagsort: Julius Beltz.
- Langley, A; Smallman, C; Tsoukas, H; Van De Ven, A. (2013): Process studies of change in organization and management - Unveiling temporality, activity, and flow. *Academy of Management Journal*, 56(1): 1–13. <https://doi.org/10.5465/amj.2013.4001>
- Mang, P.; Reed, B. (2012): Designing from place - A regenerative framework and methodology. *Building Research & Information*, 40(1): 23–38.<https://doi.org/10.1080/09613218.2012.621341>
- Mang, P.; Reed, B. (2015): The nature of positive. *Building Research & Information*, 43(1): 7–10. <https://doi.org/10.1080/09613218.2014.911565>
- Mang, P.; Reed, B. (2018): Regenerative Development and Design. Erschienen in: Meyers, R. (Hrsg.): *Encyclopedia of Sustainability Science and Technology*. 1. Auflage. Verlagsort: Springer. S. 8855 - 8879.

- Marcus, J.; Kurucz, E.; Colbert, B. (2010): Conceptions of the business-society-nature interface - Implications for management scholarship. *Business & Society*, 49(3): 402–438.
<https://doi.org/10.1080/0969160X.2011.556422>
- Marquis, C.; Klaber, A.; Thomason, B. (2011): B Lab - Building a New Sector of the Economy. *Harvard Business School Organizational Behavior Unit Case*: 411-047.
<https://ssrn.com/abstract=2037907>
- Mason, C.; Dunnill, P. (2008): A brief definition of regenerative medicine. *Regenerative Medicine*, 3(1): 1–5. <https://doi.org/10.2217/17460751.3.1.1>
- Mehmood, A.; Marsden, T.; Taherzadeh, A.; Axinte, L.; Rebelo, C. (2020): Transformative roles of people and places - learning, experiencing, and regenerative action through social innovation. *Sustainability Science*, 15(2): 455-466. <https://doi.org/10.1007/s11625-019-00740-6>
- Meezan, E. (2022, 2. Mai): Produktionsstätten zum Ökosystem umgestalten – „Factory as a Forest“. Interface Inc. (Hrsg.) URL: <https://blog.interface.com/de/produktionsstaetten-zum-oekosystem-umgestalten/> (Abgerufen am 07. November 2022)
- Morgan, G.; Smircich, L. (1980): The Case for Qualitative Research. *The Academy of Management Review*, 5(4): 491–500. <https://doi.org/10.5465/amr.1980.4288947>
- Moroz, P.; Branzei, O.; Parker, S.; Gamble, E. (2018): Imprinting with purpose - Prosocial opportunities and B Corp certification. *Journal of Business Venturing*, 33(2): 117–129.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2018.01.003>
- Moroz, P.; Gamble, E. (2021): Business model innovation as a window into adaptive tensions - Five paths on the B Corp journey. *Journal of Business Research*: 125: 672–683.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.01.046>
- Morseletto, P. (2020): Restorative and regenerative - Exploring the concepts in the circular economy. *Journal of Industrial Ecology*, 24(4): 763–773. <https://doi.org/10.1111/jiec.12987>
- Muller, P.; Ladher, R.; Booth, J.; Mohamed, S.; Gorgels, S.; Priem, M.; Blagoeva, T.; Martinelle, A.; Milanesi, G. (2022, 22. Juni): Annual Report on European SMEs 2021/22 - SMEs and environmental sustainability. European Innovation Council and SMEs Executive Agency (Hrsg.) URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0a009ca6-eac2-11ec-a534-01aa75ed71a1> (Abgerufen am 15. Januar 2023)
- Muñoz P.; Cacciotti, G.; & Cohen, B. (2018): The double-edged sword of purpose-driven behavior in sustainable venturing. *Journal of Business Venturing*, 33(2): 149–178.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2017.12.005>

- Muñoz, P.; Branzei, O. (2021): Regenerative Organizations - Introduction to the special issue. *Organization & Environment*, 34(4): 507-516. <https://doi.org/10.1177/10860266211055740>
- Neugebauer, F.; Figge, F.; Hahn, T. (2016): Planned or emergent strategy making? Exploring the formation of corporate sustainability strategies. *Business Strategy and the Environment*, 25(5): 323–336. <https://doi.org/10.1002/bse.1875>
- Nigri, G.; Del Baldo, M. (2018): Sustainability Reporting and Performance Measurement Systems - How do Small- and Medium-Sized Benefit Corporations Manage Integration? *Sustainability*, 10(12): 4499. <https://doi.org/10.3390/su10124499>
- Nu company GmbH (o.D.-a): Unser Impact. URL: <https://www.the-nu-company.com/pages/impact-report> (Abgerufen am 19. Oktober 2022)
- Nu company GmbH (o.D.-b): Aufforstungsprojekt. URL: <https://www.the-nu-company.com/pages/aufforstung> (Abgerufen am 19. Oktober 2022)
- Osterwalder, A.; Pigneur, Y. (2010): Business Model Generation. 1. Auflage. Verlagsort: Wiley.
- PANDA Fördergesellschaft für Umwelt mbH (o.D.): One Planet Business Framework. URL: <https://one-planet-consulting.de/beratung/> (Abgerufen am 15. Oktober 2022)
- Parker, S.; Gamble, E.; Moroz, P.; Branzei, O. (2019): The Impact of B Lab Certification on Firm Growth. *Academy of Management Discoveries*, 5(1). <https://doi.org/10.5465/amd.2017.0068>
- Patton, M. (1987): How use qualitative methods in evaluation. 1. Auflage. Verlagsort: Sage.
- Poponi, S.; Colantoni, A.; Cividino, S.R.; Mosconi, E.M. (2019): The Stakeholders' Perspective within the B Corp Certification for a Circular Approach. *Sustainability*, 11(6): 1584. <https://doi.org/10.3390/su11061584>
- Quintás, M.; Martínez-Senra, A.; Sartal, A. (2018): The role of SMEs' green business models in the transition to a low- carbon economy - differences in their design and degree of adoption stemming from business size. *Sustainability*, 10: 2109. <https://doi.org/10.3390/su10062109>
- Rankin, C.; Matthews, T. (2020): Patterns of B Corps Certification - The Role of Institutional, Economic, and Political Resources. *Societies*, 10 (3): 72. <https://doi.org/10.3390/soc10030072>
- Raworth, K. (2018): Doughnut Economics - Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. 6. Auflage. Verlagsort: Carl Hanser.
- Reckhaus GmbH & Co. KG (o.D.): Geschichte - Die Metamorphose des Insektenbekämpfers. URL: <https://dr-reckhaus.com/geschichte/> (Abgerufen am 21. Oktober 2022)

Reed, B. (2007): Shifting from 'sustainability' to regeneration. *Building Research & Information*, 35(6): 674-680. <https://doi.org/10.1080/09613210701475753>

Regenerative Rubber Initiative (o.D.): Regenerativ Rubber Initiative - Our Initiative.

URL: <https://www.regenerativerubber.org/our-initiative> (Abgerufen am 19. Oktober 2022)

Rhodes, C. (2017): The imperative for regenerative agriculture. *Science Progress*, 100(1): 80-129. <https://doi.org/10.3184/003685017X14876775256165>

Ridder (2017): The theory contribution of case study research designs.

Business Research, 10: 281-305. <https://doi.org/10.1007/s40685-017-0045-z>

Rockström, J.; Steffen, W.; Noone, K.; Persson, A., Chapin, F.; Lambin, E.; Lenton, T.; Scheffer, M.; Folke, C.; Schellnhuber, H.; Nykvist, B.; de Wit, C.; Hughes, T.; van der Leeuw, S.; Rodhe, H.; Sörlin, S.; Snyder, P.; Costanza, R.; Svedin, U.; Falkenmark, M.; Karlberg, L.; Corell, R.; Fabry, V.; Hansen, J.; Walker, B.; Liverman, D.; Richardson, K.; Crutzen, P.; Foley, J. (2009): A safe operating space for humanity. *Nature*, 461(7263): 472–475. <https://doi.org/10.1038/461472a>

Roland, E.; Landua, G. (2015): Regenerative enterprise - Optimizing for multi-capital abundance. 1. Auflage. Verlagsort: Lulu Press.

Romi, A.; Cook, K.; Dixon-Fowler, H.(2018): The influence of social responsibility on employee productivity and sales growth - Evidence from certified B corps. *Sustainability Accounting Management Policy*: 9(4): 392–421. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-12-2016-0097>

Sandberg, B. (2013): Wissenschaftliches Arbeiten von Abbildung bis Zitat - Lehr- und Übungsbuch für Bachelor, Master und Promotion. 1. Auflage. Verlagsort: De Gruyter Oldenburg.

Sanford, C. (2017): The Regenerative Business - Redesign Work, Cultivate Human Potential, Achieve Extraordinary Outcomes. 1. Auflage. Verlagsort: Nicholas Brealey.

Schaltegger, S., Hansen, E.; Lüdeke-Freund, F. (2016): Business Models for Sustainability - Origins, Present Research, and Future Avenues. *Organization & Environment*, 29 (1): 3-10. <https://doi.org/10.1177/1086026615599806>

Schreier, M. (2013): Qualitative Forschungsmethoden. Erschienen in: Hussy, W.; Schreier, M.; Echterhoff, G. (Hrsg.): Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor. 2. Auflage. Verlagsort: Springer Gabler. S. 189–221.

Seale, C. (1999): The quality of qualitative research. *Qualitative Inquiry*, 5(4): 465 - 478. <https://doi.org/10.1177/107780049900500402>

- Slawinski, N.; Winsor, B.; Mazutis, D.; Schouten, J.; Smith, W. (2019): Managing the paradoxes of place to foster regeneration. *Organization & Environment*, 34(5): 595-618.
<https://doi.org/10.1177/1086026619837131>
- Sneirson, J. (2009): Green Is Good - Sustainability, Profitability, and a New Paradigm for Corporate Governance. *Iowa Law Rev*, 94(3): 987–1022. <https://ssrn.com/abstract=1276925>
- Stake, R. (2010): *The Art of Case Study Research*. 1. Auflage. Verlagsort: Sage Publications.
- Statistisches Bundesamt (2023a, 30. Januar): Gender Pay Gap. URL: https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Verdienste-GenderPayGap/_inhalt.html#sprg633258
 (Abgerufen am 15. Februar 2023)
- Statistisches Bundesamt (2023b, 30. Januar): Unbereinigter Gender Pay Gap (GPG) nach Gebietsstand ab 1995. URL: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Verdienste-GenderPayGap/Tabellen/ugpg-01-gebietsstand.html>
 (Abgerufen am 15. Februar 2023)
- Statistisches Bundesamt (2023c, 30. Januar): Bereinigter Gender Pay Gap nach Gebietsstand und Jahren. URL: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Verdienste-GenderPayGap/Tabellen/bpgg-01-gebietsstand.html> (Abgerufen am 15. Februar 2023)
- Steffen, W.; Richardson, K.; Rockström, J.; Cornell, S.; Fetzer, I.; Bennett, E.; Biggs, R.; Carpenter, S.; de Vries, W.; de Wit, C.; Folke, C.; Gerten, D.; Heinke, J.; Mace, G.; Persson, L.; Ramanathan, V.; Reyers, B.; Sörlin (2015): Planetary boundaries - Guiding human development on a changing planet. *Science*, 347(6223): 1259855.
<https://doi.org/10.1126/science.1259855>
- Steffen, W.; Rockström, J.; Richardson, K.; Lenton, T.; Folke, C.; Liverman, D.; Summerhayes, C.; Barnonsky, A.; Cornell, S.; Crucifix, M.; Donges, J.; Fetzer, I.; Lade, S.; Steffer, M.; Winkelmann, R.; Schellnhuber, H. (2018): Trajectories of the Earth system in the anthropocene. *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, 115(33): 8252–8259. <https://doi.org/10.1073/pnas.1810141115>
- Steinke, I. (1999): *Kriterien qualitativer Forschung - Ansätze zur Bewertung qualitativ empirischer Sozialforschung*. 1. Auflage. Verlagsort: Beltz Juventa.
- Storm, L.; Hutchins, G. (2019): *Regenerative Leadership - The DNA of Life-affirming 21st Century Organisations*. 1. Auflage. Verlagsort: Wordzworth.
- Stubbs, W. (2017): Characterising B Corps as a Sustainable Business Model - An Exploratory Study of B Corps in Australia. *Journal of Cleaner Production*, 144: 299–312.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.093>

- Stubbs, W. (2018): Examining the Interplay of Social and Market Logics in Hybrid Business Models - A Case Study of Australian B Corps. Erschienen in: Moratis, L.; Melissen, F.; Idowu, S. (Hrsg.): Sustainable Business Models - Principles, Promise, and Practice. CSR, Sustainability, Ethics & Governance. 1. Auflage. Verlagsort: Springer International Publishing. S. 63-84.
- Stubbs, W.; Cocklin, C. (2008): Conceptualizing a "Sustainability Business Model". *Organization & Environment*, 21 (2): 103-127. <https://doi.org/10.1177/108602660831804>
- Stubbs, W.; Dahmann, F.; Raven, R. (2022): The Purpose Ecosystem and the United Nations Sustainable Development Goals - Interactions Among Private Sector Actors and Stakeholders. *Journal of Business Ethics*, 180: 1097–1112. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05188-w>
- TheDive GmbH (2021): On a journey to regenerative business. 1. Auflage. Verlagsort: TheDive GmbH.
- The World Bank Group (2017, März): Eliminating Deforestation from the Cocoa Supply Chain. URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/876071495118818649/pdf/115144-REVISED-20170530-Cocoa-final-updated.pdf> (Abgerufen am 21. Oktober 2022)
- Together for Carbon Labelling (o.D.): Über die Initiative. URL: <https://together-for-carbon-labelling.de/#ueber> (Abgerufen am 21. Dezember 2022)
- United Nations (1998): Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. URL: <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf> (Abgerufen am 21. Dezember 2022)
- United Nations (2015): Paris Agreement. URL: https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf (Abgerufen am 21. Dezember 2022)
- Vlasov, M. (2021): In transition towards the ecocentric entrepreneurship nexus - How nature helps entrepreneurs make ventures more regenerative over time. *Organization & Environment*, 34(4): 559–580. <https://doi.org/10.1177/1086026619831448>
- Wahl, D. (2016): Designing Regenerative Cultures. 1. Auflage. Verlagsort: Triarchy Press.
- Wilburn, K.; Wilburn, R. (2014): The double bottom line - Profit and social benefit. *Business Horizons*, 57(1): 11–20. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2013.10.001>
- Williams, A.; Kennedy, S.; Phillip, F.; Whiteman, G. (2017): Systems thinking - A review of sustainability management research. *Journal of Cleaner Production*, 148: 866–881. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.02.002>

- Winn, M.; Pogutz, S. (2013): Business, ecosystems, and biodiversity - New horizons for management research. *Organization & Environment*, 26 (2): 203–229.
<https://doi.org/10.1177/1086026613490173>
- Dietsch, B. (2023, 03. Februar): UN vermitteln offenbar unwirksame Klimazertifikate. *Wirtschaftswoche*. Heftnr. 6 / 23. S.32.
- Witzel, A. (1985): Das problemzentrierte Interview. Erschienen in: Jüttemann, G. (Hrsg.): *Qualitative Forschung in der Psychologie – Grundlagen, Verfahrensweisen, Anwendungsfelder*. 1. Auflage. Verlagsort: Beltz/Juventa. S. 227–255.
- Woods, C. (2016): The implications of the B Corp movements in the business and human rights context. *Journal of International and Comparative Law*: 6(1): 6.
<https://scholarship.law.nd.edu/ndjicl/vol6/iss1/6>
- World Economic Forum (2020, 17. Januar): Regenerative business: a roadmap for rapid change. URL: <https://www.weforum.org/agenda/2020/01/the-regenerative-business-approach-a-roadmap-for-rapid-change/> (Abgerufen am 01. Oktober 2022)
- Wunderling, N.; Winkelmann, R.; Rockström, J.; Loriani, S.; Armstrong McKay, D.; Ritchie, P.; Sakschewski, B.; Dinges, J. (2022): Global warming overshoots increase risks of climate tipping cascades in a network model. *Nature Climate Change*, 13: 75–82.
<https://doi.org/10.1038/s41558-022-01545-9>
- Xu, C.; Kohler, T.; Lenton, T.; Svenning, J.; Scheffer, M. (2020): Future of the human climate niche. *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, 117(21): 11350-11355.
<https://doi.org/10.1073/pnas.1910114117>
- Yin, R. (2018): *Case Study Research and Applications - Design and Methods*. 6. Auflage. Verlagsort: Sage Publications.

Sie haben Fragen? Melden Sie sich gerne:

REGWI Institut für Regeneratives Wirtschaften

An-Institut der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft

Prof. Dr. Stephan Hankammer

info@regwi.org

www.regwi.org